

www.eea.grants.org

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014
Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας GR07

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
(milestone)

Ηγουμενίτσα 2016

Community Interpreting in Greece (CiGreece) EEA GR 07/3681
Financial Mechanism EEA 2009-2014
Academic Research in Priority Areas GR 07

COMMUNITY INTERPRETING IN GREECE
WP 4
(milestone)

Igoumenitsa 2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

The bird's eye: Consolidation on the Greek, on the international experience and on the data collected through the questionnaires.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Stefanos Vlachopoulos)
ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Pericles Tagkas)
ΓΚΟΓΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Themistoklis Gogas)
ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Eleftheria Dogoriti)
ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Theodoros Vyzas)
ΧΥΤΑ ANNA (Anna Chita)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Panayiota Karanasiou)

The research leading to these results has received funding from the [EEA] Mechanism 2009-2014 under Project Contract n°3681

Περιεχόμενα

_Τοc452845026

ΠΕ4: Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ	42
I. Περιληπτική παρουσίαση Πακέτου Εργασίας 1.....	6
Α. Κοινοτική διερμηνεία: οριοθετώντας το περιεχόμενο και τις προεκτάσεις της	44
Β. Το νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα	64
Γ. Διεθνής Εμπειρία.....	88
II. Περιληπτική παρουσίαση Πακέτου Εργασίας 2: Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου αλλοδαπών	101
III. Περιληπτική παρουσίαση Πακέτου Εργασίας 3: Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου υπαλλήλων	129
IV. Σύνθεση και αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων	155

Executive Summary

Objectives:

- To bring together the research results from WP 1,2,3, indicating the constraints and possibilities with regard to community interpreting.
- To review current and future policy options and discuss the implications of the research results for these options.

This work package consists of four parts:

1. Summary of research results of WP1:
 - I. Community interpreting: conceptual, linguistic and communicative approach to the interpreting process
 - II. The legal framework
 - III. International experience
2. Summary of research results of WP2.
3. Summary of research results of WP3.
4. Synthesis of the main findings from WP 1-3, focusing on prospects for organizing community interpreting in Greece.

1. Summary of WP1

I. Community interpreting: conceptual, linguistic and communicative approach to the interpreting process

1 Definition and types of community interpreting

According to the literature review, interpreting is distinguished in several categories, depending on the social context of interaction and the communication needs in each case. The following are considered to be within the spectrum of community interpreting: Community or public service interpreting, Medical interpreting, Educational interpreting, Telephone Interpreting. Apart from conference interpreting, all other types are generally considered as branches of community interpreting.

2 Community Interpreting

2.1 European Union and Immigration. Multilingualism and the right to interpreting

In the nineteenth century and the first half of the twentieth century, migration was observed mainly from Europe to other continents, including America (Tulekian Azeredo Lopez, 2012). As far as refugees are concerned, a recent study on the macroeconomic impact of the unprecedented wave of asylum seekers in Europe reflects global developments where the number of people displaced by war, conflict or persecution has reached almost 60 million in 2014, according to the United Nations High Commissioner for Refugees.

As for languages, very important findings were brought to light by the report prepared by the Special Interest group on translation and interpreting for public services¹ which was created in 2010 by the European Language Council in order to study the situation of translation and interpreting services in public bodies in Europe. One of them concerns the percentage of non-citizens, i.e. persons who are not citizens of their countries of residence, amounting in all 27 EU countries in 2010 to about 32.4 million, not including illegal immigrants.

As stated in the Report of the Special Interest Group on Translation and Interpretation in Public Services, the regional or minority languages and their speakers

¹ http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips_en_final_2011.pdf

are protected in accordance with the provisions contained in instruments such as the European Charter for Regional or Minority Languages² (Charte sociale Européenne). On the contrary, languages of migrants are not even mentioned in international documents. With the exception of the Directive 2010/64 /EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings and the UNESCO Universal Declaration of Linguistic Rights³, which in Article 3.2 states that "the collective rights of language groups may include [...] the right to receive attention in their own language from government bodies and in socioeconomic relations", there seems to be no legal mechanism guaranteeing the right to translation and interpreting when in contact with public services.

We will agree with Toledano Buendía (2010) that community interpreting is a complex intercultural communication with bidirectional character between stakeholders and with clear social and institutional components, since the relationship with the authorities and administration is a key factor, as we will analyze below. External factors such as the immigration policy of a government, the provision of translation and interpreting services or the opinion of society for the provision of interpreting services may affect the provision of interpreting services as well as the evaluation criteria. Based on the literature review, we study the parameters of community interpreting.

2.2 Definitions and terms of community interpreting

More than two decades ago Gonzalez et al. (1991: 29) wrote: "Community interpreting refers to any interpretation provided by non-professional interpreters. Amateur interpreters provide services in hospitals, public meetings, medical offices, stores, social service agencies, schools, churches, parent organizations, police departments, real estate offices and a legion of other agencies both public and private. Their dedication and interest is to be commended, but often the standard for interpretation is set by their linguistic limitations rather than by the language needs of the client".

Some years later, Wadensjö (1998b: 33-37) explained that community interpreting takes place in the public service sphere to facilitate communication between officials and lay people: at police departments, immigration departments, social welfare centres,

² <http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163>

³ <http://www.unesco.org/most/lngo11.htm>

medical and mental health offices, schools and similar institutions. It allows those who are not fluent in the majority languages to have full and equal access to public services. Community interpreting is often referred to as dialogue interpreting - a term used by Mason (2001: iii), among other researchers, to emphasize the particularities of this type of communication - or public service interpreting, especially in the UK where the term community interpreting has never been fully used. Another synonymous term is contact interpreting, proposed by Niska (2002: 135), who wants to focus on communication. It is usually bidirectional, carried out consecutively, and covers both face-to-face interpreting and telephone interpreting, which is probably the most common form worldwide.

Jiang (2007), Furmanek (2010) and (Bancroft, 2015: 218) record various English terms which have been put forward as more or less equivalent to or branches of community interpreting according to the aspect emphasised: dialogue / bilateral / triad / triangle / discourse / liaison / court / public service(s) / medical / health care / business / ad hoc / telephone / TV / media interpreting ή ακόμη cultural / intercultural / language mediation while as early as 1962 Van Hoof (in Pöchhacker, 2004: 14) proposed liaison interpreting as a term proper to commercial negotiations. In Canada, community interpreting is usually referred to as cultural interpreting while the French term is 'interprétation en milieu social' (Fiola, 2004: 115-116).

Whatever the term used, community interpreting is becoming an institutionalised intra-social tripartite sort of communication as, apart from the interpreter, public service providers and clients (lay people) are involved. The establishment of a relationship between the state and the immigrant or refugee is obvious (Pöchhacker, 1999: 127· Boss-Prieto, 2014: 64· Van de Microop et al., 2012: 24· Jiménez-Salcedo, 2014a: 5).

2.2.1 The role of the community interpreter

All scholars clearly indicate the high level of training to be taken by the community interpreter (Pöchhacker, 2004: 22; Moody, 2011: 37-38) even if in practice, even today, much of community interpreting is performed by merely bilingual, non-qualified, people such as members of the family or friends (Harris, 1976; Niska, 2002: 136). According to Edwards et al. (2005), minority members consider moral standards and confidence as basic qualifications of the good interpreter even more important than language proficiency and accuracy. Vargas Urpi (2012) explains that the way

interpreting is conducted is affected by different settings and expectations of both parts from the interpreter, while Prunč (2012: 3) wonders about ethics among lay interpreters.

The multi-level process of community interpreting always includes simultaneous mobilization of hearing and eyesight, discourse analysis, oral production and self-monitoring, as well as an ongoing renegotiation of the role of the interpreter, the management of alternating participants and the general supervision of the tripartite communication. The interpreter, as a full member of this communication, is subject to pressure from both sides, official and lay person, which means, it is not easy to resist and remain impartial and professionally detached. In practice, the community interpreter is at the same time considered as both advocate of the immigrant and instrument of the administration, as well as a potential deserter because of the two opposing views s/he has to conciliate (Wadensjö, 1998b: 34). As the interpreting act is inherently an act of decisions as to what each utterance may mean to the speaker him/herself, the listener and the interpreter, Moody (2011: 44) concludes that neutrality is rather unfeasible. That is why it is extremely difficult to establish criteria of professionalism.

As far as the institutionalisation is concerned, community interpreting has not evolved in the same way in all western countries because of political, institutional and demographic particularities of each country. Australia, Sweden or the USA, countries with large numbers of immigrants in the 1960s, or other heterolingual communities, as in Canada, encouraged the professionalisation of community interpreting quite early. In countries like Switzerland, community interpreting is rather recent and appeared as medical interpreting.

2.2.1.1 Aspects of the role of the community interpreter

Niska (2002: 134) distinguishes the following aspects of interpreting in general:

1. Sociocultural
 - situation: setting, status of participants, purpose of encounter, societal norms and rules regarding interpreter behaviour
 - professional ethics, norms of interpreting
2. Linguistic

- language skills
 - knowledge of genres, texts/discourse types
3. Cognitive
- knowledge of topic, situation, participants
 - interpreting technique
 - meta-communicative competence: knowing what to do and why.

As far as community interpreting is concerned, according to Niska (2002: 138) it could be seen as an activity embracing several approaches, depending on the situation, a concept that can be represented as a four-level pyramid. The greater part of the interpreting is performed on the basic “conduit”, which means that "just interpreting" takes place. The next level is that of the “clarifier”, meaning the interpreter, who is confronted with technical or cultural terms, must provide explanations. The two upper levels are considered particularly controversial as accuracy is not the main characteristic. More precisely, the third level is that of “cultural broker”, who provides information on the cultural context in order for the message to be better understood. Finally, the highest level, that of an advocate, corresponds to when the interpreter takes action in case of systemic barriers, otherwise the customer's needs will not be met.

More or less on the same wavelength, in an effort to categorise community interpreting interventions, Jalbert (1998) puts forward five levels: 1) Translator (Traducteur), 2) Cultural informer (Informateur culturel), 3) Mediator (Médiateur), 4) Advocate (Avocat), and 5) Bilingual worker (Travailleur bilingue).

Vargas-Urpi (2011: 48) explains that regardless of the above models, community interpreting seems to be a "discourse in a triadic interaction", which means that the final message is structured thanks to interactivity. As for training, Angelelli (2006), Furmanek (2010) and Niska (2002) consider cognitive processing, interpersonal behaviour, ethics, setting and socio-cultural awareness as indispensable elements in all curricula.

2.2.2 Interdisciplinarity of community interpreting

Even if the first really scientific texts were published in early 1990s (Grbić & Pöllabauer, 2006: 250; Pöllabauer, 2006: 231), scientists from various disciplines, mainly sociology, social anthropology and psychology had begun to observe the community interpreting interaction twenty years earlier, focusing on types of

interlingual communication (Angelelli, 2014: 1; Pöllabauer, 2006: 240; Vargas-Urpi, 2011: 47). This gradually led to a clear sociological turn of translation and interpreting studies as experts in sociology of language, sociolinguistics, communication sciences, historiography and other humanities and social sciences studied language in conjunction with major social developments such as migration and international relations.

Vermeiren (2006) maintains that community interpreting is an interdisciplinary field based on sociology, thus profiting more from communication sciences than from linguistics even if there is unquestionable convergence between these two disciplines. However, this emphasis on the social dimension of community interpreting seems to be responsible for the blurred boundaries between interpreting and mediation, a fact which raises serious ethical issues (Pöchhacker, 2009: 134; Jiménez-Salcedo, 2014a: 6).

2.2.3 Codes of Conduct for community interpreting

Either explicitly defining community interpreting or not, most Codes of Conduct / Ethics in European countries, Canada, USA or Australia enumerate all forms of interpreting that correspond to community interpreting, explaining that they take place, among others, in public services, hospitals, police departments, schools, post offices, banks between a representative of a most usually public entity and a client who is allophone. Apart from the pragmatic parameter, they most often put emphasis on the need for accuracy, impartiality and confidentiality.

2.2.4 Case studies

Two surveys on the way community interpreting is used, one in Ireland in all areas of public life and another in Italy, Spain, the United Kingdom, Germany and Greece in the field of cross-border healthcare will allow us to have an idea of the extent of integration of community interpreting on state level.

A) According to Phelan (2007) Ireland has been using for some years now, either formally or informally, community interpreting in various public services treating with respect the communication with immigrants and applying a policy of social integration.

B) Angelelli's survey (2015b) reveals that no fair or effective, if any, interpreting or translation services are provided to cross-border patients, which is a drawback to access to high quality healthcare.

3 Interpreting and mediation

Pöchhacker (2008: 9-10; 2009: 130-134) states that the conceptual issues on the basis of which interpreting is considered mediation is largely responsible for the controversy concerning the role of community interpreter. The researcher also points out that term instability and conceptual complexity have prevented any international consensus.

3.1 Interpreting as interaction

There are two models that can describe interpreting in general and could apply to community interpreting as well: the transfer model or conduit model and the interactionistic model (Wadensjö 1995: 113-114).

The first model is a monological one while the second considers interpreting as social activity in which meaning is conceptualized as constantly co-constructed between speaker and hearer(s) in interaction (Wadensjö, 1995: 113-114), which means that the physical presence of the interpreter is recognised as well as the interaction among all three parties.

Thus, according to Wadensjö (1998a: 75) and Davidson (2000: 381), interpreting means coordination of interactions rather than simple translation of utterances coming from and destined to two parties. Interpreters do not act as neutral recoders of messages, they omit passages, change the style of the utterings, shorten the utterances, summarize instead of rendering everything that is said, do not indicate verbal feedback-reactions and generally proceed to a lot of editing.

3.2 Interpreting as linguistic and cultural mediation

But what is the relation between interpreting and mediation? Baraldi (2014: 20) states that the interactive dimension of interpreting can be approached by means of linguistic and cultural aspects of mediation while Wadensjö (1998a: 277-278) defines interpreting as cultural mediation.

The term mediation puts emphasis on the effort made by a third party to reconcile the persons involved in a conflict. The mediator should get to know both parties in order to intervene in an effective way but s/he still needs an interpreter who will bridge the linguistic gap between people speaking different languages (Pöchhacker, 2008: 10; Yuste Frías, 2014b: 80-82). Interpreting is first of all linguistic mediation – and at the same time cognitive mediation as any interpreter uses their knowledge – and, as language reflects culture, linguistic mediation introduces cultural mediation, which

means that during interpreting new cultural data can be inserted in the communication. Therefore, it can be said that interpreting undoubtedly consists of both linguistic and cultural mediation. It should however be noted that in interpreting there is normally no other conflict than that of the non-equivalence between languages. Moreover, the interpreter must not get involved in a personal way in this kind of communication; otherwise there is no mediation as described above as accuracy and impartiality are not observed.

Finally, it must be underlined that the various terms comprising the word mediation used in different countries might be misleading and the related concept should therefore be investigated as to what it exactly represents.

3.3 Linguistic mediation and cultural mediation vs intercultural mediation: converging or diverging notions?

Pöchhacker (2008: 14-23) maintains a clear distinction between cognitive and linguistic / cultural mediation on the one hand and contractual or conflict mediation on the other. The former is performed by interpreters while the latter by intercultural mediators. The intercultural mediator can a) smoothen immigrants' relations with a given social context by removing language and cultural barriers, as well as ensuring access to public services and b) assist organizations in their efforts to make their services accessible to foreigners.

Furthermore, an intercultural mediator must have four skills:

1. understanding of the different needs of immigrants and knowledge of dialogue types
2. linguistic mediation: interpreting and translation
3. intercultural mediation: appropriate cultural communication
4. coordination of relations between foreigners and services

Pöchhacker (2008: 21-24) also remarks that each country seems to follow a more or less different strategy from others as to translation and interpreting services provided to foreigners, while Apostolou (2014: 35-52) focuses on the terminological imbroglio in the EU, which reflects the policies followed by European countries. Scandinavian countries seem to stick to the rigorous principles put forward by Pöchhacker while one could say that most European countries tend to follow patterns comprising elements, in various degrees, of both interpreting and intercultural mediation. This is corroborated

by numerous studies concerning interpreting services in Italy, Spain, France, Switzerland, Belgium and Ireland among others. It must be underlined that, among all types of community interpreting, healthcare interpreting is the one that glides more often to intercultural mediation.

3.3.1 Linguistic mediation, intercultural mediation and management of power relations

Many studies indicate that interpreting involves management of power relations which can be more or less successful, depending on the interpreter's attitude. Language mediation produces narratives and contextual assumptions to empower interlocutors, enhancing equal opportunities for active participation. But does this involve managing power relations? According to Baraldi (2015: 29) it is misleading to confuse empowerment, which refers to facilitation, and power, which is related to advocacy or gatekeeping. The dialogic language mediation aims at facilitating participation rather than managing power relations. However, it must be pointed out that despite the fact that linguistic mediation deals with situations quite different from those that conflict mediation copes with, both kinds of mediation work towards facilitating communication between stakeholders. Most scholars maintain that if power relations are related, for example, to some kind of hierarchy dependence or the refusal of access to public services, they cannot be treated through interpreting or intercultural mediation.

Conclusion

The literature review discussed the multiplicity of terminology as the great number of terms reflects a complicated situation, the most important difficulty being that of distinguishing interpreting from mediation. Moreover, the plural pragmatic components, the great variety of interpreters' profiles as well as the different way of development of community interpreting in each country have a negative impact on both theoretical and practical levels as professionalization and codes of ethics have not yet been established in many countries.

It depends on each state on the one hand to follow a policy of provision of interpreting services to allophones so that all citizens, immigrants and refugees have equal access to all public services, and on the other to raise linguistic rights awareness in society.

II. The legal framework

Having as a starting point the Greek and international literature, as well as other sources on interpreting rights of citizens of other EU member states or third country nationals upon their arrival and stay at the Hellenic Republic, this study aims at exposing the current, primary or secondary, legal framework governing the provision of interpreting services to the categories of persons mentioned above. In particular, the domains covered here are: 1) the right to interpreting services for third country nationals arriving as refugees at first reception centres (KEPY) of Greece; 2) the right to interpreting services for persons who are EU member state citizens or third country nationals who are in Greece for any reason (visitors, tourists, immigrants, asylum-seekers/refugees) and: a) need to be served by public authorities; b) seek healthcare in public or private institutions and health service providers; and c) are in need of such services during their studying in public schools or professional training centres. After discussing the current legal framework governing the provision of interpreting services within each of the above-mentioned domains, a draft law is proposed in order to collectively address the relevant issues.

Particular reference is made to human rights in the European Union and the current European law framework, while a comparison is made of the different European approaches. The public sector in the Hellenic Republic should deal with the relevant issues in an all-inclusive manner rather than on a case-by-case basis.

The study starts with a brief description of the overall community interpreting needs in the Hellenic Republic, with special reference to the current situation, taking into account Article 5 of the Presidential Decree n. 131/2006 on “Harmonization of the Hellenic legislation with Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification, as well as Law n. 4251/2014 “Immigration Code - Acceptance of third country nationals for the purposes of family reunification”. After briefly exposing the results of immigration and family reunification policy, a definition is given of the concept designated by the compound term ‘community interpreting’.

A discussion follows, focusing on the interpreting services for foreign nationals before the Hellenic public authorities. Special attention is paid to asylum-seekers, while reports by international organizations are presented that depict the current situation. During this discussion, legal texts such as Directive 2011/24/EU of the European

Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients' rights in cross-border healthcare which govern other domains with respect to interpreting services are taken into account.

Then the absence of a legal framework in the Hellenic Republic is stated, taking into account relevant international and EU law texts.

The next chapter discusses foreign nationals' right to interpreting services in the domain of primary and secondary education. Important issues such as the parents' participation and the language of publicly accessible information material are addressed. International reports are taken into account during the discussion of the above-mentioned issues. Again, following the presentation of actions taken by the Hellenic Ministry of Education, the practical absence of relevant national legislation is stated and international and European legal texts are taken into account signed by the Hellenic Republic and safeguarding foreign nationals' right in education, hence also to an education in a language they can understand.

Thereafter the domain of health services is addressed. It seems that, in this domain, the data available are more numerous in comparison with the other two domains mentioned above. Such data come mainly from reports of international organizations as well as of political institutions such as the European Commission. In this context, legal texts such as Directives, Criminal Code, Criminal Procedure Code, Ministry Decisions etc., aim to cover the complete lack of a particular translation law made for Community Interpreting.

III. International experience

The following information has been collected by the members of the research team, concerning certification and selection processes, education, working conditions, remuneration, and codes of ethics adopted by the countries examined in relation to Community / Public Service Interpreting.

1. Certification / selection

United Kingdom

Certification bodies:

Great Britain

- 1.1 DPSI – Diploma in Public Service Interpreting
- 1.2 National Register of Public Service Interpreters (NRPSI) – Register members are considered certified interpreters
- 1.3 Asylum and Immigration Examination Committee
- 1.4 Metropolitan Police (examinations)

Ireland

International Translators and Interpreters Association (ITIA): examinations

United States of America

1. Federal certification:

- 1.1 The National Board of Certified Medical Interpreters (NBCMI)
- 1.2 Certification Commission for Healthcare Interpreters (CCHI)

2. State certification: e.g.

- 2.1 [Department of Social and Health Services \(DSHS\), Washington State: Language Testing and Certification \(LTC\)](#)
- 2.2 EIPA: Educational Interpreter Performance Assessment (New Jersey, Oklahoma, N. Mexico, N. Carolina, Pennsylvania).

CANADA

Regular examinations: ILSAT and CILISAT

AUSTRALIA

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (NAATI)

FRANCE

NONGOVERNMENTAL – NOT FOR PROFIT ORGANIZATIONS

ISM (INTER-SERVICE MIGRANTS): 300 interpreters, 94 languages and dialects (public service interpreting, telephone interpreting 24/7). Other organizations: ADATE, APTIRA, ASAMLA, Cabinet RICK, COFRIMI, ISM CORUM, MANA, Migrations Santé Alsace, Réseau Louis Guilloux (RVH 35)

SWITZERLAND

NONGOVERNMENTAL – NOT FOR PROFIT ORGANIZATIONS

INTERPRET, APPARTENANCES

2. Education

United Kingdom

1. Master's programs.
2. Diploma in Public Service Interpreting - certificates.

United States of America

Community interpreting programs (Master's / certificates, etc.)

Canada

10 Colleges, State authorities, and the University of Montreal offer community interpreting programs and seminars.

Australia

BA and MA degrees in community interpreting (8 universities).

France

University degree «DU Interprète-Médiateur» (DUIM-[http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/du-interprete-mediateur/ index](http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/du-interprete-mediateur/index)); ongoing training and specialization of professional interpreters.

SWITZERLAND

7 training bodies offer certification and federal diploma in community interpreting.

NORWAY

3 Universities offer interpreting programs and seminars at a higher level. Oslo University and Akerhus University College of Applied Sciences, start CI Bachelor's in 2017.

Iceland

University of Iceland: 2 programs in community interpreting and conference interpreting (at master's level)

Italy

<http://www.cestor.it/atenei/1012.htm>: more than 30 public universities offer studies in interpreting – cultural mediation.

Germany (SprInt)

A. Public education (not always for free)

- Bachelor's in "Specialized interpreting for Services and Courts" at the University of Magdeburg-Stendal
- Master's program "Language, Culture, Translation", University Johannes-Gutenberg of Mainz/Germersheim.
- University of Hamburg: Training on interpreting for Services and Courts, combined with work experience in relevant posts.
- University of Cologne, Bachelor's degree in community interpreting as "multilingual communication", and Master's in Conference interpreting, with elective course in community interpreting.

B. Institutions – private organizations

Diakonie Wuppertal: SprInt, the highest form of certification in the country.

Dock Europe GmbH, Schwabing clinic, Hamburg - Eppendorf clinic, Κλινική Ludwigshafen and Frankfurt clinic, Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

BDÜ: seminars in community interpreting.

Switzerland (Interpret)

Institutions – private organizations

- INTERPRET
- National Service of Telephone Interpreting (24/7)

AUSTRIA (Kommundolmetscher)

In 2000 the University of Vienna offered interpreter training to hospital bilingual staff and established a Master's program. Since 2004 Graz offers training in community and medical interpreting. A community interpreting program is also offered at the University of Innsbruck.

3. Working conditions

CANADA

Predetermined fees, payable by the public service.

AUSTRALIA

Working hours and fees are guaranteed by the state. Fees are paid by public services. Interpreters work for certain hours, followed by a break.

GERMANY

Lack of state funding or interpreters' education. Ad hoc interpreters (usually friends or relatives, without prior notice, preparation of remuneration.

AUSTRIA

Project "Worldhealth Organisation Wien" – "Gesunde Stadt" (1996) brought about interpreter lists in some hospitals in Vienna, but still interpreting is carried out mainly by non-professionals (relatives, friends of patients, bilingual employees, etc.).

4. EVALUATION

UNITED KINGDOM

1. By registering with NRPSI.
2. Differences in evaluation of professional vs. new/inexperienced interpreters.
3. Evaluation is usually arbitrarily correlated with the outcome of an immigrant's pending issue (e.g. application to a public service for asylum, benefits, etc.).

USA

1. Evaluation criteria based on certain guides, such as that of NCIHC.

2. “External evaluation” – “shadowing” by an experienced interpreter.

NORWAY

Many community interpreters have no training at all, other than a basic exam. Regional, local, and national lists of interpreters are available, but public services often are not well-informed. A public service interpreters’ Register is available.

ICELAND

Mostly ad hoc, non-professional interpreting (by friends or relatives). Interpreters feel they lack job recognition.

GERMANY

Assessment in progress towards professionalization of community interpreting and commencement of funding.

AUSTRIA

Lack of uniform profile and code of conduct.

5. FEES

UK

Minimum duration: 3 hours.

A. Monday to Friday: first hour: £48, then:

- 8.01 am to 6 pm: £16 per hour
- 6.01 am to 8 pm: £20 per hour

B. Saturday

First hour: £72 , then £26 per hour

C. Sundays and public holidays: First hour: £72 , then £32 per hour

(+ travel expenses)

USA

Average annual salary of interpreter (and translator) in May 2014 amounted to \$49.320, while average hourly fee was \$23,71. Community interpreting, though, is not among the best paid interpreter jobs.

CANADA

Live interpreting: 120 Can. \$ for the first 2 hours, then 60 \$ for each hour.

Telephone interpreting: 45 Can.\$ for the first 15 minutes; then 15 \$ for every 5 minutes.

AUSTRALIA

Live interpreting: 70 Aus. \$ for the first 90 min., then 12 \$ for every 15 min.

Telephone interpreting: 15 \$ per call, up to 20 minutes.

GERMANY

No official data; generally, fees are low.

Switzerland

No official remuneration policy.

Indicative fees suggested by INTERPRET:

A. Untrained interpreter: 30-40 Swiss francs

B. Partly trained or trainee interpreter: 35-45 Swiss francs

Γ. Interpreter certified by INTERPRET: 50-65 Swiss francs

Δ. Interpreter with federal certification: 55-70 Swiss francs

6. LEGISLATION

UK

Public services have to provide language support.

1. PSI code of ethics
2. Home Office code of conduct
3. Mental Health, Care and Treatment, Scotland, Act 2003

USA

Public services have to provide language support.

1.1 NCIHC

1.2 National Standards on Culturally and Linguistically Appropriate Services in Health
Care of the Federal Office of Minority Health

2.1 CI code of ethics, Ohio state.

2.2 Administrative code, Washington state: Code of ethics of interpreters and bilingual
staff.

CANADA

Canadian Charter of Rights and Freedoms

National Health Law Program

FRANCE

Community interpreting is compulsory in certain medical cases.

Norway, Iceland, Lichtenstein

Common characteristics:

Respect for immigrants' human rights (including interpreting needs), just as in EU
countries. Common European Asylum system.

Italy

No clear legislative framework.

Germany

No clear legislative framework, except for hospitals.

Switzerland

No clear legislative framework.

Austria

No legislative framework.

2. Summary of WP2:

Research results of the questionnaires completed by foreigners

The research took place between November 2015 and February 2016. The members of the research team distributed the questionnaires at the same time in all selected places. In total 1000 questionnaires were distributed, while 358 were returned completed. It is important to state here that a considerable number of questionnaires were completed in a wrong way or presented major lags to the extent that were not appropriate for statistical analysis. Thus, after the final control just 291 were incorporated in the research and became subject to further elaboration. The areas where the research took place covered the major urban centres of Greece, i.e. Athens and Thessaloniki, as well as areas where the presence of foreigners in vast numbers has been spotted, i.e. the region of Thrace, in North-East Greece; and the islands of the East Aegean Sea. In general terms that particular phase of the research is considered successful, for the replies covered the whole of the range concerning the demographic characteristics as well as the number of individuals that replied to the questionnaire form a statistically useful sample.

The population of the research was foreigners residing in Greece with limited or no knowledge of the Greek language. These individuals fall in the population of the research if they have visited at least once a Greek public service and asked for interpreting. Given the fact that the hypothesis of the research covers the delicate issue of community interpreting and in particular the way foreigners have been treated in the premises of the Greek services as far as interpreting is concerned. The research team took into account that several reasons may intrude in the formation of this treatment. For instance, the social status of the individuals, their national origin, a possible prejudice, etc., may form the ground upon which the response of the service will be formed. In that sense, it has been taken serious consideration in order to include as many as possible cases of all demographic characteristics (age, gender, national origin, race, language ...) in order to monitor accurately the reaction of the Greek clerks and interpreters. Among the major problems that the research team faced was the fact that foreigners are not geographically located in Greece. Hence this brought along a major problem to find specific categories. For instance, middle-aged women of low educational and economic status were rather difficult to be found. In order to overcome

this problem, the team decided to change the sampling method. Instead of random selection, it was chosen the 'snowball sampling method', in which an existing participant guides the researcher to the next one and so forth. This category included large numbers of individuals coming from the countries of the former Soviet Union or from other non-EU East European countries. The 'snowball sampling method' in this case was successful for it provided the research with sufficient number of responses. Among the positive effects of 'snowball' was the fact that it reduced the loss of questionnaires: the researchers were welcomed by the participants, no hesitation or suspicion existed and the responses were more frank and spontaneous.

The instrument of the research has been a questionnaire. In its design the team took into account a possible hesitation of the potential participants and the possible difficulty to read the questions in either Greek or English and respond to these. Due to this, apart from some basic demographic data (age, gender, nationality, major spoken language at home) that were asked through open questions, the rest were either dichotomous (yes-no) or the responses were given through a selection in Likert scale. The research team acknowledges that the language in which the questionnaires were written (Greek and English) posed an obstacle and this is among the major causes for the lost questionnaires. However, the variety of the spoken languages in Greece was so extended that it was impossible neither to translate it in all the languages met in Greece nor to standardize the quality of the translation. This is a major obstacle met in all multilingual-multicultural societies and it is hard to be overtaken.

As it is explained above, 291 questionnaires were finally selected for further elaboration. The sample is composed by 145 men (49.8%) and 145 women (49.8%), while the remaining percentage did not declare gender. As far as ages are concerned they vary between 17 year old (yo) minimum and 82 yo maximum ($M=38.23$ yo, $SD=12.77$). The majority of the participants belonged to the 26-35 age group (32.3%) and 36-45 age group (23.02%). Lesser percentages are met in all other age groups. Another important independent variable is the origin of the participants. The top nationality is Albanian (15.8%), followed by Syrians (11.2%), Afghanis (7.2%), Bulgarians (6.5%), Iraqis (6.2%), Polish (5.2%), Russians (4.8%) with all the 33 remaining nationalities in percentages less than 4% each. If this is to be compared with the estimations of the Greek Migration Authorities one may see that the sample is representative and covers the vast majority of the nationalities residing in Greece (under any status) as well as the percentages are more or less similar as far as ethnic composition is concerned. A

significant variety is noted on the level of educational attainment of the participants. From the “illiterate” individuals (0.7%) to the University degree holders (22.0%), 17.5% of those who participated in the research held a compulsory education leaving certificate; 27.8% were secondary education leaving certificate holders; 14.4% had a Technical and Vocational education leaving certificate and, finally, 13.1% were college degree holders. This is on average the distribution of the educational qualifications among the general population of migrants/refugees in Greece.

The status under which the individual stays in Greece is another important independent variable. 6.5% of the participants were asylum seekers; 49.5% holders of residence permit; 20.3% temporary residents in the process to move to another EU country; 2.7% visitors (tourists); 2.4% students and “Other” 17.5% (a quality not defined by the participants).

The service the foreigner visited was the final demographic question. Nearly all of the participants declared that they visited more than one service and a significant proportion replied that they visited all types of services: municipal services; health care; IRS; educational establishments; insurance and social security; financial institutes (banks etc.). The replies provided the research team with the chance to investigate the whole range of the Greek public services and reveal the problems arising with the visit of a non-Greek speaker.

Participants were also asked who accompanies them in their visit to the Greek public services. The main replies are as follows: ‘a compatriot who speaks Greek’ 31.5%; ‘a member of family who speaks Greek’ 28.6%; ‘a Greek friend’ 34.4%; ‘an NGO member’ 2.5%; ‘an interpreter’ 2.9%. The majority of women prefers a member of the family, while men are accompanied by friends or Greek friends. The participants were asked if during their visits at the Greek public services they were in the need of an interpreter and they all replied positively. Next, the questionnaire asked if they were given an interpreter and 43.9% replied positively, while 56.1% negatively. The latter category specified that one of the clerks undertook the role of the interpreter; something quite expected, as the profession of the interpreter is not established in the Greek public sector.

From those who worked with an interpreter 43.2% replied that the interpreter spoke their mother tongue, while 56.8% did not. The participants specified that 13.7% used English as the intermediate language; 2.4% English and French; 0.7% English and Italian; 0.3% English and Russian; 1.0% Arabic; 0.3% French; 0.3% German; 1.4%

Italian; and the remaining Dari, Farsi, Punjabi and “Persian”. The replies give the picture that interpreters use languages of general communication (widely spoken or international languages) and only a tiny percentage used least spoken languages, that cover the real needs of people coming in vast numbers in Greece.

In the questionnaire a set of question concerned the conditions under which interpreting took place. Question No 10 asked the participants whether the interpreter kept notes. 40.2% replied Yes and 59.8% No. Q No 8 asked whether the clerk was addressed to the foreigner or the interpreter. 39.5% answered Yes and 60.5% No. In Q No 10 the participants are asked if the interpreter conveyed all discussions in the room. 39.9% replied Yes and 60.1% said that the interpreter talked to the clerk without any transfer to the foreigner. Meanwhile, 43.8% of participants admitted that the interpreter explained cultural differences and 56.3% refused it. Also, 72.4% declared that the interpreter helped the foreigner perform other tasks (e.g. to complete an application) and 27.6% refused it. Finally, 56.8% admitted that the interpreter explained the procedure to the foreigner, while in 43.2% of the cases did not.

A critical question was “Did you have the feeling that the interpreter was neutral?”. 35.2% replied ‘No’ and 64.8% ‘Yes’. In the next question the participants were asked if the interpreter was not neutral was s/he in favour or against the foreigner. The results show an equal split: 51.9% admitted that the interpreter was in favour of the foreigner and 48.1% against. The results per se do not provide adequate information, thus the next step was correlation between the variables ‘No’ and ‘Origin’ as well as ‘No’ and ‘Gender’. Correlating gender and attitude (positive-negative) of the interpreter results did not show any statistical significance. However, there has been significant variation in the correlation between ‘attitude’ and ‘national origin’. It is remarkable that the vast majority of the participants who admitted that the interpreter was against them originate either from Third World countries or from former Eastern Block countries (e.g. Bulgaria, Albania, Poland). In general ‘Westerners’ (e.g. British, Danes, Germans) did not face any sort of negative discrimination during the interpreting phase. In addition to the above, the participants who replied that the interpreter was neutral declared by 30% that they would not ask for the same interpreter in a different occasion. Adding the percentages one may see that a significant majority either is not satisfied by the negative attitude of the interpreter or they would not ask for the same interpreter.

In an overall estimation of the situation, the participants admitted that they are very dissatisfied by 9.8%; dissatisfied by 15.6%; neutral by 12.3%; satisfied by 30.3%; and

very satisfied by 32.0%. As a conclusion, it should be stated that the domain of community interpreting is an unknown field in the Greek public service. The opinions of foreigners who participated in the research are valuable and will compose the basis upon which CI will be established.

3. Summary of WP3:

Research results of the questionnaires completed by personnel

The research was focused on the personnel of the Greek civil service of local authorities as well as of public services. The aim of the research was on the one hand to evaluate the degree to which employees are aware of the principles of community interpreting and on the other to monitor their opinion on the degree of satisfaction foreigners feel when they interact with the abovementioned services. Thus, the aim was twofold hence it was not an easy task to gather thoroughly and carefully completed questionnaires. The research team distributed 1000 questionnaires and received back just 344. There has been a significant loss the causes of which are located on the unwillingness of the Greek public servants to “touch” a sensitive issue: that of verbal communication with non-Greek speakers.

The questionnaires completed were given by 38.7 % men (N=133) and 59.3 % women (N=204), while 2 individuals did not reply to the question concerning the gender. The age range varied between 18 and 68 years ($M=40.6$, $SD= 9.75$). Particular attention was given to the nature of the public service, e.g. health services, municipal services, educational establishments etc. In the initial schedule of the research the nature of the service has been considered as important independent variable due to the number of foreigners each type of service attracts, as well as the variety of reasons people are driven to the service. In that way our aim was to define the exact needs foreigners cover in each type of service. Additionally, it was of vital importance, as it had to be used as an indicator on the code of good practice for community interpreters.

On that direction it was quite important to spot the number of clerks speaking a foreign language that a public service employs on average. The purpose of this measurement was on the one hand to see whether foreign language speakers serve in the Greek public services and on the other hand to record the languages used by these

people. For the majority of services the average number of clerks who may be used as interpreters was between 1 and 4, while in some specific cases we have noticed that as many as 20 or more clerks used fluently a foreign language, hence they may operate as interpreters when in need. As it was expected, the vast majority of foreign language users in the Greek public service were fluent in English (30.3%); French (13.5%); German (10.2%); and Italian (6.6%). From other major European languages only Spanish was met in the tiny 1.6%. Also, a considerable 3.3% admitted that they were fluent in Albanian, something rather expected due to the presence of Albanians in vast numbers in Greece as well as due to the fact that many Albanian members of the Greek minority have been hired in the Greek public service. What was unexpected had to do with languages least spoken and rather rare among the general population. For instance, 12.7% speak Arabic; 8.6% of the participants speak Farsi; 4.5% Turkish; and 2.9% Urdu. The rather high percentages in these languages, as well as the fact that “new” languages appear in the linguistic “map” of Greece is an encouraging feature, indicating the degree of adaptability of Greek public services.

The above details provide the general demographic characteristics of the participants. Given the fact that a main aim of the research was to monitor the provision of interpreting services, the participants were asked to indicate (roughly) the number of cases in which they cooperated with an interpreter during the term of their duties. The results were remarkable: per clerk there is an average of 42.08 cases of cooperation with an interpreter. Of those, 46.2% of all participants declared that they have cooperated up to 10 times. Cumulatively, 65.4% of the participants worked up to 20 times with an interpreter; the remaining 34.5% worked between 30 and 500 cases with an interpreter. The numbers are strict: the presence of an interpreter is imperative in the Greek public services.

However, what is important to be stressed here is the overall impression of the employees as far as the quality of the interpreting is concerned. The responses of the participants show that 27.7% are either totally dissatisfied or neutral, while 25% admit that they are very satisfied with the quality of interpreting. The interesting point is the high percentage of abstention, as 57% of the participants refused to answer this question. Another striking feature has to do with the impression given to the clerks on the efficiency of the interpreters. A high proportion (exceeding 50% in all questions) admitted that there have been several lacks while conveying meaning from one

language to the other and if the foreigner had the capability to follow the process this was due to the knowledge (even basic) the foreigner had of the Greek language. Also, in approximately 20% of all cases the clerks had the impression that the foreigner was dissatisfied with the overall process. Though the data provided was not sufficient in order to arrive to a safe conclusion, we may assume that the dissatisfaction may be due to the unawareness of the interpreter on the nature of the case. It has been monitored that in 54.7% of all cases the interpreter has not been informed on the case in advance in order to be prepared. Hence, there might have been some sort of improvisation, something that was not difficult to be spotted by the foreigner. Also, the fact that the interpreter did not make use of dictionaries or other means (print or electronic) was something that the clerks indicated at 82.7%.

The issue of the role of the interpreter as a cultural mediator has been investigated too. In just 7.6% of all cases it was recorded that the interpreter remained within the frame of her/his duties and was not involved in other side-activities as like to make a phone call for the foreigner or to assist her/him to fill in an application. Actually, this is a concept widely accepted by the clerks too. In the question concerning clerks' notions on the interpreter's role, 74.7% of the participants replied that they would like the interpreter to facilitate foreigners' contact with Greek services, while a further 80.2% agreed that the interpreter should act as an expert on cultural issues. This widely accepted notion indicates the ignorance on behalf of Greek clerks as regards conceptualising the role of the interpreter, an indication that has been reinforced by another set of replies: the participants ignore the basic principles of interpreting, hence in the question on interpreting style the answers given are divided into three parts: 27.0% believe that the interpreter should convey word-by-word from one language to the other; 27.6% believe that the interpreter should use equivalent meanings; 41.3% think that the interpreter should use mixed techniques, involving both of the above and 4.1% did not give an answer. Surely, this is an indication of ignorance on the interpreting style, showing that there exists a minimalistic view on both the operation and the dimensions of interpreting.

Another dependent variable was the awareness of the clerks on the working conditions of the interpreter. Question B10 asked the participants whether they believed that the fee of the interpreter was satisfactory. The results show that 4.7% believe that it is not at all satisfactory, 1.7% think that it is satisfactory and 89.8% declare ignorance,

if this is added to the 3.8% who did not reply, it means that 93.6% ignore the figures around this profession. Question B12 asked the participants if they consider the system within which interpreters are hired satisfactory. The replies show that 14.2% think that the system is not satisfactory, 2.6% thinks that it is satisfactory and 79.7% declares ignorance, while 3.5% did not reply. To the same extent as in the previous question, more than 80% of the participants ignore basic facts concerning interpreter's profession. However, 75.3% stated that it is necessary to have a certified training course for interpreters, though 20.3% replied that they do are unaware of the necessity of such a course.

A final question investigated the languages in need in the Greek public services. As it was rather expected, 22.1% of the replies was in favour of English; 20.6% on Arabic; 13.7% on Albanian; 4.9% on Turkish; 4.1% on Syrian (the researchers accepted "Syrian" as an indicator of ignorance); 3.8% on Chinese; 3.8% on Spanish; and 3.8% on Bulgarian. The remaining percentages concerned a wide variety of languages like "Afghan", "Africanic" (not Africaans); Urdu; "Pakistanian"; "Middle Eastern language"; and Slavic languages. The multiplicity of the replies and the peculiarity on the description of some languages like the mentioned "Africanic" show a significant ignorance and a cognitive and cultural "distance" on this issue. If this will be correlated to the replies received on questions concerning the professional conditions or settings on interpreting, one may easily conclude that the issue of community interpreting is *terra incognita* in the Greek public services. Hence, in a sense, our research is ascribed further significance because it reveals a multidimensional issue not touched so far by academic research or administrative practice.

4. Synthesis of the main findings from WP 1-3, focusing on prospects for organizing community interpreting in Greece

This section aims to bring together the research results from WP 1,2,3, indicating the constraints and possibilities with regard to community interpreting. The synthesis of the main findings from WP 1-3 focuses on prospects for organizing community interpreting in Greece.

4.1 On interpreting and mediation

Literature review has pinpointed the difficulty in defining the roles of ‘interpreter’ and ‘mediator’ in most countries. From a legal perspective, community interpreting could involve mediation skills, as in some cases (e.g. in schools), interpreters need to provide or *summarize* information (regarding the educational system, cultural differences, etc.).

On the other hand, the survey results reveal that interpreters in Greece move out of the ‘limits’ of their role, undertaking extra ‘duties’; e.g. filling in a form on behalf of the foreigner. This happened in 92.4% of the cases, according to employees’ responses, while foreigners have also reported similar ‘assistance’ by the interpreter at a percentage reaching 72.4% (about 1 out of 3). Significantly, the vast majority of personnel in Greek public services (**80.82% of valid responses**) **would like the interpreter to act also as a cultural expert, moving out of the ‘traditional’ role of an interpreter**. Similarly, 92.5% of employees believe that the interpreter should also collaborate with the service, helping in tasks that the foreigner is not capable of fulfilling him/herself (such as filling in an application form, as was previously mentioned).

Therefore, on the part of Greek public servants there is a clear preference towards a combination of interpreting and ‘additional assistance’. This proves the lack of a professional profile and pre-set ‘limits’, implying therefore the need for discrete roles that may cover the needs of different public services. Thus, a selection system (as that adopted by Australia or Norway), allowing public services to select a community interpreter from a variety of profiles / different levels, would be desirable. This of course is related to the Greek community interpreter’s profile and the different roles he/she needs to fulfil. It should also be taken seriously into account that according to most international standards, interpreting *per se* differs from mediating; therefore, the role of a professional interpreter (with a view to professionalizing community interpreting, as well) needs to be approached as distinct from that of the mediator or assistant. That, of course, would not exclude the possibility of cooperation between the two, if need arises. Given, however, that most professional interpreters are bound by codes of conduct, the term “community” often creates different expectations which need to be taken into account as well.

4.2 Knowledge and information on community interpreting

One of the proposals of WP1 is that the state should inform and sensitize services that come into contact with non-native speakers in order to facilitate communication. With these processes, the position of community interpreters will be strengthened and the access of non-native speakers to benefits and services will be improved, which is a fundamental obligation of each country. It should be noted, however, that according to the review of international experience there are virtually no regulations on community interpreters even in European countries like Germany, which hosts a large number of foreigners; the only exception is interpreters in hospitals. This suggests, of course, the lack of a clear framework for EU interpreting services even in cases of countries with more established concepts and procedures on the issue of immigrant integration. On the other hand, the survey finds that countries with a clearer legal framework, such as Australia, Canada, the US, the UK, etc., have come a long way as regards the organization of community interpreting.

In Greece, the questionnaire survey reveals the ignorance on the part of public service personnel in relation to the various aspects of community interpreting. More specifically:

- 79.7% of employees surveyed did not know the interpreter selection system. 14.2% consider it unsatisfactory, vs. 2.6% who find it satisfactory.
- Employees are generally not informed about interpreters' remuneration. 4.7% find it unsatisfactory, 1.7% believe it is adequate, while 89.8% are uninformed about it.
- On the other hand (WP2), most of the **296 foreigners** who responded to the survey have visited an array of public services where community interpreting is usually necessary, such as: Hospitals-medical centres (217), Municipalities (144), Citizen Service Centres (KEP) (183), Social Security Services (160), Tax Offices (158), Schools (149), Banks (208) and Other Public Services (207).
- Out of 296 foreigners, **only 8 (2.9%) replied that they had selected an interpreter during their visit to the public service**. In contrast, most of them selected either a co-patriot speaking Greek (87), or friendly person (95) or a relative (79), while just 7 selected a NGO member, who acted as an interpreter.
- This leads to the conclusion that either finding an interpreter is not easy on the part of foreigners, or friends and relatives are preferred for reasons of trust and confidence (as is the case with other countries, as UK, for instance). This

however, does not ensure the adequacy and consistency of communication with public services.

- From a legal perspective, it is imperative to guarantee the availability of interpreters for two reasons: firstly, foreigners have a right to be addressed in their native language when they have a limited knowledge of Greek; secondly, Greek public servants are only allowed to communicate with foreigners in Greek, according to the legislation. Obviously, a community interpreter is needed in order to bridge the gap between the two sides, as employees who directly communicate with foreigners in a foreign language (e.g. English) do so at their own risk, while credibility and consistency of outcomes cannot be guaranteed. In addition, this could entail legal responsibilities arising from possible miscommunication on essential and critical issues (such as medical cases, granting a benefit, etc.). This could be correlated with the international experience pointing out the ability to train bilingual employees (as in Washington, for instance), provided though that the Greek legal framework would be amended in order to permit direct communication of public servants with foreigners in a foreign language.
- Given the current economic crisis, benefiting from technology (as in the case of Australia, or Canada, for instance, and adopting similar systems of interpreter selection and call) could prove beneficial for Greece. Remote interpreting would, therefore, provide solutions in the case of Greece, which has several remote islands and other places that could use telephone interpreting services or via the internet, when and where necessary, guaranteeing reliable communication.

4.3 Training and certification of community interpreters

According to WP1, the state needs to provide for suitable training programs and certification systems, which should form the basis for educating community interpreters in different fields (e.g. medical, educational, etc.), while also providing them with knowledge of codes of conduct. Generally, a movement towards professionalization of community interpreting should start immediately, given the exigencies of the current situation in Greece, with the influx of refugees from the Middle East.

Public servants agree with this view, as according to the survey:

- 259 employees (75.3%) responded that interpreter training is necessary, vs. 0.9% (3) who expressed the opposite view, and 20.3% who did not express an opinion. **Importantly, employees' view is significant, as it emanates from their experience while communicating with foreigners.**
- Regarding language needs, *European* languages cover a big percentage, namely: English (9.7%), French (6.6%), German (7.8%), Spanish (3%), in a total amounting to 27.1%. Meanwhile, 'traditional' immigrants' languages in Greece represent single-digit percentages: Albanian (8.5%), Bulgarian (4%), Russian (8.6%) and Slavonic languages (0.1%), all amounting to 21.2%. The rest of the languages are mainly related to the recent influx of refugees and immigrants and point to **new** communication needs.
- The results show a lack of interpreters for special language pairs, as general languages (English, French, German, etc.) were used: 65.2% of those asked replied that the interpreter did not speak their mother tongue. This is why it is suggested that training should be provided to interpreters already used by NGOs, in order to cover the needs in rare language pairs.

This means that the above-mentioned individuals could be certified at an introductory level – given that, at an international level, a Bachelor's or even a Master's degree is a requirement for certification at the highest rank, which proves that standards have reached a high level. Regarding the educational level of the foreigners who took part in the survey, 22.3% hold a Bachelor's degree, while 28% are secondary education graduates. There is, therefore, a large 'pool' that could form the basis of introductory-level certified community interpreters.

4.4 Institutionalization of community interpreting

Professionalization and institutionalization of community interpreting is necessary in order to secure that public services will be able to meet foreigners' needs in all possible circumstances. In some western countries, community interpreting has evolved into a profession with specializations in order to respond to migration at international level and the consequent linguistic heterogeneity. Supporting the professional nature of community interpreting reflects the interest of the authorities to perform their duty towards people who do not have the ability to communicate in the official language. The professionalization of community interpreting reflects the official government

interest in the legal and social situation of minorities, immigrants and refugees, and involves: the creation and improvement of training programs, the development of certification systems, and the establishment of professional associations.

The survey results confirm the importance of community interpreting and the cooperation of interpreters with public services, given that 65.4% of respondents worked up to 20 times with an interpreter, while the other 34.5% more than 30 times.

- The interpreter demand is confirmed by the results of the questionnaire of foreigners, which shows that 74.8% of foreigners received an interpreter (whether they had requested one or not) when communicating with a public service, despite the fact that the choice of the interpreter in an overwhelming majority (87.4%) was not made by them. On the other hand, it also shows clearly the need to ensure a high level of community interpreting, based on the following data:
 - The responses of employees show that 27.7% are either dissatisfied or absolutely neutral in relation to the level of interpreters' service. In contrast, 47.3%, or nearly one in two claims that the service is relatively good, while 25% presents it as entirely satisfactory. However, 57% of respondents have not given any response to this question - which could perhaps be attributed to employees' reluctance to evaluate the service offered.
 - Only 10% expressed the view that the interpreter fully rendered the dialogues, which suggests that the 'self-appointed' (*ad hoc*) interpreters show significant deficiencies in interpreting from one language to another. Additionally, it should be noted that the majority of employees responded that in their opinion the foreigner was able to follow the process thanks to their limited knowledge of Greek. Similarly, 56.5% of foreigners replied that the interpreter did not interpret everything that was said during the procedure, which demonstrates the lack of professional conduct on the part of the interpreter. It is worth also noting the employees' impression that 1 out of 5 foreigners left with a sense of dissatisfaction, if not injustice, regarding the lack of communication which may affects the processing of his / her case. The results concerning the responses of foreigners show that 47.1% only partially understood the interpreter, while only 46.3% of the sample said that they understood (possibly in full) what the interpreter said. This observation depicts the situation regarding community interpreting in Greece. Also, a significant proportion of those who did not understand the interpreter (6.6%)

highlights the problem of ad hoc interpreters. These data demonstrate the shortcomings and the need to systematize community interpreting, with quality assurance procedures, in order to guarantee the right of foreigners to communication and equal treatment.

It is worth commenting on the fact that foreigners prefer their compatriots or Greeks, as this raises the question of community interpreting from the viewpoint of trust and personal relationships. The important thing however, is that only 5 men (1.8% of total) and only 3 women (1.1% of the total) chose an interpreter. This is related to two issues: a) knowledge about this particular option, since the relevant information is limited, both for foreigners and for employees and b) the required institutionalization of the profession, which will ensure equal accessibility and effective communication with the Greek public services.

According to the data recorded as a result of investigation of the legal framework (WP1), the NCHR (European Commission of Human Rights) recommends reshaping the overall institutional framework for translators and interpreters in Greece.

It is therefore proposed to:

- Adopt a national register of translators and interpreters, taking into account the respective registers across the EU and guaranteeing the protection of personal data contained therein.
- Establish an accreditation system for translators and interpreters, involving professionals, experts, and academics.
- Ensure formal training by the state and ongoing training of translators and interpreters.
- Provide for quality assurance of interpreting services both by monitoring the level of language knowledge and domain knowledge (e.g. medical, legal, technology, management, migration, asylum), as well as the cultural mediation capacity of translators and interpreters, and secondly by reviewing the translations / evaluating the interpreting process.

4.5 Conclusions - evaluation

An organized framework for evaluation is necessary (as in the USA and Australia, for instance); it is essential that conclusions drawn about interpreters' performance should be based on criteria related to adherence to the code of ethics, and the approved framework of procedures and standards, which all sides should be aware of. Quality assurance should begin with interpreters' certification, followed by continuing training – including employees' training in cooperating with interpreters – and ending with a final evaluation (and self-evaluation), e.g. by filling in a questionnaire, etc. This will contribute towards a more objective evaluation of an interpreter's ability to respond to the requirements of specific contexts.

Given the differing exigencies community interpreters are called upon to cover in varying circumstances (hospitals, schools, social security services, municipalities, etc.), a 'uniform' definition or 'profile' is not an easy task. This is why proposing ascending levels of competency would provide sufficient options for services to select the professional – or even 'paraprofessional', as in the case of Australia (NAATI) – community interpreter, based on his/her skills and experience, as presented in an official register of PSI, available to all public services via an appropriately built MIS/website. In this way, different demands and contexts will be matched to an appropriate interpreter, based on certain selection criteria determined by the employee specially designated for this purpose by each public service.

ΠΕ4: Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Περίληψη

Μετά την επισκόπηση αφενός της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τα είδη της κοινοτικής διερμηνείας -- τους ορισμούς και όρους που έχουν επικρατήσει για το επάγγελμα της κοινοτικής διερμηνείας, τα χαρακτηριστικά που συνδέουν τη διερμηνεία με τη μεσολάβηση, κλπ. – και αφετέρου με βάση και τη διερεύνηση της διεθνούς εμπειρίας, θα εξεταστούν τα συμπεράσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας με τη χρήση ερωτηματολογίων. Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο στόχος είναι να διαπιστωθεί η δυνατότητα σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στον συγκεκριμένο τομέα και η δρομολόγηση των δράσεων που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας στη χώρα μας.

Στόχοι του Πακέτου Εργασίας 4:

- Να συνοψίσει και να συνθέσει τα αποτελέσματα της έρευνας, αφενός υποδεικνύοντας τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που σχετίζονται με την κοινοτική διερμηνεία και τις επιπτώσεις τους στην επικοινωνία με τους αλλοδαπούς και, αφετέρου, παρέχοντας μια ανάλυση των αναγκών.
- Να παρουσιάσει τις τρέχουσες και μελλοντικές επιλογές πολιτικής που αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας και να αναλύσει τις προοπτικές, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, για την αναβάθμιση και συστηματικοποίηση του θεσμού στην Ελλάδα.

Η μεθοδολογία κριτικής σύνθεσης υιοθετεί μια κυρίως ρεαλιστική, παρά ιδεαλιστική προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, στα πλαίσια της επίδιξης του έργου «Κοινοτική Διερμηνεία στην Ελλάδα» να προσαρμόσει με λειτουργικό τρόπο διεθνείς καλές πρακτικές στο χώρο της κοινοτικής διερμηνείας, όπως θα καταστεί σαφές και στα επόμενα πακέτα εργασίας.

Το Πακέτο Εργασίας 4 αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

1. Περιληπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΕ1: Εννοιολογική προσέγγιση της κοινοτικής διερμηνείας – διεθνής εμπειρία – νομικό πλαίσιο.
2. Περιληπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΕ2: Ανάλυση αναγκών των αλλοδαπών κατά την επικοινωνία τους με ελληνικές υπηρεσίες και φορείς (αποτελέσματα έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου).
3. Περιληπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΕ3: Ανάλυση αναγκών ως προς την κοινοτική διερμηνεία, με βάση απαντήσεις από ελληνικές υπηρεσίες και φορείς (με χρήση ερωτηματολογίου).
4. Σύνθεση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με βάση τα κύρια ευρήματα από τα ερευνητικά δεδομένα των ΠΕ 1, 2, 3 και έκθεση των προοπτικών για την οργάνωση του θεσμού της κοινοτικής διερμηνείας στην Ελλάδα.

I. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1:

A. Κοινοτική διερμηνεία: οριοθετώντας το περιεχόμενο και τις προεκτάσεις της

4 Ορισμός και Είδη «Κοινοτικής» Διερμηνείας

Η *Κοινοτική* (ή σπανιότερα *κοινωνική*) *διερμηνεία* (**Community or public service interpreting**) είναι ίσως ο πιο αμφιλεγόμενος από τους όρους που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τους διάφορους τύπους διερμηνείας (Mikkelson, 1996a & b; Roberts, 1994 στο Mikkelson, 1999) και αναφέρεται στη διερμηνεία που «βοηθάει όσους δε μιλούν καλά την επίσημη γλώσσα της χώρας να επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε νομικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και κοινωνικές παροχές» όπως διατυπώθηκε ο ορισμός στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τη Διερμηνεία σε νομικές, υγειονομικές/ιατρικές ή κοινωνικές υπηρεσίες (Carr et al, 1997 στο Mikkelson, 1999). Ο τύπος αυτός διερμηνείας είναι γνωστός και ως επάλληλη διερμηνεία (*liaison*). Ο Ιωαννίδης (2014: 1) διαπιστώνει πως, παρότι η κοινοτική διερμηνεία είναι κλάδος που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλη ροή μεταναστών, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον ορισμό, την έννοια και τον ρόλο της. Ο ερευνητής, επικαλούμενος την Pöllabauer (2002 στο Ιωαννίδης, 2014: 1), επισημαίνει ότι ακόμα και αυτός καθαυτός ο όρος επιδέχεται αμφισβήτηση, καθώς το επίθετο *κοινοτική* προκαλεί σύγχυση αφού παραπέμπει σε έννοιες με διαφορετικές συνυποδηλώσεις, όπως Διεθνής ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή Κοινοτική Πολιτική. Ωστόσο, κατά τη Mikkelson (1996b) για πολλούς ερευνητές ο όρος «κοινοτική διερμηνεία» είναι όρος ομπρέλα⁴, ο οποίος περιλαμβάνει και τη δικαστηριακή και την ιατρική διερμηνεία, ενώ άλλοι – κυρίως δικαστικοί διερμηνείς – θεωρούν τη δικαστηριακή ξεχωριστή κατηγορία (Mikkelson, 1999· Bowen 2000· Phelan, 2001: 20· Vargas Urpi 2012· Bancroft et al. 2013· Ozolins, 2014).

⁴ Ο Ιωαννίδης (2014: 1) καταγράφει και άλλους ερευνητές που τάσσονται με το ένα ή το άλλο στρατόπεδο όπως τους Wadensjö (2002), Driesen (2002), Pöllabauer (2002) και Bowen (1998).

Σύμφωνα με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, οι εξής κατηγορίες διερμηνείας σχετίζονται πιο άμεσα ή έμμεσα με την κοινοτική διερμηνεία, ανάλογα με τον κοινωνικό χώρο στον οποίο πραγματοποιείται και τις επικοινωνιακές ανάγκες που καλείται να καλύψει:

A. Ιατρική διερμηνεία (Medical interpreting): Σύμφωνα με τον Frishberg (1986 στο Mikkelson, 1999), «η διερμηνεία σε ιατρικό περιβάλλον περιλαμβάνει διάφορες περιπτώσεις από μια συνήθη ιατρική επίσκεψη ως ένα επείγον περιστατικό, από τάξεις προγεννητικής αγωγής μέχρι περίπλοκες εργαστηριακές εξετάσεις». Πολλοί ειδικοί θεωρούν την *ψυχιατρική διερμηνεία* ως κατηγορία της ιατρικής διερμηνείας.

B. Εκπαιδευτική διερμηνεία (Educational interpreting): Περιλαμβάνει διερμηνεία στην τάξη για μαθητές που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα διδασκαλίας, καθώς και διερμηνεία μεταξύ διδασκόντων και γονέων σε συναντήσεις σχολικών επιτροπών και παιθαρχικές ακρόασεις (Mikkelson, 2012). Σύμφωνα με τον Röchhacker (2004: 14) ειδικά στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1960 η ανάπτυξη της κοινωνικής διερμηνείας λειτούργησε ως ένας πολύ σημαντικός ενδοκοινωνικός τύπος, με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση των κωφών.

Γ. Τηλεφωνική διερμηνεία (Telephone Interpreting): Γνωστή και ως *εξ αποστάσεως διερμηνεία* (remote interpreting)⁵, δηλώνει υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης (κάποτε και μέσω σύνδεσης βίντεο) οπότε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δε βρίσκεται στον ίδιο χώρο (Heh & Qian 1997 στο Mikkelson, 2012). Τέτοιοι διερμηνείς συνήθως εξυπηρετούν ιατρικές, προνοιακές, επιχειρηματικές και νομικές υποθέσεις, έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα την άμεση διαθεσιμότητα από οπουδήποτε, για όλο το εικοσιτετράωρο και σε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών. Είναι προφανώς ιδανικό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και για τις πρώτες επαφές με κάποια υπηρεσία (Phelan, 2001: 13).

⁵ Είναι ενδιαφέρουσα η διάκριση των Braun & Taylor (2011) σχετικά με τη τηλεδιάσκεψη και την εξ αποστάσεως διερμηνεία στις ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με αυτή τη διάκριση «η διερμηνεία τηλεδιάσκεψης (VCI) είναι η μορφή της διερμηνείας που χρησιμοποιείται όταν λαμβάνει χώρα η ποινική διαδικασία σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ. δικαστήριο και φυλακή) και συνδέονται μέσω βίντεο με το διερμηνέα να βρίσκεται στο άκρο κάθε σύνδεσης. Η εξ αποστάσεως διερμηνεία (RI) είναι η μορφή της διερμηνείας που χρησιμοποιείται όταν λαμβάνει χώρα η ποινική διαδικασία σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία (π.χ. ένα δικαστήριο), με το διερμηνέα να εργάζεται μέσω τηλεοπτικής σύνδεσης από μια απομακρυσμένη τοποθεσία (π.χ. ένα άλλο δικαστικό μέγαρο)».

4.1 Ορισμοί και όροι της κοινοτικής διερμηνείας

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αντίθεση με τη διερμηνεία συνεδρίων που λαμβάνει χώρα σε διεθνείς συναντήσεις, η κοινοτική διερμηνεία εξελίσσεται σε θεσμικό ενδοκοινωνικό επίπεδο, όπου γεννάται μια τριλογική – και όχι απλώς διαλογική – επικοινωνία, αφού εκτός από τον διερμηνέα συμμετέχουν υπο-ομάδες που διαφέρουν μεταξύ τους πολιτισμικά και γλωσσικά: οι πάροχοι των δημόσιων υπηρεσιών και οι πελάτες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σχέση δυνατού και αδυνάτου και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, καθώς ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας ζητάει τη συνδρομή του κράτους υποδοχής (Pöchhacker, 1999: 127· Boss-Prieto, 2014: 64· Van de Mierop et al., 2012: 24· Jiménez-Salcedo, 2014a: 5).

Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης με βάση το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η διερμηνεία, θα λέγαμε πως πέρα από τις μεμονωμένες επαφές αλλογλώσσων μεταξύ τους και αντίστοιχα μεμονωμένες ανάγκες για διερμηνεία – όπως σε περιπτώσεις συρράξεων ή κατακτήσεων – που ανήκουν στη σφαίρα της μη θεσμοθετημένης διακοινωνικής διερμηνείας, υπάρχουν αφενός η θεσμοθετημένη (institutionalized) διακοινωνική διερμηνεία όπως στις περιπτώσεις των εμπορικών και επιχειρηματικών ανταλλαγών, της διπλωματίας, των στρατιωτικών και επιστημονικών επαφών, αφετέρου η θεσμοθετημένη ενδοκοινωνική διερμηνεία όπως στις περιπτώσεις δημόσιων και κοινωνικών παροχών και απονομής δικαιοσύνης (π.χ. δικαστηριακή διερμηνεία).

4.2 Ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα

Οι Pöchhacker (2004: 22) και Moody (2011: 37) διαπιστώνουν πως σε θεωρητικό επίπεδο όλοι οι μελετητές επισημαίνουν με σαφήνεια το απαραίτητος υψηλό επίπεδο κατάρτισης που πρέπει να έχει ο κοινοτικός διερμηνέας, ωστόσο στην πράξη – ιστορικά άλλωστε πάντα έτσι συνέβαινε – ακόμα και σήμερα μεγάλο μέρος κοινοτικής διερμηνείας διεξάγεται από μη καταρτισμένα αλλά απλώς δίγλωσσα άτομα: πρόκειται για τη *φυσική διερμηνεία* (lay ή natural interpreting) (Harris, 1976· Niska, 2002: 136). Συχνά πρόκειται για άτομα της οικογένειας ή φίλους, που στη συντριπτική πλειονότητά τους προέρχονται από την ίδια γλωσσική και εθνική κοινότητα οπότε γνώριζαν ήθη και κουλτούρα (Moody, 2011: 38).

Σύμφωνα με τους Edwards et al. (2005), οι οποίοι μελέτησαν τις προσδοκίες όσων χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες κοινοτικών διερμηνέων, ειδικά τα μέλη των μειονοτήτων

θεωρούν το **ήθος** και την **εμπιστοσύνη** ως βασικά χαρακτηριστικά του καλού διερμηνέα, σημαντικότερα ακόμη και από τη γλωσσική επάρκεια και την ακρίβεια.

Στην πολυεπίπεδη διαδικασία της κοινοτικής διερμηνείας που πάντα περιλαμβάνει ταυτόχρονη κινητοποίηση της ακοής και της όρασης, επεξεργασία του λόγου, προφορική παραγωγή και αυτοέλεγχο/αυτορρύθμιση (self-monitoring) προστίθεται η διαρκής αναδιαπραγμάτευση του ρόλου του διερμηνέα, η διαχείριση της εναλλαγής των συμμετεχόντων και η γενικότερη εποπτεία της τριμερούς συνδιαλλαγής. Επιπλέον, ο διερμηνέας, ως πλήρες μέλος της συνδιαλλαγής αυτής, υπόκειται σε πιέσεις εκατέρωθεν, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στη σχέση εξουσίας μεταξύ θεσμικού εκπροσώπου και αλλόγλωσσου – κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο λόγου του καθενός – και που προέρχονται από π.χ. αφενός εργοδότες, δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς, αφετέρου εργαζόμενους, πελάτες, ασθενείς και ενδεχομένως άλλους συμμετέχοντες, στις οποίες, ακόμη και ο πιο πεπειραμένος, δεν είναι εύκολο να αντισταθεί και να παραμείνει αμερόληπτος και επαγγελματικά αποστασιοποιημένος. Πολλοί κοινοτικοί διερμηνείς είναι οι ίδιοι μέλη μειονοτικών ομάδων στη χώρα υποδοχής, αλλά σε σύγκριση με άλλα μέλη αυτών των ομάδων είναι σχετικώς αφομοιωμένοι από την κοινωνία υποδοχής και εξοικειωμένοι με τους θεσμούς της. Σε σύγκριση με τους διερμηνείς συνεδρίων, τους δικαστηριακούς ή τους επιχειρηματικούς διερμηνείς, οι κοινοτικοί διερμηνείς θεωρούνται χαμηλής επαγγελματικής θέσης (low status) με χαμηλές αμοιβές. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο κατάρτισης η οποία σπάνια παρέχεται από πανεπιστήμια αλλά συνήθως από κολέγια (Wadensjö, 1998b: 34).

Με τη σειρά του, ο Moody (2011: 44) συμπεραίνει πως η ουδετερότητα είναι μάλλον ανέφικτη, καθώς η διερμηνευτική πράξη είναι εγγενώς μια πράξη επιλογών σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει το κάθε εκφώνημα του κάθε ομιλητή για τον ίδιο τον ομιλητή, για τον διερμηνέα και για τον ακροατή. Είναι λοιπόν σαφές ότι η διερμηνεία αποτελεί διαδικασία λόγου στον πραγματικό κόσμο μεταξύ ανθρώπων και όχι μια απλή γλωσσική δραστηριότητα, γι' αυτό και η μέγιστη ακρίβεια κατά τη μεταφορά των λεγομένων παραμένει ζητούμενο.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα **δύσκολο** να καθοριστούν τα **κριτήρια** του επαγγελματισμού, και το επαγγελματικό καθεστώς των διαφορετικών τύπων διερμηνείας και των διερμηνέων πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό και θεσμικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται η διερμηνεία.

Όσον αφορά την υγειονομική διερμηνεία, σημαντικά βήματα έχουν κάνει οι ΗΠΑ που έχουν θεσπίσει την κατάρτιση για ιατρικούς διερμηνείς, γεγονός που έδωσε ώθηση στην ίδρυση επαγγελματικών σωματείων. Σύλλογοι όπως the Massachusetts Medical Interpreters Association και California Healthcare Interpreters Association προώθησαν την επαγγελματικοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας με την Medical Interpreting Standards of Practice το 1996 (Mateo Alcalá, 2004: 4).

Είναι γεγονός ότι με δεδομένες τις πολιτικές, θεσμικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ομοιογενής ανάπτυξη της κοινοτικής διερμηνείας στον πλανήτη. Μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η κοινοτική διερμηνεία αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε διεθνές επίπεδο με επαφές μεταξύ κρατών. Ωστόσο διαπιστώνεται αδυναμία εναρμόνισης καθώς οι δημόσιοι φορείς εμφανίζονται ανίκανοι από οικονομική άποψη ή απρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διερμηνείας ή και να επενδύσουν σε κατάρτιση διερμηνέων υψηλού επιπέδου (Röchhacker, 2004: 30).

1.3 Πτυχές του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα

Αναφερόμενη στον κοινοτικό διερμηνέα, η Niska (2002: 138 Diigo) εξηγεί πως υπάρχει πυραμιδοειδής διαβάθμιση του ρόλου του σε τέσσερα επίπεδα. Το μεγαλύτερο μέρος της διερμηνείας διεξάγεται στο βασικό επίπεδο ως αναπαραγωγή-αντηχείο των λεγομένων, δηλαδή αυτό που αποκαλείται «**απλώς διερμηνεία**». Το αμέσως ανώτερο επίπεδο είναι εκείνο του **διευκρινιστή** όταν ο διερμηνέας έρθει αντιμέτωπος με τεχνικούς ή πολιτισμικούς όρους, οπότε παρέχει επεξήγηση. Τα δύο ανώτερα επίπεδα θεωρούνται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα καθώς απομακρύνονται από την απαιτούμενη ακρίβεια. Ακριβέστερα, το τρίτο επίπεδο είναι εκείνο του **πολιτισμικού διαμεσολαβητή** (cultural broker), ο οποίος παρέχει πληροφορίες για το πολιτισμικό πλαίσιο προκειμένου το μήνυμα να γίνει κατανοητό. Τέλος, το ανώτατο επίπεδο, αυτό του **συνηγόρου** (advocate), είναι όταν ο διερμηνέας αναλαμβάνει δράση στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι ανάγκες του πελάτη δεν ικανοποιούνται εξαιτίας συστημικών φραγμών.

Αντιστοίχως, η Jalbert (1998) προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσει την παρέμβαση των κοινοτικών διερμηνέων προτείνει πέντε επίπεδα:

1. **Μεταφραστής** (Traducteur): Ο διερμηνέας ελαχιστοποιεί την παρουσία του και απλώς διευκολύνει την επικοινωνία χωρίς να παρεμβαίνει στο νόημα των λεγομένων.
2. **Πολιτισμικός πληροφορητής / διευκρινιστής** (Informateur culturel): Ο διερμηνέας βοηθάει τον επαγγελματία να καταλάβει καλύτερα τον αλλοδαπό χάρη στις γνώσεις που διαθέτει για τον πολιτισμό του αλλοδαπού. Κατά μια έννοια ενεργεί ως πολιτισμικός σύμβουλος.
3. **Μεσολαβητής** (Médiateur): Ο διερμηνέας είναι πολιτισμικός πληροφορητής αλλά και μεσολαβητής ανάμεσα σε δύο συγκρουόμενα συστήματα αξιών ή αναπαραστάσεων. Προσπαθεί να διευρύνει, να εξηγήσει ή να συνθέσει τις ερωτήσεις του επαγγελματία και τις απαντήσεις του αλλοδαπού προκειμένου να δομήσει ένα μοντέλο κοινό συμπεριφοράς και για τους δύο εμπλεκόμενους.
4. **Συνήγορος** (Avocat): Σε μια κατάσταση σύγκρουσης αξιών ο διερμηνέας αισθάνεται την αφοσίωσή του προς τον αλλοδαπό ή την κοινότητά του να ξεπερνά εκείνη που διατηρεί με την υπηρεσία και παίρνει σαφή θέση υπέρ του αλλοδαπού.
5. **Δίγλωσσος εργαζόμενος** (Travailleur bilingue): Ο διερμηνέας ταυτίζεται με τον επαγγελματία. Αυτός διεξάγει τη συνέντευξη στη γλώσσα του αλλοδαπού, είτε ως δίγλωσσος υπάλληλος ανάλογα με την κατάρτισή του είτε χάρη στην εμπειρία του στη συγκεκριμένη θέση. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Martín & Phelan (2010) **οι δίγλωσσοι εργαζόμενοι, καθώς δεν έχουν λάβει κατάρτιση διερμηνέα, δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε σε θέματα εχεμύθειας και ακρίβειας κατά τη διερμηνεία.**

Ο Cerezo (2015) επικαλούμενος μελέτες αναφέρει ότι οι κοινοτικοί διερμηνείς υιοθετούν διαφορετική στάση ο καθένας προκειμένου να βοηθήσουν τον πελάτη τους: ως ηχεία, διευκρινιστές, πολιτισμικοί μεσολαβητές ή υποστηρικτές. Ο ερευνητής αναδεικνύει τον ρόλο του εκπροσώπου του κράτους και εξηγεί ότι οι νομικοί παρεμβαίνουν απαιτώντας από τον διερμηνέα να παίζει ρόλο ηχείου/αγωγού ενώ οι γιατροί προτιμούν ο διερμηνέας να δρα ως διευκρινιστής (clarifier).

Η Vargas-Urpi (2011: 48) αναφερόμενη στον Röchhacker εξηγεί ότι ανεξάρτητα από τους ενδεικτικούς ρόλους του διερμηνέα όπως αυτοί περιγράφηκαν παραπάνω φαίνεται να επικρατεί ως μοντέλο ο «λόγος σε μια **τριαδική διάδραση**», το οποίο σημαίνει ότι το τελικό μήνυμα δομείται χάρη στη διαδραστικότητα. Το μοντέλο αυτό φαίνεται να ενσωματώνει προηγούμενες προσεγγίσεις όπως τη διερμηνευτική θεωρία, το μοντέλο της γνωστικής επεξεργασίας, τη νευρογλωσσολογική προσέγγιση και τη λειτουργική θεωρία που άρχισαν να αναπτύσσονται από τη δεκαετία του 1960 και μετά.

Η Angelelli (2006) και η Furmanek (2010) συμφωνούν με τη Niska (2002) και θεωρούν τα παρακάτω στοιχεία απολύτως απαραίτητα στην εκπαίδευση των κοινοτικών διερμηνέων: **γνωστική επεξεργασία, διαπροσωπική συμπεριφορά, επαγγελματική δεοντολογία, επίγνωση της ιδιαιτερότητας του χώρου, και κοινωνικοπολιτισμική επίγνωση**. Πιο συγκεκριμένα, ο Röchhacker (2004: 13) θεωρεί ότι όλοι οι χώροι διεξαγωγής διερμηνείας αποτελούν ένα συνεχές, με τη διερμηνεία συνεδρίων στο ένα άκρο, σε διεθνές (δια-κοινωνικό) επίπεδο και την κοινοτική διερμηνεία στο άλλο άκρο σε ενδοκοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι διάφοροι χώροι διεξαγωγής διερμηνείας μοιράζονται μεταξύ τους τους τρόπους διεξαγωγής, δηλαδή σε κάθε χώρο δεν αντιστοιχεί ένας ιδιαίτερος τρόπος διεξαγωγής. Οι Ra & Napier (2013), μελετώντας τη διερμηνεία από και προς ασιατικές γλώσσες στην Αυστραλία εξηγούν ότι εκ των πραγμάτων, είναι ιδιαίτερα μεγάλες και σημαντικές οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών, οι οποίες μάλιστα αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό και στη γλώσσα. Δέχονται έτσι και την πολιτισμική διάσταση της διερμηνείας σε αντίθεση με τους επαγγελματίες διερμηνείς, πολλοί από τους οποίους δεν θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικούς μεσολαβητές. Γι' αυτό και η Furmanek (2010) όταν αναφέρεται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών διερμηνέων δημόσιων υπηρεσιών, θεωρεί ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνει διαπραγμάτευση γλωσσικών ταυτοτήτων, ζητήματα ισχύος, αφοσίωσης και ευθύνης, διαπολιτισμική διαχείριση κρίσεων, κοινωνιογλωσσικές πτυχές συγκεκριμένων χώρων επικοινωνίας όπως νομική, ιατρική, εκπαιδευτική και θρησκευτική.

Συνοψίζοντας, συμφωνούμε με τον Moody (2011: 43, 46-47) ότι ο διερμηνέας κατά τη διάδραση (πρέπει να) εξυπηρετεί τους στόχους των συνομιλητών: α) βοηθώντας να αναδείξουν ο καθένας την εικόνα του εαυτού του επειδή πιστεύουν ότι αυτό θα προωθήσει τις προθέσεις τους με δεδομένους τους αντίστοιχους κοινωνικούς ρόλους, β) διαβιβάζοντας τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον καθένα να

βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του άλλου, γ) συντονίζοντας την εναλλαγή των ομιλητών και δ) απαλείφοντας εκφωνήματα που ενδέχεται να θίξουν κοινωνικούς ρόλους και προσδοκίες. Επομένως, ο διερμηνέας οφείλει να είναι πιστός στους στόχους του κάθε συνομιλητή δομώντας μαζί του το εκάστοτε μήνυμα και μόνον τότε γίνεται εναλλάξ σύμμαχος τους και με αυτή την έννοια ουδέτερος.

Δικαίως λοιπόν, η Vermeiren (2006) διαπιστώνει ότι η κοινοτική διερμηνεία είναι μια **διεπιστήμη** με σαφή κοινωνιολογική βάση και συμβολή περισσότερο από τις επιστήμες της επικοινωνίας και λιγότερο από τη γλωσσολογία με αδιαμφισβήτητη όμως σύγκλιση μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτή η έμφαση στην κοινωνική διάσταση της κοινοτικής διερμηνείας έχει συμβάλει στην **ασάφεια των ορίων μεταξύ διερμηνείας και διαμεσολάβησης**, καθώς και μεταξύ των βόρειων και αγγλοσαξονικών χωρών αφενός και της νότιας Ευρώπης αφετέρου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας (Pöchhacker, 2009: 134· Jiménez-Salcedo, 2014a: 6).

Πέρα όμως από τις απόψεις των επιστημόνων, κρίνουμε χρήσιμο να αναφερθούμε στις οδηγίες φορέων που παρέχουν κοινοτική διερμηνεία.

Σύμφωνα με τους Κώδικες δεοντολογίας για το επάγγελμα της κοινοτικής διερμηνείας -- κώδικας δεοντολογίας για κοινοτικούς διερμηνείς της Φινλανδίας⁶, της Ιρλανδίας⁷, της Γαλλίας⁸, του Βελγίου⁹, του Ηνωμένου Βασιλείου (2011)¹⁰, του Οχάιο¹¹, AUSIT¹² της Αυστραλίας -- προκύπτει ότι παρά τις όποιες διαφορίες μεταξύ θεωρητικών και τις αναντιστοιχίες μεταξύ κωδίκων, ο ρόλος της **πραγματολογικής** παραμέτρου είναι αδιαμφισβήτητος. Ο χώρος στον οποίο διεξάγεται η διερμηνεία είναι καθοριστικής σημασίας για να χαρακτηριστεί κοινοτική ή ενίοτε διερμηνεία δημοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο, διαπιστώνεται πως αν και μεταξύ των ειδικών υπάρχει διάσταση απόψεων με κάποιους να διακρίνουν σαφώς την κοινοτική από τη δικαστηριακή διερμηνεία, οι κώδικες δεοντολογίας θεωρούν πως ο κοινοτικός διερμηνέας ή ο διερμηνέας δημοσίων υπηρεσιών παρέχει και νομική υπηρεσία με την ευρεία έννοια.

⁶ http://wasli.org/wp-content/uploads/2013/10/80_coe-svt.pdf

⁷ http://www.fit-europe.org/vault/ITIA_code_interpreters.pdf

⁸ Εθνικό συνδικάτο επαγγελματιών μεταφραστών:

http://www.sft.fr/interpretationsociale.html#_Vj035XuMIfo

⁹ Κοινωνικό κέντρο Βρυξελλών που παρέχει κοινωνική διερμηνεία και μετάφραση σε φλαμανδόφωνους και διγλωσσους φορείς που έχουν έδρα στις Βρυξέλλες σε 130 γλώσσες:

<http://www.sociaalvertaalbureau.be/?CategoryID=335>

¹⁰ <http://www.nrpsi.org.uk/pdf/CodeofConduct07.pdf>

¹¹ <http://www.ccio.org/docs/CCIO-CommunityEthics.pdf>

¹² AUSIT Code of Ethics and Code of Conduct στο

http://ausit.org/ausit/documents/code_of_ethics_full.pdf

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τη Μετάφραση και Διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες (Special Interest group on translation and interpreting for public services, 2011), η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα όπου η εσωτερική κινητικότητα και η μετανάστευση είναι οι παράγοντες που έχουν καταστήσει τα κράτη μέλη όλο και πιο πολύγλωσσα και πολυεθνικά. Παρά την πραγματική ανάγκη γι' αυτές τις υπηρεσίες, ένα ευρύ εθνικό νομικό πλαίσιο, το οποίο να αναγνωρίζει συγκεκριμένα το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε αυτές του δημόσιου τομέα, λείπει ως επί το πλείστον. Σε αντίθεση με αυτή την έλλειψη εθνικών νομοθεσιών που εγγυώνται υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, ο Χάρτης ρητά υποστηρίζει τη γλωσσική πολυμορφία και απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη γλώσσα.

Η Angelelli (2015b) εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΕ μια μελέτη σχετικά με τη κινητικότητα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη οι οποίες αποτελούν δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε κράτη μέλη είχαν επιλεγεί για αυτή τη διερευνητική μελέτη: η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κανένα από τα έγγραφα που αποτελούν το πλαίσιο της ΕΕ (δηλαδή η Οδηγία, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο Κανονισμός 833/2004) δεν αναφέρει ρητά την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών σε πολίτες της ΕΕ ή σε νόμιμους κατοίκους οι οποίοι αιτούνται υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη στα οποία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Σε περίπτωση απουσίας μιας σαφούς νομοθεσίας από την ΕΕ, η κείμενη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους που συμμετείχε σε αυτή τη μελέτη διέφερε σημαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε νομοθεσία που να εξασφαλίζει ολοκληρωμένες γλωσσικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Η νομοθεσία που διασφάλιζε επαγγελματικές γλωσσικές υπηρεσίες (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο) αποδείχτηκε ότι ήταν μια καλή πρακτική. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τα εξής:

1. **Δεν υπάρχει καμία ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ που να ορίζει την ευθύνη για το ποιος θα είναι ο πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης.**

2. Στη Γερμανία, η μόνη αναφορά στη γλώσσα σε επίπεδο νομοθεσίας αφορά τη λήψη συγκατάθεσης από τους ασθενείς σε μια γλώσσα που αυτοί κατανοούν.
3. Ούτε στη Γερμανία ούτε στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών σε ασθενείς που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εθνική γλώσσα.
4. Η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ισότητα των φύλων υποχρεώνει ιδρύματα να παρέχουν γλωσσικές υπηρεσίες, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η μη παροχή γλωσσικών υπηρεσιών θεωρείται διάκριση και τα θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες.
5. Στην Ιταλία και στην Ισπανία οι περιφερειακές γλώσσες προστατεύονται από τον νόμο. Επομένως, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σε αυτές τις γλώσσες.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η Angelelli, ανάμεσα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη αυτής της μελέτης δεν παρέχεται γλωσσική υποστήριξη σε διασυννοριακούς ασθενείς σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης με ισότιμο και συνεπή τρόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχεται καν επαγγελματική γλωσσική υποστήριξη. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Οι διασυννοριακοί ασθενείς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπεύθυνοι για τη μετάφραση των εγγράφων και των ιατρικών φακέλων. Η παροχή γλωσσικής υποστήριξης θεωρείται δαπανηρή και όχι πάντα απαραίτητη. Σε πολλές περιπτώσεις το εικαζόμενο κόστος της υπηρεσίας αναφέρθηκε ως αποτρεπτικό για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών γλώσσας. Σε άλλες περιπτώσεις, διοικητές υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ανέφεραν ότι το κόστος για την παροχή επαγγελματικών γλωσσικών υπηρεσιών αποσβέννεται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και ότι όταν δεν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες αποκλείουν την κοινωνική ενσωμάτωση και αυτό στοιχίζει περισσότερο μακροπρόθεσμα στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.

Ανάμεσα στις συστάσεις που κάνει η Angelelli αφού κατέγραψε τις πρακτικές των κρατών, διατυπώνει ως πιο βασικές τις παρακάτω:

1. Δεδομένου ότι απαιτείται γλωσσική υποστήριξη για ισότιμη πρόσβαση, η επαγγελματική γλωσσική υποστήριξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη νομοθεσία. Αυτοσχέδιες πρακτικές, ad hoc δίγλωσσοι οι οποίοι μεσολαβούν αντί επαγγελματικών υπηρεσιών δεν αποτελούν έναν υπεύθυνο τρόπο για την αντιμετώπιση των γλωσσικών αναγκών ενός διαφοροποιημένου πληθυσμού στην ΕΕ.
2. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εθνικά σημεία επαφής πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλες τουλάχιστον τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών). Αυτό θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες και την αποφυγή πρακτικών διακρίσεων.
3. Το δίγλωσσο προσωπικό του οποίου ο βαθμός επάρκειας και στις δύο γλώσσες, καθώς και οι δεξιότητες στη μετάφραση / διερμηνεία δεν μπορούν να ελεγχθούν, δεν θα πρέπει να καλούνται ως μεταφραστές, διερμηνείς ή πολιτισμικοί μεσολαβητές. Θα πρέπει πρώτα να τους παρέχονται κατάλληλες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση.

Η έκθεση αυτή σύμφωνα με την Angelelli θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ οι οποίοι αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους, καθώς και τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης και παρόχους, τους γλωσσικούς παρόχους (άτομα και εταιρείες) και ΜΚΟ που ασχολούνται με ασθενείς με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

5 Διερμηνεία και (δια)μεσολάβηση

Κατά τον Röchhacker (2008: 9-10· 2009: 130-134) τα εννοιολογικά ζητήματα με βάση τα οποία η διερμηνεία θεωρείται (δια)μεσολάβηση ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την αμφισβήτηση του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα ενώ ο ερευνητής επισημαίνει και την ορολογική αστάθεια και πολυπλοκότητα που επικρατεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συναίνεση σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικά όσον αφορά τον όρο *γλωσσικός και πολιτισμικός μεσολαβητής*, το αντίστοιχο επαγγελματικό προφίλ είναι ασαφές και αμφιλεγόμενο. Πάντως ο

μεταφραστής είναι μεσολαβητής και η μεσολάβηση είναι αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του (Archibald & Garzone, 2014: 9-11). Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος του μεσολαβητή συνδέεται συνήθως με τον προφορικό λόγο και ακριβώς επειδή πρόκειται για επικοινωνία μεταξύ ετερόγλωσσων, ο μεσολαβητής, με όποιον όρο και αν δηλώνεται το επάγγελμά του ανάλογα με τη χώρα στην οποία εργάζεται, έχει σίγουρα και μεταφραστικό έργο να επιτελέσει. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι είναι γενικά αποδεκτό πως το έργο του αντιστοιχεί σε εκείνο του κοινοτικού διερμηνέα ή του διερμηνέα δημόσιων υπηρεσιών, ο οποίος όμως δεν μεταφέρει απλώς ένα νόημα από μια γλώσσα σε μια άλλη αλλά ταυτόχρονα κάνει και μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων.

Ειδικότερα, στον Καναδά όπου αναπτύχθηκε η έννοια του πολιτισμικού διερμηνέα που διαφέρει από τον κοινοτικό, θεωρείται σήμερα πως ο δεύτερος δεν μπορεί να ενεργήσει ως πολιτισμικός μεσολαβητής, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στα καθήκοντά του και δεν έχει λάβει ανάλογη κατάρτιση άρα ούτε και αντίστοιχη πιστοποίηση. Απεναντίας, στις ΗΠΑ φαίνεται να επικρατεί ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο κοινοτικός διερμηνέας έχει την ευχέρεια να παρέμβει προκειμένου να αποφευχθεί διακοπή στην επικοινωνία ειδικά αν κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του πελάτη (Bancroft et al., 2013: 107-108).

Σε ορολογικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, αφενός οι όροι χρησιμοποιούνται με ανακόλουθο τρόπο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ακόμη και μέσα στην ίδια τη χώρα, αφετέρου οι αντίστοιχες υπηρεσίες ποικίλλουν από απλή διερμηνεία ως πολιτισμική μεσολάβηση ή συμβουλευτική στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με την κλασική διερμηνεία, η αποκαλούμενη γλωσσική και πολιτισμική μεσολάβηση λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και στις δημόσιες υπηρεσίες και σε εννοιολογικό επίπεδο δηλώνει πως η επικοινωνία πέρα από τη γλωσσική διάσταση επεκτείνεται και στο πολιτισμικό υπόβαθρο. Στην πράξη δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους αλλόφωνους κατοίκους.

Γενικώς φαίνεται να χρησιμοποιούνται αλληλοεπικαλυπτόμενοι όροι στην Ιταλία, Ελβετία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία αν και γενικώς πρόκειται για τις ίδιες διερμηνευτικές υπηρεσίες ως προς τον χώρο διεξαγωγής της διερμηνείας¹³.

¹³ http://transkom.info/pdf/transkom_en.pdf, σ. 52.

Ο Röchhacker (2008: 14) υποστηρίζει ότι «κάθε διερμηνέας είναι μεσολαβητής (μεταξύ γλωσσών και πολιτισμών), αλλά κάθε μεσολαβητής δεν είναι διερμηνέας», εν μέρει επειδή οι μεσολαβητές συχνά αναλαμβάνουν έναν ρόλο ευρύτερο από εκείνον των διερμηνέων.

Ο ίδιος ερευνητής (2008: 11) προσπάθησε να ερμηνεύσει τη διερμηνεία ως μεσολάβηση εστιάζοντας σε τρεις διαστάσεις: γλωσσική/πολιτισμική μεσολάβηση, γνωστική μεσολάβηση¹⁴ και συμβατική (contractual) μεσολάβηση. Ωστόσο, ο Röchhacker (2008: 14-23) υποστηρίζει τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ της γνωστικής και γλωσσικής/πολιτισμικής μεσολάβησης αφενός και της συμβατικής μεσολάβησης αφετέρου. Αυτό θα βοηθούσε και τον σαφή επαγγελματικό διαχωρισμό ανάμεσα σε διερμηνείς και συμβατικούς μεσολαβητές (συγκρούσεων ή conflict mediators) με τους δεύτερους να ονομάζονται και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές (intercultural mediators). Σύμφωνα με τον Chiarenza (2004 στο Röchhacker, 2008: 21), ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής μπορεί α) να εξομαλύνει τις σχέσεις των μεταναστών με έναν δεδομένο κοινωνικό περίγυρο φροντίζοντας για την άρση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων, για την κατανόηση και την ενθάρρυνση του πολιτισμού του καθενός, καθώς και για την πρόσβαση σε υπηρεσίες και β) να βοηθάει οργανισμούς στην προσπάθειά τους να κάνουν τις υπηρεσίες τους προσβάσιμες σε αλλοδαπούς.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής:

1. κατανόηση των διαφορετικών αναγκών των μεταναστών και γνώση των διαλογικών τύπων
2. γλωσσική μεσολάβηση: διερμηνεία και μετάφραση
3. διαπολιτισμική μεσολάβηση: κατάλληλη επικοινωνία σε πολιτισμικό επίπεδο
4. συντονισμό των σχέσεων μεταξύ αλλοδαπών και υπηρεσιών

¹⁴ Η γνωστική μεσολάβηση ως υποκειμενική διαδικασία είναι αμφιλεγόμενη. Η Hale (2007 : 42) υποστηρίζει ότι η ακρίβεια στη διερμηνεία δεν συνδέεται με τη μεταφορά που θέλει τον διερμηνέα να είναι μεταφραστική μηχανή. Κι αυτό διότι οι διερμηνείς πρέπει «να αποδίδουν το νόημα του εκφωνήματος σε επίπεδο λόγου λαμβάνοντας υπόψη την πραγματολογική διάσταση της γλώσσας». Προκύπτει ότι η γνωστική ή υποκειμενική αυτονομία των διερμηνέων δεν εξηγεί πλήρως τη διαδραστική διάσταση στην οποία επιμένει η Hale κατά την ανάλυση της ακρίβειας στη διερμηνεία, ούτε την αντιμετώπιση της πολιτισμικής μεσολάβησης ως αναγνώρισης, ελέγχου πρόσβασης, γεφύρωσης ή προαγωγής της πολιτισμικής διαφοράς.

Όπως επισημαίνει ο Röchhacker (2008: 21-24), από το παραπάνω μοντέλο προκύπτει ότι οι έννοιες «μεσολάβηση» και «διερμηνεία» είναι συνυφασμένες. Ο ερευνητής εξηγεί ότι αν θέλουμε να επιμείνουμε στη διάκριση ανάμεσα στη διερμηνεία – ως γλωσσική μεσολάβηση – και στη διαπολιτισμική μεσολάβηση ως εμπειρέχουσα τη διερμηνεία, αυτό είναι δυνατόν μόνον αν περιορίσουμε την έννοια της διερμηνείας στη γλώσσα, αφού από τη στιγμή που οι διερμηνείς αρχίζουν να μεσολαβούν όχι μόνο μεταξύ γλωσσών αλλά και πολιτισμών η διάκριση μεταξύ πολιτισμικής και διαπολιτισμικής παύει να υφίσταται. Για τον λόγο αυτό, **η διερμηνεία πρέπει να επανεξετάζει και να οριοθετεί διαρκώς το πεδίο της**. Το βασικό δομικό, καθότι εγγενές, στοιχείο της πάντως είναι η γνωστική και επικοινωνιακή μεσολάβηση, άρα διαθέτει **γλωσσική και πολιτισμική διάσταση**. Ο Röchhacker (2008: 24) εκφράζει την ανησυχία του ότι η διερμηνεία μπορεί να καθιερωθεί ως συμβατική διερμηνεία και μάλιστα ότι οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές μπορεί να προτιμώνται έναντι των επαγγελματιών διερμηνέων από κάποιους φορείς και ιδρύματα (π.χ. σε υγειονομικές υπηρεσίες στην Ιταλία και στην Ισπανία), επειδή θεωρούνται πιο ικανοί στη διαχείριση διαπολιτισμικών σχέσεων και συγκρούσεων, διευκολύνοντας έτσι τη διαπολιτισμική επικοινωνία ενώ επιπλέον, φαίνεται να φοβάται ότι οι μεσολαβητές θα καλούνται και για γλωσσική μεσολάβηση χωρίς να έχουν τη διερμηνεία ως βασικό επαγγελματικό προσόν. Γεγονός είναι πάντως ότι η πολυσχιδής διεθνής εμπειρία δεν είναι δυνατόν να θεωρητικοποιηθεί εύκολα, καθώς είναι ποικίλες οι τακτικές που ακολουθούνται σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται διερμηνείας.

Η ανάγκη για διαπολιτισμική μεσολάβηση προκύπτει όταν παρατηρείται έλλειψη εναρμόνισης ανάμεσα στην οπτική των θεσμών και στην οπτική των αλλοδαπών. Η διαπολιτισμική μεσολάβηση θεωρείται σημαντική, διότι, ενώ οι θεσμικές πολιτισμικές προϋποθέσεις είναι καλά εδραιωμένες, εκτιμάται ότι οι νέες πολιτισμικές μορφές, που μπορεί να μην είναι γνωστές ούτε αποδεκτές από τα θεσμικά όργανα, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη διάδραση. Ο μεσολαβητής ως συντονιστής θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά την έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών μορφών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαπολιτισμική προσαρμογή (Kim 2001 στο Baraldi, 2014: 27) και ενισχύοντας την προβολή της πολιτισμικής ταυτότητας των συμμετεχόντων (Ting-Toomey 1999 στο Baraldi, 2014: 27).

Αποσαφήνιση φαίνεται να απαιτεί και η Αποστόλου (2014: 35-52), η οποία μελετάει την ελληνική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών. Η ερευνήτρια επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ο όρος «διαπολιτισμικός μεσολαβητής» σε ποικίλες εκδοχές («πολιτισμικός διαμεσολαβητής», «πολιτισμικός μεσολαβητής», «διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής») για να δηλώσει τους διερμηνείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες (αστυνομία, υπηρεσίες ασύλου, νοσοκομεία, ασφαλιστικούς φορείς κλπ.) για να καλύψουν το κενό επικοινωνίας μεταξύ μεταναστών/προσφύγων και δημοσίων λειτουργών. Πρόκειται για μετάφραση στα ελληνικά του αγγλικού όρου *intercultural mediator*, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρκετές φορές προτιμάται έναντι του όρου «διερμηνέας», για να δηλώσει την έμφαση στην πολιτισμική εγγύτητα του ατόμου που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες ως προς το άτομο που τις χρησιμοποιεί. Η ερευνήτρια διαπιστώνει πως ακόμη και σε επίσημα κείμενα της ΕΕ χρησιμοποιούνται αδιακρίτως οι παραπάνω όροι και παράλληλα με τον όρο «διερμηνέας». Χαρακτηριστικά παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπου επικρατεί όχι μόνο σύγχυση όρων αλλά και σύγχυση ρόλων είναι η Ιταλία και το Βέλγιο. Ειδικά σε ιατρική διερμηνεία οι διαμεσολαβητές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να απλουστεύουν όρους και να συντομεύουν μακροσκελείς προτάσεις, να διευκολύνουν δηλαδή την επικοινωνία καθότι γνώστες των εμπλεκόμενων πολιτισμών, κάτι που δεν είναι σε θέση να κάνουν οι «απλοί διερμηνείς». Η Αποστόλου εξηγεί ότι πολλοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται εστιάζουν στην πολιτισμική εγγύτητα μεταξύ του μεταφραστή και του μετανάστη ή πρόσφυγα. Η έμφαση δίνεται κατά κύριο λόγο στη μεσολάβηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και όχι τόσο στη γλώσσα και την επικοινωνία. Ωστόσο, η εστίαση στην πολιτισμική επικοινωνία ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικό επικοινωνιακό έλλειμμα. Κύριο αίτιο του προβλήματος είναι ότι το επικοινωνιακό πρόβλημα των μεταναστών θεωρήθηκε, και συνεχίζει να θεωρείται, πρωτίστως κοινωνικό, με αποτέλεσμα ως λύση να προτείνεται ένα κράμα κοινωνικού λειτουργού και διερμηνέα. Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου στα συστήματα πιστοποίησης ο ρόλος του διερμηνέα καθορίζεται επακριβώς με βάση τα προσόντα με αποτέλεσμα να λαμβάνονται σαφείς αποστάσεις από την ιδιότητα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή.

Στο γαλλόφωνο Βέλγιο, με υπερόνυμο τον όρο *interprète en milieu social* χρησιμοποιούνται ως υπώνυμοι οι όροι *médiateur interculturel* (διαπολιτισμικός

μεσολαβητής), *accompagnateur interculturel* (διαπολιτισμικός συνοδός) και *interprète interculturel* (διαπολιτισμικός διερμηνέας), με τον μεσολαβητή και τον συνοδό να έχουν ευρύτερα καθήκοντα όπως, για παράδειγμα, ενημέρωση του ασθενούς για το σύστημα υγείας του Βελγίου, ενημέρωση συγγενών για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή αποφυγή άσκοπων ενεργειών ενώ βασική συνιστώσα της αποστολής του διερμηνέα είναι η επαγγελματική προφορική μετάφραση. Ο κοινωνικός διερμηνέας, του οποίου το προφίλ φαίνεται να εδραιώνεται τα τελευταία χρόνια, έχει ανάλογα καθήκοντα, καθώς ένας διερμηνέας δεν διεκπεραιώνει μόνο γλωσσικά στοιχεία και ιδέες αλλά είναι και μεσολαβητής αφού στο κοινωνικό πεδίο η μεσολάβηση είναι αναπόφευκτη σύμφωνα με τα επαγγελματικά σωματεία.

Παρατηρεί (Yuste Frías, 2014b: 80-82) πως στα γαλλικά ο όρος *interprète* αντιστοιχεί σε διαφορετική έννοια από εκείνη του *médiateur* (μεσολαβητής), του *travailleur bilingue* (δίγλωσσος εργαζόμενος) ή του *informateur culturel* (πολιτισμικός πληροφορητής). Καθώς λοιπόν σύμφωνα με τον Yuste Frías αποκλείεται η επίλυση διαφορών από τον διερμηνέα, αυτός δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με έναν μεσολαβητή αν και υπάρχουν και κοινά σημεία μεταξύ των δύο, στοιχείο που άλλωστε επισημαίνουν και οι Martín & Phelan (2010) επίσης για την ιατρική διερμηνεία. Οι ερευνήτριες διαπιστώνουν ότι στην Ιρλανδία η ιατρική διερμηνεία και η πολιτισμική μεσολάβηση είναι δύο διακριτές επαγγελματικές οντότητες σε πλήρη ανέλιξη, με την πρώτη να έχει ιδιαίτερη ζήτηση στη χώρα. Ανταποκρίνονται και οι δύο στην ίδια κοινωνική ανάγκη που είναι να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την επικοινωνία μιας γλωσσικής μειονότητας με τη διοίκηση. Τα δύο επαγγελματικά προφίλ προσπαθούν ακόμη να εδραιωθούν και πάσχουν από σοβαρή αστάθεια αν και διαθέτουν το καθένα τον δικό του κώδικα δεοντολογίας. **Αν και πρόκειται για συμπληρωματικούς ρόλους, αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί**, τη στιγμή μάλιστα που η διερμηνεία στην Ιρλανδία, αλλά και αλλού, δεν είναι θεσμοθετημένο επάγγελμα.

Η διαφορά είναι ότι:

5. **Ο μεσολαβητής παρεμβαίνει ρητά στην επικοινωνιακή διαδικασία αφού πρέπει να επιλύσει τις ενδεχόμενες διαφορές** ενώ μέσα στα καθήκοντά του είναι μεταξύ άλλων και η πληροφόρηση, η συνοδεία, η διοικητική υποστήριξη. Και όλα αυτά με στόχο την προσέγγιση μεταξύ των δυο μερών.

6. **Ο μεταφραστής διερμηνέας πρέπει να παραμένει πάντα αμερόληπτος** και να διαθέτει επάρκεια στις δύο γλώσσες και πολιτισμούς. Δεν είναι εκεί για να προλαμβάνει ούτε για να επιλύει τις διαφορές αλλά μόνο για να βοηθάει στην πρόληψη και την επίλυσή τους. Στα καθήκοντά του δεν περιλαμβάνεται ούτε η πληροφόρηση, ούτε η συνοδεία, ούτε η διοικητική υποστήριξη. Ο ρόλος του επαγγελματία κοινοτικού διερμηνέα είναι λοιπόν να μειώνει τον κίνδυνο σύγκρουσης κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του χωρίς να υποβαθμίζει τη διαπολιτισμική δυναμική που υπάρχει ανάμεσα στον αλλόφωνο, τον πάροχο υπηρεσίας και τον εαυτό του.

Με τη σειρά του και ο υπάλληλος της υπηρεσίας δεν είναι εκεί για να υποβαθμίσει ή να απαλείψει τη διαφορά αλλά για να την υποδεχτεί και σε αυτό πρέπει να συνεργαστεί με τον διερμηνέα ο οποίος πρέπει να μειώνει τις πιθανότητες σύγκρουσης. Ο ρυθμός του τριαδικού διαλόγου επηρεάζεται από τις αναπαραστάσεις που ο καθένας από τους συμμετέχοντες έχει για τον εαυτό του και για τον άλλο αλλά κυρίως από την αντίληψη που έχουν για τη μεσολάβηση.

Αν και αναγνωρίζεται η χρησιμότητα και των δύο (διερμηνέα και μεσολαβητή), οι ρόλοι τους φαίνονται να αλληλεπικαλύπτονται παντού στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία, την Ιταλία και εν μέρει στο Βέλγιο και τη Γερμανία, χώρες στις οποίες θέση έχει και ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση οι ερευνήτριες διαπιστώνουν πως ελάχιστες είναι οι αναφορές σε πολιτισμικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διερμηνείας, υποστηρίζοντας πως η έννοια του πολιτισμού είναι πολύ ευρεία για να μπορεί να εφαρμοστεί με το ίδιο σκεπτικό σε όλες τις περιπτώσεις ενώ καλούν τους διερμηνείς να είναι πολύ επιφυλακτικοί σε ζητήματα που απαιτούν συμβουλή πολιτισμικής υφής καθώς δεν έχουν ειδικές γνώσεις.

Τέλος, οι Rudvin & Spinzi (2014: 65) διαπιστώνουν πως **η πολιτισμική μεσολάβηση συνδέεται αυστηρά με τη μετανάστευση** και οι πολιτισμικοί μεσολαβητές είναι αυτοί που βοηθούν τους μετανάστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ενώ οι διερμηνείς δεν πρέπει να έχουν τέτοια εμπλοκή.

3.3.1 Γλωσσική, διαπολιτισμική μεσολάβηση και διαχείριση σχέσεων εξουσίας

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η διερμηνεία συνεπάγεται διαχείριση σχέσεων εξουσίας. Οι Mason & Ren (2012: 233)¹⁵ μάλιστα υποστηρίζουν πως η διαγλωσσική επικοινωνία είναι στενά συνυφασμένη με το θέμα της εξουσίας από την αρχαιότητα.

Αυτή η διαχείριση μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο επιτυχής, ανάλογα με τη θέση που λαμβάνει ο διερμηνέας στη διάδραση: αυτή μπορεί να είναι μια ισχυρή θέση (Baker, 2006), μια διαπραγματευτική θέση (Mason & Ren, 2012), ή μια αδύναμη θέση (Inghilleri, 2005a).

Η λειτουργία της γλωσσικής μεσολάβησης ως διευκόλυνσης της επικοινωνίας έχει χαρακτηριστεί από τον Röchhacker (2008) ως συμβατική μεσολάβηση, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των συγκρούσεων και των σχέσεων εξουσίας. Ο Röchhacker συνδέει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τη (δια)μεσολάβηση συγκρούσεων. Όπως και η γλωσσική μεσολάβηση, η (δια)μεσολάβηση συγκρούσεων είναι συντονισμός διαδράσεων (Baraldi 2014: 28).

Ενώ η γλωσσική μεσολάβηση ασχολείται με διαφορετικά προβλήματα από εκείνα με τα οποία ασχολείται η (δια)μεσολάβηση συγκρούσεων, οι δύο αυτοί τύποι μεσολάβησης έχουν αρκετά κοινά, καθώς αποβλέπουν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι διαδράσεις με μεσολάβηση διερμηνέα που έχουν τον μεσολαβητή ως επίκεντρο (mediator-centred) δείχνουν ότι οι ενέργειες του μεσολαβητή μπορούν, στην πραγματικότητα, να ενισχύσουν τις σχέσεις εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν διευκολύνεται η επικοινωνία ούτε η ενθάρρυνση της δράσης των συμμετεχόντων.

Αυτή η μορφή δίνει έμφαση στις ταυτότητες του Εμείς, ως καθοριστικό στοιχείο των δηλώσεων των συμμετεχόντων, αγνοώντας έτσι κάθε έκφραση της προσωπικής ταυτότητας.

Επίλογος - Συμπέρασμα

Η βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε την πολλαπλότητα της ορολογίας, κατά κύριο λόγο στην αγγλική και δευτερευόντως στη γαλλική και γερμανική γλώσσα, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτό που στα ελληνικά φαίνεται να καλείται *κοινωνική*

¹⁵ “mankind’s interlingual communication has been inextricably linked to the issue of power since antiquity.”

διερμηνεία, με βασική δυσχέρεια την οριοθέτηση διερμηνείας και (δια)μεσολάβησης και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το εύρος του ρόλου του διερμηνέα.

Από την άλλη πλευρά, τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποιες δυτικές χώρες η κοινοτική διερμηνεία έχει εξελιχτεί σε επάγγελμα με ειδικότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στη μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο και την επακόλουθη γλωσσική ετερογένεια πολλών κρατών. Η στήριξη στην επαγγελματοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των αρχών να διασφαλίσουν τη δική τους ικανότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους όταν έχουν απέναντί τους ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα ή την επιθυμία να επικοινωνήσουν στην επίσημη γλώσσα. Αυτό διότι αν ο ρόλος και η αποστολή του διερμηνέα ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να επιλέγει ο διερμηνέας τον κανόνα συμπεριφοράς ανάλογα με την περίπτωση διερμηνείας σε δημόσια υπηρεσία, καθώς κάτι τέτοιο δεν βλάπτει μόνο τον πελάτη αλλά καταστρατηγεί και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας της διερμηνείας. Στις χώρες αυτές η επαγγελματοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας, που αντικατοπτρίζει το επίσημο κρατικό ενδιαφέρον για τη νομική και κοινωνική κατάσταση των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων εξελίσσεται σε τρία επίπεδα: δημιουργία και βελτίωση προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης, σύσταση επαγγελματικών ενώσεων.

Θα πρέπει, με πρωτοβουλία της πολιτείας, να δημιουργηθούν τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών και τα συστήματα πιστοποίησης που θα παράσχουν μια καλή βάση για σοβαρή κατάρτιση διερμηνέων ανά ειδικευση, οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι σαφή επίγνωση των απαιτούμενων προσόντων και των καθηκόντων τους και θα μπορέσουν να παράσχουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες. Η ίδρυση σωματείων θα προωθήσει την εμπέδωση του ρόλου του διερμηνέα σε κοινωνικό επίπεδο ανάλογα με την ειδικευση χάρη στην έκδοση κωδίκων δεοντολογίας κατά περίπτωση, στοιχείο που θα βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν τον ρόλο του διερμηνέα και την αναγκαιότητα συνεργασίας με επαγγελματίες διερμηνείς.

Επιπρόσθετα, η πολιτεία οφείλει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με αλλόφωνους ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και η ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Με αυτές τις διαδικασίες, θα ενισχυθεί η θέση του κοινοτικού διερμηνέα και θα βελτιωθεί η πρόσβαση των αλλοφώνων σε παροχές και υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους φυσικούς

ομιλητές της γλώσσας της χώρας υποδοχής, κάτι που αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε πολίτηας.

B. Το νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα

1 Οι ανάγκες για κοινοτική διερμηνεία

Σήμερα, περίπου το 15 τοις εκατό του πληθυσμού της Ελλάδας είναι μετανάστες ή/και πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να μη γνωρίζουν – ή να μη γνωρίζουν επαρκώς – την ελληνική γλώσσα. Αυτό ισχύει κυρίως για όσους έχουν εισέλθει πρόσφατα ή εγκατασταθεί την τελευταία δεκαετία στη χώρα· ωστόσο, η πλημμελής γνώση της ελληνικής γλώσσας παρατηρείται και σε άτομα που έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από δεκαπέντε με είκοσι χρόνια – και ιδίως όταν προέρχονται από χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Με την πάροδο των ετών, πολλοί μετανάστες προσκάλεσαν και τις οικογένειές τους να ζήσουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενσωματωθείσας κοινοτικής νομοθεσίας περί οικογενειακής επανένωσης (άρθρο 5 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης - Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση»). Η εν λόγω οικογενειακή επανένωση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών για παροχή γλωσσικών υπηρεσιών τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες απευθύνονται οι αλλοδαπές οικογένειες, όσο και στα σχολεία και στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης όπου φοιτούν αλλοδαποί μαθητές. Πολλοί αλλοδαποί, είτε ενήλικοι είτε παιδιά, δεν διαβάζουν Ελληνικά αρκετά καλά ώστε να είναι σε θέση να μεταφράσουν σωστά προς τη μητρική τους γλώσσα ενώ, όπως και σε άλλες χώρες, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ομιλητές – ιδίως της Αραβικής και της Τουρκικής – που δεν έχουν καμία γνώση της γλώσσας τους (Hamernik & Martinsen 1998).

Σε τέτοιες περιπτώσεις προκύπτει ανάγκη επιστράτευσης της λεγόμενης «κοινοτικής διερμηνείας», που παρέχεται στις δημόσιες υπηρεσίες ενός κράτους, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των ανθρώπων στις υγειονομικές και νομικές υπηρεσίες της χώρας υποδοχής, στην αστυνομία, στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και πρόσβαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Αποστόλου 2015: 68). Αν και ο όρος «κοινοτική διερμηνεία» (community interpreting) χρησιμοποιείται εκτενώς στο

εξωτερικό, στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται μόλις τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου και τη διερμηνεία σε δημόσιες υπηρεσίες (2015: 67).

2 Υπηρεσίες διερμηνείας σε αλλοδαπούς στις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα

2.1 Ζητήματα

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τη Μετάφραση και τη Διερμηνεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (European Commission 2011: 9), η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα όπου η εσωτερική κινητικότητα και η μετανάστευση αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την πολυγλωσσία και την πολυεθνικότητα. Για όσους δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας της κοινωνίας στην οποία εισέρχονται, είτε πρόκειται για πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται από κράτος-μέλος σε κράτος-μέλος, είτε πρόκειται για μετανάστες, είτε πρόκειται για αιτούντες άσυλο, οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Η μετάφραση και η διερμηνεία καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών, η δε αναγκαιότητά τους δεν περιορίζεται μόνο σε αλλοδαπούς ή κατοίκους της αλλοδαπής, δεδομένου ότι κάθε πολίτης της ΕΕ που βρίσκεται, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός του κράτους-μέλους ιθαγένειάς του, μπορεί να χρειαστεί την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει πρόσβαση στη γλώσσα ή στις γλώσσες του κράτους-μέλους στο οποίο αναζητεί υγειονομική περίθαλψη (European Commission 2015: 2).

Ωστόσο, ακόμη πιο επιτακτική – και προβληματική – είναι η ανάγκη επικοινωνίας με ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες όταν πρόκειται για αιτούντες άσυλο ή μετανάστες (European Commission 2011: 10). Όσον αφορά ειδικά τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, οι πρώτες ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες χρειάζεται να έρθουν σε επαφή είναι – ανάλογα με την περίπτωση – οι λιμενικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές, το προσωπικό των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) κ.ά. Τα σχετικά ζητήματα έχουν παρουσιαστεί διεξοδικά από την Αποστόλου (2015). Εδώ θα αρκесτούμε να επισημάνουμε τα εξής, προσθέτοντας κάποιες δικές μας σκέψεις:

- Όπως μας πληροφορεί η Αποστόλου (2015: 77), το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης σε δημόσιες υπηρεσίες έχει περάσει από διαδοχικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, μετά από Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, το σχετικό νομικό πλαίσιο διέπει μόνο τη δικαστική διερμηνεία και μετάφραση

κατά την ποινική διαδικασία καθώς και τη διαδικασία ασύλου, ενώ υπάρχει κενό δικαίου όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάφρασης και – στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει εδώ – διερμηνείας σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω υπηρεσίες να παρέχονται μόνο αποσπασματικά, όποτε υπάρχει χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ούτε η Οδηγία 2011/24/ΕΕ1, ούτε άλλο έγγραφο της ΕΕ (εκτός από την Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, που αφορά όμως το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση αποκλειστικά κατά την ποινική διαδικασία) διέπει τον τρόπο πρόσβασης των αλλοδαπών – πολιτών ή όχι της ΕΕ – σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συναλλαγή τους με δημόσιες υπηρεσίες και, γενικότερα, με τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους υπαλλήλους των εν λόγω υπηρεσιών σε γλώσσα που δεν είναι η δική τους.
- Σε έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (2015) επισημαίνονται ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή διερμηνευτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς στα κέντρα κράτησης, αντίστοιχα όμως ζητήματα παρατηρούνται και στα κέντρα πρώτης υποδοχής (ΚΕΠΥ). Συγκεκριμένα:
- Οι συνέπειες του γεγονότος που διαπιστώνουν στην ίδια έκθεση οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (2015: 3, 27), τ.έ. ότι στα κέντρα κράτησης σημειώνεται πλήρης απουσία διερμηνέων, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο στα κέντρα κράτησης να μη λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση γύρω από τη νομική τους κατάσταση και το καθεστώς κράτησής τους, ούτε υποστήριξη σε περίπτωση που χρήζουν διεθνούς προστασίας (2015: 2, 27), ισχύει *mutatis mutandis* για τα ελληνικά ΚΕΠΥ, στα οποία οι μετανάστες πρέπει παρομοίως να ενημερωθούν για τη νομική τους κατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαπίστωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα φανερώνει ότι δεν εφαρμόζονται κείμενες διατάξεις εθνικού δικαίου, και συγκεκριμένα το Άρθρο 2, εδ. στ' της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 8038/23/22-ΥΓ'- 2015, όσο και το Άρθρο 2, εδ. στ' της απόφασης 7001/2/1464 – 2012, καθώς και το Άρθρο 63 §§ 3δ και 4ββ, τα οποία προβλέπουν ρητά την παρουσία διερμηνέων, όπου είναι αναγκαίο, στα κέντρα κράτησης και τις φυλακές.

- Παρομοίως, η παρατήρηση ότι στους αλλοδαπούς μετανάστες και αιτούντες άσυλο στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας δεν παρέχεται καθόλου ή δεν παρέχεται επαρκής ψυχολογική υποστήριξη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 28, 30) ισχύει *mutatis mutandis* για τους αλλοδαπούς που φθάνουν στα ΚΕΠΥ της Ελλάδας, συχνά σε κακή κατάσταση και σχεδόν πάντοτε χωρίς την παραμικρή γνώση της Ελληνικής, συνήθως και χωρίς επαρκή γνώση άλλων ευρέως διαδεδομένων γλωσσών όπως της Αγγλικής ή της Γαλλικής. Ομολογουμένως, έχει συζητηθεί η «Σύσταση Μητρώου Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών» στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας *ή και μετάφρασης*, η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012, αλλά η εν λόγω απόφαση δεν περιέχει καμία διευκρίνιση ως προς τις ομοιότητες ή τις διαφορές μεταξύ διερμηνέα και διαμεσολαβητή, ούτε και ως προς τα απαιτούμενα προσόντα τους (Αποστόλου 2015: 66).

2.1.1 Ισχύον νομικό πλαίσιο

Το δικαίωμα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες – κατά συνέπεια, η παροχή διερμηνείας για τους σκοπούς της πραγματικής πρόσβασης και εξυπηρέτησης στις εν λόγω υπηρεσίες – εδράζεται κυρίως:

- στο άρθρο 21 εδ. 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία προστατεύει την ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες με την εξής διατύπωση: «Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του». Η διατύπωση με τη χρήση της φράσης «της χώρας του», αν και σε μια πρώτη ανάγνωση υποδηλώνει πολίτες μιας χώρας, μπορεί να τύχει και ευρείας ερμηνείας και να αναφέρεται και σε όσους διαμένουν σε δεδομένη χώρα.
- κατά διασταλτική διερμηνεία (ώστε να περιλαμβάνεται κάθε απεύθυνση σε δημόσια αρχή), στο συνδυασμό των άρθρων 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14.

Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα γενικώς δεν προστατεύεται από τις εθνικές νομοθεσίες (European Commission 2011: 11), της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης.

3 Η παροχή εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα

3.1 Ζητήματα

Ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο χρειάζεται να ανταποκριθούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς και η Ελλάδα, σε σχέση και με τους αλλοδαπούς που διαμένουν μακροχρόνια, για διάφορους λόγους, στο έδαφός τους είναι η εκπαίδευση, η οποία μπορεί να αφορά: α) ανηλίκους, οπότε γίνεται λόγος κυρίως για τη σχολική – πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια – εκπαίδευση, ή β) ενηλίκους, οπότε γίνεται λόγος κυρίως για την επαγγελματική – πανεπιστημιακή ή όχι – εκπαίδευση. Δεδομένου αυτού του γεγονότος, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα, δεδομένης της παντελούς έλλειψης εθνικής νομοθεσίας που να αφορά την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε αλλοδαπούς που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα:

- Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι σημαντική για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο. Ωστόσο, πολλοί μετανάστες γονείς είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται αποτελεσματικά μεταξύ των σχολείων και των οικογενειών των μεταναστών μαθητών, και συγκεκριμένα μέσω της χρήσης γλωσσών άλλων από αυτές που χρησιμοποιούνται στο σχολείο (Eurydice network 2009: 7).
- Το δημοσιευμένο ενημερωτικό υλικό των σχολείων είναι στην επίσημη γλώσσα/στις επίσημες γλώσσες κάθε κράτους-μέλους –στην Ελλάδα στην Ελληνική (Eurydice network 2009: 8). Αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία – όταν δεν υπάρχει μετάφραση ή όταν, παρότι υπάρχει, ο μαθητής και/ή η οικογένειά του δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση – τη χρήση διερμηνέα που θα μεταδίδει στον μαθητή ή στην οικογένειά του τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έναρξη ή τη συνέχιση μιας ομαλής σχολικής ζωής.

- Οι ανθρωπίνι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διερμηνείς συχνά σπανίζουν, δεδομένου ότι κάποιες γλώσσες μεταναστών δεν αριθμούν παρά ελάχιστους ομιλητές στην Ελλάδα (Eurydice network 2009: 22, 25, 29).
- Οι υλικοί πόροι επίσης σπανίζουν, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει, μεταξύ άλλων χωρών, και την Ελλάδα –και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurydice network 2009: 22, 25).
- Το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικούς μεσολαβητές που να είναι υπεύθυνοι ειδικά για τις επαφές μεταξύ των μεταναστών μαθητών και/ή των οικογενειών τους, αφ’ ενός, και του σχολείου, αφ’ ετέρου, σε αντίθεση π.χ. με την επίσης μεσογειακή Ισπανία (Eurydice network 2009: 13).

3.2 Ισχύον νομικό πλαίσιο

Οι διερμηνείς χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες σε ποικίλες περιστάσεις που απαιτούν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων και των οικογενειών μεταναστών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η πρακτική μπορεί να συνιστά νόμιμο δικαίωμα για τις οικογένειες, μπορεί να αποτελεί αντικείμενο σύστασης της κεντρικής εξουσίας την οποία τα σχολεία πρέπει να εφαρμόσουν, λαμβάνοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά κονδύλια από την κυβέρνηση, ή μπορεί να υιοθετούνται βάσει τοπικής πρωτοβουλίας (Eurydice network 2009: 11). Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Ελλάδα και την εκπαίδευση αλλοδαπών ανηλίκων:

- Το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει συγκροτήσει 26 διαπολιτισμικά σχολεία σε περιοχές υψηλών μεταναστευτικών ροών και έχει δώσει προτεραιότητα την πρόσληψη εκπαιδευτικών που μιλούν τις μητρικές γλώσσες των μαθητών (Eurydice network 2009: 13, 15). Σε αυτά τα σχολεία, οι δάσκαλοι είναι επίσης διαθέσιμοι για την παροχή διερμηνευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους μετανάστες μαθητές (Eurydice network 2009: 13). Στην επίσης μεσογειακή Ισπανία, οι περισσότερες από τις αυτόνομες κοινότητες παρέχουν, στα σχολεία στα οποία φοιτά σημαντικό ποσοστό μεταναστών, μεσολαβητές οι οποίοι χρησιμεύουν και ως διερμηνείς. Επιπλέον, στην πράξη, τα σχολεία συνήθως ζητούν από τους μετανάστες μαθητές ή τις οικογένειές που έχουν ζήσει στη χώρα για κάποιο χρονικό διάστημα να

ενεργούν ως διερμηνείς για τους νέους μαθητές και τις οικογένειές τους (Eurydice network 2009: 13).

- Στην Ελλάδα (όπως και στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία), οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ή οι περιφερειακές αρχές στην περίπτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Αυστρία) έχουν θέσει ένα ελάχιστο όριο ζήτησης που πρέπει να πληροίται για να παρέχεται διδασκαλία στη μητρική γλώσσα. (Eurydice network 2009: 25)
- Στην Ελλάδα, τέσσερις ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων την εβδομάδα μπορούν να οργανώνονται όποτε υπάρχει ζήτηση από τουλάχιστον επτά μαθητές και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα. Το κόστος αυτών των διδασκτρών καλύπτεται από το κράτος (Eurydice network 2009: 25).

Όσον αφορά την εκπαίδευση αλλοδαπών ενηλίκων, δεν υπάρχει κάποια σχετική έρευνα που να αφορά την Ελλάδα. Αρκεί, ωστόσο, να αναφέρουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ), διεθνής σύμβαση στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι και η Ελλάδα, ορίζει σε ποικίλα άρθρα του ότι όλα τα πρόσωπα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:

- Στο Μέρος I, εδ. 10 του ΕΚΧ ορίζεται ότι «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα για κατάλληλα μέσα επαγγελματικής εκπαίδευσης».
- Στο Άρθρο 1, εδ. 4 του ίδιου κειμένου ορίζεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση «Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς επίσης και κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και επαναπροσαρμογή».
- Ωστόσο, η πιο κρίσιμης σημασίας διάταξη του ΕΚΧ για το ζήτημα περιέχεται στο Άρθρο 10, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα για επαγγελματική εκπαίδευση» και ορίζει ότι για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για επαγγελματική εκπαίδευση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

1. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη, την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση όλων των προσώπων, περιλαμβανομένων και των αναπήρων, σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων και να παρέχουν τα μέσα που θα επιτρέπουν την είσοδό τους στην

ανώτερη τεχνική εκπαίδευση και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με μοναδικό κριτήριο την ατομική ικανότητα.

2. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν σύστημα μαθητείας καθώς και άλλα συστήματα εκπαίδευσης των νεαρών αγοριών και κοριτσιών στις διάφορες απασχολήσεις τους.

3. Να εξασφαλίζουν ή να ευνοούν, εφόσον είναι ανάγκη :

α) κατάλληλα και προσιτά μέτρα για την εκπαίδευση των ενήλικων εργαζομένων,

β) ειδικά μέτρα για επαγγελματική μετεκπαίδευση των ενήλικων εργαζομένων που επιβάλλεται από την τεχνική εξέλιξη ή από νέο προσανατολισμό της αγοράς εργασίας.

Παρόμοια ορίζει και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και συγκεκριμένα το Άρθρο 26, εδ. 1 αυτής, το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι:

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. [...]. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.

Τέλος, ο συνδυασμός του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου υπ' αριθ. 11 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14, και του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της ίδιας σύμβασης, κατοχυρώνουν το δικαίωμα των αλλοδαπών στην εκπαίδευση και, κατά λογική συνέπεια, την ανάγκη παροχής υπηρεσιών διερμηνείας για τους σκοπούς της πρόσβασης και προσαρμογής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, στην περίπτωση μας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

4 Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αλλοδαπούς στην Ελλάδα

4.1 Ζητήματα

Η εκ μέρους πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά ομοίως την παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εξίσου αντικείμενο των διαπιστώσεων που παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω, τη στιγμή μάλιστα που αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή κέντρα ενδοευρωπαϊκού τουρισμού. Συγκεκριμένα, σε σχέση με αυτό το ζήτημα έχουν καταγραφεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, μεταξύ άλλων, τα εξής δεδομένα:

- Σύμφωνα με έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 5, 27) και αξιολογική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission 2015: 164), για 27% των ερωτηθέντων, η γλώσσα αποτελούσε σημαντικό φραγμό στην προς αυτούς παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πράγμα που τους καθιστά περισσότερο ευάλωτους.
- Στην ίδια έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 23) περιέχεται και η εξής διαπίστωση: Στην πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι δήλωσαν ότι η ιατρική περίθαλψη στη χώρα τους ήταν ικανοποιητική ενώ, την ίδια στιγμή, το να φύγουν μακριά από την πατρίδα τους και να έχουν να αντιμετωπίσουν την ανοίκεια γλώσσα και τους ανοίκειους κανόνες μιας άλλης χώρας φάνταζε αποθαρρυντικό.
- Η ίδια έκθεση του Ειδικού Ευρωβαρομέτρου (European Union 2015: 26) αναφέρει επίσης ότι ο γλωσσικός φραγμός αποτελούσε μείζον πρόβλημα στη Δημοκρατία της Τσεχίας, όπου αποθάρρυνε το 44% των ανθρώπων από το να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, ενώ δεύτερη έρχεται η Δανία, με 40%. Συνολικά, η γλώσσα αναφέρθηκε ως εμπόδιο από τουλάχιστον το 15% των ερωτηθέντων σε κάθε κράτος-μέλος, πλην του Λουξεμβούργου, όπου τη γλώσσα θεωρεί εμπόδιο μόνο ένα 9%. Για το ζήτημα της γλώσσας, η ηλικία παίζει ρόλο: η γλώσσα ως εμπόδιο αναφέρθηκε από το 31% των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 ετών και άνω, ενώ μόνο από το 20% των ερωτηθέντων ηλικίας από 15 έως 24 ετών. (European Union 2015: 28)

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission 2015) εντοπίζει τα εξής:

- Οι ασθενείς δυσκολεύονται να βρουν ποιοτική διερμηνεία και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (European Commission 2015: 62)
- Οι γλωσσικές διαφορές δεν θεωρούνται σημαντικό πρόβλημα, εφόσον για τη μετάφραση οφείλουν να μεριμνούν οι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας, και όχι οι πολίτες. (European Commission 2015: 13)
- Κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων γλωσσικών εμποδίων, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν επιδείξει την αξιέπαινη πρακτική να δέχονται συχνά αλλοδαπούς ασθενείς και να παρέχουν γλωσσική βοήθεια και

μετάφρασης για αυτούς. [...] Συνεντεύξεις με μια ιδιωτική οργάνωση φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης έδειξε ότι οι συνδεδεμένοι με αυτή πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θέτουν στη διάθεση των ασθενών μεταφραστική υπηρεσία για την αντιμετώπιση ζητημάτων των γλωσσικών εμποδίων. (European Commission 2015: 54)

Ειδικότερα, τώρα, όσον αφορά το δικαίωμα στη διερμηνεία πολιτών τρίτων χωρών που κρατούνται στην Ελλάδα ως παράνομοι μετανάστες ή ως υποψήφιοι για χορήγηση καθεστώτος ασύλου, σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (2015: 2) αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Στα κέντρα κράτησης δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ομάδων (ασυνόδευτοι ανήλικοι, νήπια, έγκυες γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες), ενώ απουσιάζει υποστηρικτικό προσωπικό και διερμηνείς. Ταυτόχρονα οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για τη νομική τους κατάσταση και το σύστημα κράτησης, ενώ λόγω της απουσίας νομικής συμβουλευτικής και διερμηνείας, είναι εξαιρετικά δύσκολη η αναγνώριση όσων χρήζουν ανάγκης διεθνούς προστασίας με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν καμία υποστήριξη.

Όπως διαπιστώνει κανείς από τα αναφερόμενα στην εν λόγω έκθεση, η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας στα κέντρα κράτησης εμποδίζει ή και αποκλείει την παροχή περίθαλψης σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα παιδιά, οι έγκυοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας και οι συνακόλουθες συνέπειές της για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που διαβιούν στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα είναι κάτι για το οποίο έχουν διαμαρτυρηθεί και οι ίδιοι οι κρατούμενοι (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 2):

Οι μετανάστες εξέφραζαν συχνά παράπονα στις ομάδες των ΓΧΣ για την ανεπαρκή ιατρική φροντίδα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην επικοινωνία με τους γιατρούς. Λόγοι για τα κενά στην ιατρική φροντίδα αποτελούσαν ο ανεπαρκής αριθμός του ιατρικού προσωπικού, η απουσία υπηρεσιών διερμηνείας και η έλλειψη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για τον ιατρικό έλεγχο και την παρακολούθηση των νεοεισερχόμενων μεταναστών. Επιπλέον πέραν των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης που προσέφεραν οι ΓΧΣ απουσίαζε η παροχή οποιασδήποτε άλλης σχετικής βοήθειας.

Πράγματι, η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας, ασφαλώς, έχει επιπτώσεις όχι απλώς στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του συνόλου των αλλοδαπών που διαβιούν σε κέντρα κράτησης, αλλά - το χειρότερο - στους πιο αδύναμους και στους πιο άρρωστους από αυτούς (Γιατροί Χωρίς Σύνορα 2015: 17):

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ιατρικό προσωπικό δεν πραγματοποιούσε τακτικές επισκέψεις στους θαλάμους με αποτέλεσμα οι μετανάστες να συγκεντρώνονται στα κάγκελα στο μπροστινό μέρος των κελιών προκειμένου να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Αυτό έχει ως πιθανό αποτέλεσμα οι πιο αδύναμοι ή οι πιο άρρωστοι να περνούν απαρατήρητοι εφόσον μάλιστα δεν υπάρχουν υπηρεσίες διερμηνείας που θα διευκόλυναν τον εντοπισμό τους. [...]. Επιπλέον, η έλλειψη διερμηνέων και νομικής συνδρομής οδηγεί στην ανεπαρκή αναγνώριση ευάλωτων περιπτώσεων ανηλίκων, όπως θυμάτων σωματεμπορίας.

Η πληθώρα των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας που να προβλέπει υποχρεωτικά την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στους αλλοδαπούς κάθε είδους που διαβιούν στην ΕΕ, αλλά και στους αλλοδαπούς που διαβιούν στη χώρα μας και προέρχονται είτε από την ΕΕ είτε από τρίτες – ευρωπαϊκές ή μη – χώρες, μπορούν να συνοψιστούν βάσει των πληροφοριών που παρέχει η έκθεση με αριθμό DGT/2014/TPS της καθηγήτριας C. Angelelli (2015). Συγκεκριμένα:

- Δεν υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ – άρα ούτε στην Ελλάδα – που να ορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών κατά την υγειονομική περίθαλψη (Angelelli 2015: viii, xii)
- Στην Ελλάδα – αλλά και στη Γερμανία – δεν υπάρχει νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών σε ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση στην εθνική γλώσσα (Angelelli 2015: viii, xii).
- Ακόμη και όταν παρέχονται, οι υπηρεσίες επαγγελματικής διερμηνείας παρέχονται μέσα από μια σειρά διατυπώσεων. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις διερμηνείας πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικής και μέσω τηλεδιάσκεψης (Angelelli 2015: ix, xii).
- Στην Ελλάδα οι επαγγελματικές γλωσσικές υπηρεσίες είναι περιορισμένες και εντοπίστηκαν μόνο σε σχέση με έντυπα παροχής συναίνεσης (στη δε Γερμανία εντοπίστηκαν μόνο σε διερμηνεία μέσω τηλεδιάσκεψης σε ιδιωτικές κλινικές) (Angelelli 2015: ix, xii).
- Ούτε η Οδηγία 2011/24/ΕΕ1, ούτε άλλο έγγραφο της ΕΕ (εκτός από την Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία) διέπει τον τρόπο πρόσβασης των ασθενών που είναι πολίτες της ΕΕ σε πληροφορίες ή τον τρόπο επικοινωνίας τους με το προσωπικό

και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε γλώσσα που δεν είναι η δική τους. Εν απουσία τυπικής νομοθεσίας και καθοδήγησης ως προς τη δέουσα πολιτική, επαφίεται στις οργανώσεις και στους ασθενείς να επινοήσουν τρόπους να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές τους ανάγκες, πράγμα που ενίοτε οδηγεί σε άνιση πρόσβαση στο ύψιστο επίπεδο προστασίας που η ΕΕ εγγυάται σε όλους τους πολίτες της (Angelelli 2015: vii, xi).

4.2 Ισχύον νομικό πλαίσιο

Το δικαίωμα στην υγεία – άρα και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες που την αφορούν και, κατά λογική συνέπεια, την παροχή διερμηνείας για τους σκοπούς της υπό ευρεία έννοια υγειονομικής περίθαλψης – εγγυώνται μια σειρά από διεθνή νομικά κείμενα:

- Το εδ. 11 του Μέρους I του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ), συμβαλλόμενο μέρος στον οποίο είναι και η Ελλάδα, ορίζει ότι «11. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να απολαμβάνει κάθε μέτρο που του επιτρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση υγείας.»
- Το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη προστατεύεται επίσης από το άρθρο 13 του ΕΚΧ, το οποίο προβλέπει ότι:

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική και ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1. Να μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από παροχές που καταβάλλονται από σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, να μπορεί να λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.

- Κεφαλαιώδες για την προστασία της υγείας είναι, ωστόσο, το Άρθρο 11, εδ. 2 του ΕΚΧ, που φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα για προστασία της υγείας» και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για προστασία της υγείας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

Να προβλέπουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαφώτισης σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυξη της συναίσθησης ατομικής ευθύνης στον τομέα της υγείας.

- Το άρθρο 25 εδ. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προστατεύει επίσης την υγεία, με την εξής διατύπωση:

Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησής του.

Συναφές είναι και το εδ. 2 του ίδιου άρθρου, το οποίο ορίζει, ειδικότερα σε σχέση με τα παιδιά και τη μητρότητα, ότι:

Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.

- κατά διασταλτική διερμηνεία (ώστε να περιλαμβάνεται όχι μόνο η αποφυγή βλάβης της ζωής, αλλά και η προστασία της μέσω της ιατρικής περίθαλψης), στο συνδυασμό των άρθρων 2 (δικαίωμα στη ζωή) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 11 και υπ' αριθ. 14.
- Σε σχέση με το Σύνταγμα της Ελλάδας, και συγκεκριμένα το άρθρο 21 εδ. 3, όπου ορίζεται ότι «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών», θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν αναφέρει ρητά την περίθαλψη και των αλλοδαπών, τ.έ. ατόμων που δεν είναι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το αν είναι πρόσφυγες, τουρίστες, μετανάστες κ.λπ. (Angelelli 2015: 27).
- Ρητά λόγο για την προστασία της υγείας των αναγνωρισμένων ως πολιτικών προσφύγων και συναφών κατηγοριών κάνει λόγο η υπ' αριθμ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1747/τ. Β'), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπουργική απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (ΦΕΚ 1465/Β/2014) όπου ορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μεταξύ των οποίων: α) οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, β) οι

αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και γ) οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη. Οι λοιπές κατηγορίες αλλοδαπών που διαβιούν στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μόνο σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος και για όσο διάστημα διαρκεί αυτό (Angelelli 2015: 27).

- Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει την οδηγία 2011/24/ΕΕ, μέσω του εθνικού νόμου υπ' αριθ. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/2013). Παρότι ο εν λόγω νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 9 Δεκεμβρίου του 2013, τ.έ. κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν εφαρμόστηκε πλήρως στην εσωτερική έννομη τάξη, με τις σχετικές διαδικασίες να εκκρεμούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Η Ελλάδα έχει επιλέξει ο εν λόγω νόμος να έχει εθνική ισχύ, και να μην περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτός ο νόμος δεν περιλαμβάνει πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ασθενών. Στο ελληνικό Υπουργείο Υγείας, ο διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της οδηγίας. Το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει ενεργητικά τη μεταφορά της οδηγίας και ενδιαφέρεται για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού και την προσέλκυση ασθενών από την αλλοδαπή. Ο ν. 4213/2013 παρουσιάζει το γενικό πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας και την ορολογία που χρησιμοποιείται, η οποία είναι αντανakλά την ορολογία που χρησιμοποιεί η οδηγία. Όροι όπως «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη», «ασθενής» και «ιατρικό ιστορικό» ορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ελληνικές αρχές να τους κατανοούν με σαφήνεια (Angelelli 2015: 27–28).
- Συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται επίσης σχετικά με τις αρμοδιότητες των ελληνικών ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη, όπως πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στην Ελλάδα ή Ελλήνων πολιτών σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι πληροφορίες συνάδουν προς την Οδηγία 2011/24/ΕΕ. Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι καθολικό, καλύπτει δηλαδή

κάθε πρόσωπο που έχει ηλεκτρονική Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (ΕΚΑΑ), βιβλιário υγείας του ΙΚΑ (εκδίδεται για βραχυπρόθεσμη χρήση σε ταξιδιώτες ή επισκέπτες), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει αριθμό ΑΜΚΑ (έναν ενοποιημένο εθνικό αριθμό για κάθε άτομο που ζει στην Ελλάδα, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο σε μακράς παραμονής αλλοδαπούς) (Angelelli 2015: 28).

- Μπορούν να μεταβούν σε ένα υποκατάστημα του ΙΚΑ / ΕΟΠΥΥ ή σε κάποιον ειδικό δωρεάν, και να πάρει το ΙΚΑ συνταγές από αυτούς. Ακόμη και σε ένα καθολικό σύστημα υπάρχουν αποκλεισμοί. Είναι αλήθεια ότι οι παράνομοι μετανάστες ή εκείνοι χωρίς έγγραφα μπορούν να απευθυνθούν στα δημόσια νοσοκομεία, αφού το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει την περίθαλψη και όσων δεν έχουν έγγραφα. Αυτοί οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από τη Συρία, την Ινδία και το Πακιστάν και σε μικρότερο βαθμό από την Αφρική. Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) προβλέπεται επίσης στον ν. 4213/2013. Το Υπουργείο Υγείας συμμετείχε στο προπαρασκευαστικό στάδιο μεταφοράς της οδηγίας, αλλά δεν χρησιμεύει ως ΕΣΕ, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα επαφίεται στον ΕΟΠΥΥ (που είναι το ΕΣΕ) (Angelelli 2015: 28).

5 Ζητήματα ποιότητας στις υπηρεσίες διερμηνείας

Το πρόβλημα της γλώσσας είναι ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα για τους πάσης φύσεως αλλοδαπούς που διαβιούν ή βρίσκονται για διάφορους λόγους στην Ελλάδα. Διάφορα νομικά κείμενα, κυρίως με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων τους. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας, αυτές προβλέπονται ρητά από την εθνική μας νομοθεσία σε σχέση μόνο με την ποινική διαδικασία και τη διαδικασία ασύλου (Αποστόλου 2015: 77), και όχι για τους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών (πλην κάποιων αποφάσεων σε σχέση με τα ΚΕΠΥ, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν υλοποιηθεί), της εκπαίδευσης (σχολικής και επαγγελματικής) και της υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, ακόμη και για τους τομείς όπου νομοθετικά προβλέπεται διερμηνεία, οι υπηρεσίες που παρέχονται στην πράξη αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα έλλειψης ποιότητας (European Commission 2011: 14–16) τα οποία οφείλονται: α) στην έλλειψη τυπικών προσόντων των διερμηνέων, αξιολόγησης και ελέγχου, β) στον κατακερματισμό και την αποσπασματικότητα των υπηρεσιών διερμηνείας, γ) στην

έλλειψη θεσμοθετημένης κατάρτισης σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, δ) στην απουσία διαδικασίας πιστοποίησης των διερμηνέων από αξιόπιστο φορέα (Αποστόλου 2015: 77). Όλες αυτές οι ελλείψεις είναι ακόμη εντονότερες στους βιοτικούς τομείς για τους οποίους δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να προβλέπει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας προς τους πάσης φύσεως αλλοδαπούς στην Ελλάδα, όπως οι τομείς που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη.

Οι μη επαγγελματικές υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται σε αλλοδαπούς τη στιγμή όπου ζωτικά προσωπικά τους συμφέροντα βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως στο αστυνομικό τμήμα, στα σχολεία, στο δικαστήριο ή στο νοσοκομείο, προκαλεί σημαντική ανισότητα εις βάρος τους, με αποτέλεσμα τα εν λόγω πρόσωπα να στερούνται το δικαίωμά τους για ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη κατάλληλων επαγγελματιών διερμηνέων στις σχετικές περιστάσεις δεν συνιστά πρόβλημα αποκλειστικά και μόνο για σε σχέση με τους αλλοδαπούς. Η δημόσια διοίκηση μπορεί επίσης να επηρεαστεί αρνητικά από την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών διερμηνέων. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η αστυνομία, οι λιμενικές αρχές ή ακόμα και νοσοκομεία συχνά επειγόντως αναζητούν κάποιον που να ομιλεί συγκεκριμένη ξένη γλώσσα ώστε να χρησιμεύσει ως διερμηνέας για τους σκοπούς της συνέχισης της διαδικασίας. Οι ελληνικές αρχές δέχονται συχνά ως διερμηνείς άτομα που δηλώνουν ότι είναι ομιλητές της τάδε ή της δείνα γλώσσας όταν ερωτώνται, χωρίς να είναι πράγματι σε θέση να αξιολογήσουν το κατά πόσο αυτά τα άτομα πληρούν έστω το ελάχιστο όριων των απαιτήσεων¹⁶.

Από τα ανωτέρω δεδομένα καθίσταται σαφής η ανάγκη χρήσης διερμηνέων σε διάφορες καταστάσεις στις οποίες μπορούν να βρεθούν οι αλλοδαποί (αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, μετανάστες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στη χώρα υποδοχής, τουρίστες, επιχειρηματίες κ.ά.) στη χώρα μας: στην επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες, στα κέντρα πρώτης υποδοχής, στη σχολική ζωή, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν την εξεύρεση ανθρώπων και την ανάθεση σε αυτούς του δύσκολου έργου της κοινοτικής διερμηνείας. Περαιτέρω, οι κοινοτικοί διερμηνείς θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να μπορούν να ενεργούν και ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, όποτε παρίσταται ανάγκη.

¹⁶ <http://ba.teiep.gr/didi/Projectconceptandobjectives.html>

Ο ρόλος του κοινοτικού διερμηνέα, ωστόσο, είναι πρωτίστως να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ δύο προσώπων που δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα, γι' αυτό και: α) δεν θα πρέπει ποτέ να ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα του, ούτε και να ομιλεί για λογαριασμό οποιουδήποτε μετέχοντος στην επικοινωνία, β) δεν θα πρέπει να διορίζεται από τον δικαιούχο των υπηρεσιών διερμηνείας, ούτε να ενεργεί ως συνήγορός του, και γ) δεν είναι πολιτισμικός εμπειρογνώμονας και πρέπει να είναι προσεκτικός όταν παρέχει πολιτισμικές συμβουλές, μολονότι αναμένεται από αυτόν να διαθέτει μια γενική κατανόηση του πολιτισμικού υποβάθρου αμφοτέρων των μετεχόντων στην επικοινωνία (Irish Translators' and Interpreters' Association χ.χ.: 1).

Ο ρόλος της διερμηνείας – πόσω μάλλον της κοινοτικής διερμηνείας – δεν εξαντλείται στην απλή μεταφορά του μηνύματος από μία γλώσσα σε άλλη σε πραγματικό χρόνο επικοινωνίας, αλλά, ιδίως όταν υπάρχουν αξιοσημείωτες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των πολιτισμών των μετεχόντων στην επικοινωνιακή περίπτωση (λ.χ. Έλληνας και Άραβας, Ιταλός και Κινέζος κ.ά.), ο διερμηνέας πρέπει συχνά να μεταφέρει όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία του ενός πολιτισμού στον άλλο, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη και όσο το δυνατόν λιγότερο αρνητικά φορτισμένη επικοινωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως έχει παρατηρηθεί, η κοινοτική διερμηνεία δεν αναγνωρίζεται ως αυτοτελής επαγγελματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα η ανάγκη εκπαίδευσης κοινοτικών διερμηνέων, παρότι σχετίζεται άμεσα με τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Αποστόλου 2015: 68).

Ειδικά όσον αφορά την ποιότητα των διερμηνευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία, ο Leanza (2005: 168) αναφέρει ορισμένες αξιοπρόσεκτες πληροφορίες, όπου λαμβάνονται υπόψη διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες:

Μελέτες δείχνουν ότι οι διερμηνείς που απασχολούνται σε ιατρικές περιστάσεις τείνουν να είναι ad hoc ή πληρεξούσιοι διερμηνείς, δηλαδή ανεκπαιδευτα άτομα που εξευρίσκονται μέσα από την οικογένεια του ασθενούς ή το (μη ιατρικό) προσωπικό του ιδρύματος στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαβούλευση. Ενώ αυτή η στρατηγική αντιμετωπίζει το ζήτημα της γλώσσας, εγείρει άλλα σημαντικά προβλήματα. Εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι λανθασμένης διάγνωσης των ασθενών [...], οι δε διαβουλεύσεις είναι λιγότερο πιθανό να βοηθήσουν τον ασθενή να εκφράσει δύσκολα συναισθήματα ή γεγονότα [...] η εμπιστευτικότητα δεν διασφαλίζεται, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ανεκπαιδευτοί διερμηνείς αισθάνονται σημαντικό άγχος και δυσφορία [...]. Όταν τα παιδιά διερμηνεύουν για τους γονείς τους, δεν είναι μόνο η δυναμική της

οικογένειας που κλονίζεται [...], αλλά και τα ίδια τα παιδιά μπορεί να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο ψυχολογικών συνεπειών [...].

Κατ' αναλογία με τα όσα επισημαίνουν οι Ιωαννίδης & Ρέστα (2014: 99–100) όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης διερμηνείας ειδικά στην ποινική δίκη κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ, επισημαίνουμε εδώ ότι ο Έλληνας νομοθέτης, συνάδοντας με τις επιταγές των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που αναφέρθηκαν ανωτέρω, **θα έπρεπε όχι απλώς να είχε προβλέψει ρητά το δικαίωμα των αλλοδαπών σε υπηρεσίες διερμηνείας στις δημόσιες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά και να είχε ορίσει ρητά τα προσόντα που οφείλουν να κατέχουν οι εν λόγω διερμηνείς προκειμένου να ασκήσουν τα σχετικά καθήκοντα.** Προς το σκοπό αυτό **θα έπρεπε να είχε εισαγάγει μια διαδικασία πιστοποίησης των διερμηνέων, ιδίως δε των κοινοτικών διερμηνέων.** Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προωθήσει την καθιέρωση κοινών σε όλη την ΕΕ προτύπων με την εκπόνηση προγραμμάτων ανάλογων λ.χ. με το **Grotius Project** (1996–2000), το οποίο ωστόσο αφορούσε την καθιέρωση διεθνώς ενιαίων προτύπων βέλτιστων πρακτικών και ισοδυναμιών συγκεκριμένα στη νομική μετάφραση και στη δικαστική διερμηνεία (σε τέσσερις χώρες).

Ζήτημα προκύπτει σχετικά με το αν η κατάρτιση κοινοτικών διερμηνέων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, εκτός από καθαρά πολιτισμικές παραμέτρους, και ζητήματα ηλικίας και φύλου. Για το ζήτημα της ηλικίας, η Nilssen (2013: 27–28) αναφέρει τα ακόλουθα:

Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη η επαγγελματική ο ενήλικος διερμηνέας-χρήστης – ο συνομιλητής του παιδιού – να διαθέτει στρατηγικές για την προσέλκυση και διατήρηση της προσοχής του παιδιού, δεδομένου ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικοι που δεν έχουν πείρα στη χρήση διερμηνέα, είναι πιθανό να στρέψουν την προσοχή τους προς το πρόσωπο που ομιλεί και κατανοεί τη γλώσσα τους. Το παράδειγμα δείχνει το δρόμο σε ένα νέο τομέα έρευνας σχετικά με τον χρήστη διερμηνέα. Ένα κεντρικό ερώτημα σε αυτόν τον τομέα είναι: Πώς μπορεί ο χρήστης διερμηνέας να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει την επαφή με μικρά παιδιά, αποκλειστικά μέσω μη λεκτικής επικοινωνίας;

Γενικά, πάντως η Nilssen (2013: 28) θεωρεί ότι δεν υφίστανται άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ της διερμηνείας για ανηλίκους και εκείνης για ενηλίκους:

Η διερμηνεία για τα παιδιά δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από το ζήτημα της διερμηνείας για ενηλίκους, δεδομένου ότι τα παιδιά φαίνεται να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται στην επικοινωνία μέσω διερμηνέα κατά τρόπο παρόμοιο με τους ενηλίκους. Ως εκ τούτου, οι προκλήσεις για τον κοινοτικό διερμηνέα φαίνεται ότι είναι σχεδόν οι ίδιες όπως στους διαλόγους με τους ενηλίκους: να μην προσελκύουν υπέρμετρα την προσοχή, αλλά να την προσελκύουν επαρκώς για την εδραίωση εμπιστοσύνης. Παρεμβάσεις, όπως αλλαγή της σειράς, φαίνονται επίσης δυνατές κατά τη διερμηνεία για τα παιδιά αλλά, όπως και με τους ενηλίκους, απαιτούν αποτελεσματικές στρατηγικές.

Σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε γυναίκες, ιδιαίτερες απαιτήσεις φαίνεται να υπάρχουν μόνο σε σχέση με γυναίκες που έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής βία. Για παράδειγμα, η οργάνωση Glasgow Violence Against Women Partnership (GVAWP) συνιστά στους διερμηνείς (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 4):

- να επιδιώκουν να λαμβάνουν τη διαθέσιμη κατάρτιση σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες και εμπειρίες των γυναικών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους
- να παρέχουν διαβεβαίωση προς όλους τους χρήστες/όλες τις χρήστριες των υπηρεσιών τους σχετικά με το ρόλο του διερμηνέα και την επαγγελματική του υποχρέωση να σέβεται την εμπιστευτικότητα
- να αποκαλύπτουν στο φορέα παροχής υπηρεσιών, πριν από την έναρξη της διερμηνευτικής συνεδρίας, οποιαδήποτε προηγούμενη γνωριμία τους με γυναίκα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους
- να διασφαλίζουν ότι δεν θα εκφράζουν, με λεκτικά ή μη λεκτικά μέσα, οποιοσδήποτε κρίσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ή την εμπειρία μιας γυναίκας
- να νιώθουν άνετα κατά τη μετάφραση άσεων όρων, ιδίως στο πλαίσιο της σεξουαλικής βίας
- να αποδεικνύουν ότι αποδέχονται την πρακτική και τη νομοθεσία των ίσων ευκαιριών
- να είναι πρόθυμοι να κάνουν χρήση των μηχανισμών στήριξης που τους προσφέρονται

Παρόμοιες συστάσεις απευθύνει η εν λόγω οργάνωση και προς τα γραφεία παροχής διερμηνευτικών υπηρεσιών και, συγκεκριμένα (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 4):

- να εξευρίσκουν τους κατάλληλους διερμηνείς για τους σκοπούς της κατάρτισης ειδικών σε θέματα βίας κατά των γυναικών
- να διευκολύνουν την πρόσβαση σε τέτοιου είδους εκπαίδευση, όπου είναι δυνατόν
- να διασφαλίζουν ότι στους διερμηνείς παρέχεται η υποστήριξη και η πρόσβαση σε εποπτεία, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προσωπικές επιπτώσεις δυσάρεστων ή τραυματικών συμβάντων τα οποία καλούνται να διερμηνεύσουν

Τέλος, συνιστά στα γραφεία παροχής διερμηνευτικών υπηρεσιών να εξευρίσκουν διερμηνείς που διαθέτουν συμπονετικό χαρακτήρα και αποδεδειγμένη ικανότητα, και να επιδιώκουν να τους εφοδιάσουν με εξειδικευμένη κατάρτιση όσον αφορά την εργασία με γυναίκες που έχουν υποστεί βία (Glasgow Violence Against Women Partnership, χ.χ.: 9).

6 «Διαμεσολάβηση» ή «κοινοτική διερμηνεία»;

Είναι γεγονός ότι στη νομοθεσία, αλλά και στη βιβλιογραφία, παρατηρείται μια σύγχυση μεταξύ των εννοιών «διαμεσολάβηση», άλλως «(δια)πολιτισμική (δια)μεσολάβηση», και «διερμηνεία», ενίοτε «διαπολιτισμική διερμηνεία», για τις διαφορές των οποίων έχει κάνει διεξοδικά λόγο η Αποστόλου (2015: 48–72), η οποία μάλιστα (Αποστόλου 2015: 60) διερωτάται γιατί να χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός «διαπολιτισμική» για να δηλώσει τη διερμηνεία, αφού η τελευταία είναι από τη φύση της μια άκρως διαπολιτισμική διαδικασία. Ωστόσο, η άποψή μας είναι ότι ο όρος «διαπολιτισμική διερμηνεία» δικαιολογείται στις περιπτώσεις όπου οι πολιτισμοί των μετεχόντων είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, ώστε να μην αρκεί απλώς η γλωσσική διαμεσολάβηση. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της πληρέστατης κάλυψης του ζητήματος της διάκρισης των όρων στην ελληνόγλωσση και διεθνή βιβλιογραφία, σε αυτή τη μελέτη θα αρκεστούμε απλώς στον ισχυρισμό ότι ένα νομοθέτημα που θα διέπει την κατάρτιση και επιλογή κοινοτικών διερμηνέων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείει την προτίμηση διερμηνέων που διαθέτουν, πέραν της απαιτούμενης κατάρτισης η οποία ασφαλώς πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη από την «ικανοποιητική γνώση δύο γλωσσών» (Αποστόλου 2015: 66), και προσόντα πολιτισμικού διαμεσολαβητή: να είναι, δηλαδή, επιπλέον σε θέση να επιτελούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες (Αποστόλου 2015: 61) αποστολές:

- να λειτουργούν ως δεσμοί επικοινωνίας μεταξύ (δημοσίων/ιδιωτικών) υπηρεσιών και της κοινότητας των μεταναστών

- να διευκολύνουν, μέσω της παροχής πληροφοριών, την πρόσβαση σε πάσης φύσεως υπηρεσίες
- να παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση ούτως ώστε οι αλλοδαποί να μπορούν να προωθούν τις δικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα
- να παράγουν υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και από την μειονοτική/μεταναστευτική κοινότητα για την προώθηση της διαπολιτισμικής συνειδητότητας.

7 Συμπέρασμα – Πρόταση νομοσχεδίου

Δεδομένων των ανωτέρω, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να εκπονήσει μια νομοθετική πρόταση που θα καλύπτει: α) όλους τους βιοτικούς τομείς οι οποίοι συζητήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες της μελέτης μας, τ.έ. δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών αρχών, των κέντρων πρώτης υποδοχής –ΚΕΠΥ), και β) όλα τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει ο κοινοτικός διερμηνέας, τόσο σε σχέση με τη γλωσσική του κατάρτιση και εκπαίδευση σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όσο και σε σχέση με άλλες, ευρύτερα πολιτισμικές, δεξιότητες που θα συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα ώστε να του ανατεθεί δεδομένο διερμηνευτικό έργο.

Η νομοθετική μας πρόταση θα λαμβάνει υπόψη, πέρα από τα προαναφερθέντα διεθνή και νομικά κείμενα και τις εκθέσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διάφορες χρήσιμες εννοιολογικές διακρίσεις και προτάσεις σχετικές με την εκπαίδευση διερμηνέων και την κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών διερμηνείας, που αντλούνται από διάφορα διεθνή – νομικά ή μη – κείμενα, μεταξύ των οποίων:

- τη διάκριση μεταξύ «γλωσσικής κοινότητας (language community)» και «γλωσσικής ομάδας (language group)», την οποία προτείνει το άρθρο 1 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Γλωσσικών Δικαιωμάτων (UNESCO 1996: 4). Συγκεκριμένα:

Η παρούσα Διακήρυξη θεωρεί *γλωσσική κοινότητα* κάθε ανθρώπινη κοινωνία που έχει ιστορικά εγκατασταθεί συγκεκριμένο εδαφικό χώρο, είτε αυτός έχει αναγνωριστεί είτε όχι, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως λαός και έχει αναπτύξει κοινή γλώσσα ως φυσικό μέσο επικοινωνίας και πολιτισμικής συνοχής μεταξύ των μελών της. [...].

Η παρούσα Διακήρυξη θεωρεί *γλωσσική ομάδα* κάθε ομάδα προσώπων που μοιράζονται την ίδια γλώσσα η οποία είναι εγκατεστημένη στον εδαφικό χώρο άλλης γλωσσικής κοινότητας αλλά χωρίς να διαθέτει ιστορικά ερείσματα αντίστοιχα με εκείνα της εν λόγω κοινότητας. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι απελαθέντες, και τα μέλη μιας διασποράς.

- τα άρθρα 10, 11 και 12 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στη δημόσια σφαίρα), 15–22 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στις δημόσιες υπηρεσίες), 23–30 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση), και 47–52 (κατοχύρωση γλωσσικών δικαιωμάτων στον κοινωνικοοικονομικό βίο) της Παγκόσμιας Διακήρυξης Γλωσσικών Δικαιωμάτων (UNESCO 1996: 6–13)
- τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015: 23–28) σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας (και μετάφρασης, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), με αναλογική εφαρμογή τους στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης
- τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011:) σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας (και μετάφρασης, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), με αναλογική εφαρμογή τους στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγές (αλφαβητικά)

Angelelli, C. (2015) *Studies on translation and multilingualism: Public service translation in cross-border healthcare*, σειρά Translation, 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 20. Βλ. http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/public_service_translation_healthcare_eu_en.pdf

European Commission (2015) *Evaluative study on the crossborder healthcare Directive (2011/24/EU): Final Report, 21 March 2015*. Βλ. http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/2015_evaluative_study_frep_en.pdf

European Commission (2011) *Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services: Final Report*. Brussels: European Commission. Βλ. <http://www.eulita.eu/sites/default/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf>

European Union (2015) Special Eurobarometer 425 “Patients’ rights in crossborder healthcare in the European Union”. Βλ. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_425_sum_en.pdf

Eurydice network (2009) *Integrating Immigrant Children into Schools in Europe: Measures to foster: – Communication with immigrant families – Heritage language teaching for immigrant children - April 2009*. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Βλ. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf

Hamerik, N. & Martinsen, B. 1998. “Community Interpreter Training Programme in Denmark”. Paper presented at *Critical Link 2: Interpreters in the Community*. Second International Conference, Vancouver, Canada, 19-23 May 1998. Βλ. http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/cl2_hamerik_ok.pdf

Irish Translators’ and Interpreters’ Association (χ.χ.) *Itia Code of Ethics for Community Interpreters*. Βλ. <http://www.translatorsassociation.ie>

Leanza, Y. (2005) “Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpreters, physicians and researchers”, *Interpreting* 7:2 (2005), 67–92. Βλ. http://doug.stringham.net/uvuasl/3330/3330_leanza_interpreterroles.pdf

Nilssen, A.B. (2013) “Exploring interpreting for young children”, *Translation & Interpreting* 5:2, 14–29.

Glasgow Violence Against Women Partnership (χ.χ.) *Good practice guidance on Interpreting for women who have experienced gender based violence*. Βλ. <http://www.womenssupportproject.co.uk/userfiles/file/GVAWP%20Good%20Practice%20Guide%202011%20Final%20Nov.pdf>

UNESCO (1996) *Universal Declaration of Linguistic Rights*. Βλ. <http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/linguistic.pdf>

Αποστόλου, Φ. (2015) *Η μετάφραση και η διερμηνεία για δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα*. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Βλ. <https://ikee.lib.auth.gr/record/281186/files/FullBook.pdf>

Γιατροί Χωρίς Σύνορα (2015) *Μετανάστες χωρίς έγγραφα: Ζωές υπό κράτηση: Ελλάδα, Ιούνιος 2015*. Αθήνα: Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Βλ. http://www.msf.gr/sites/default/files/msfpublications/report2010_gr_light.pdf

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015) *Φάκελος ΕΔΔΑ: Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο*

ποινικών διαδικασιών: Έκθεση Συστάσεων ΕΕΔΑ / Οδηγός Νομολογίας ΕΔΔΑ και ΔΕΕ. Αθήνα: ΕΔΔΑ.

Ιωαννίδης, Α. & Ζ. Ρέστα (2014) «Ο βαθμός επαγγελματικής κατοχύρωσης της δικαστηριακής διερμηνείας στην Ελλάδα και την Αυστρία: σύγκριση και προοπτικές». Στο: Ε. Δογορίτη & Θ. Βυζάς (επιμ.) *Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές*. Ηγουμενίτσα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 87–103. Βλ. <http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/ebooks/%CE%94%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7-Full.pdf>

Γ. Διεθνής Εμπειρία

Από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων διερεύνησης της διεθνούς εμπειρίας στο χώρο της κοινοτικής διερμηνείας, παρουσιάζονται συνοπτικά τα εξής στοιχεία που διερευνήθηκαν, ανά χώρα και κατηγορία, όπου υφίστανται και καταγράφηκαν από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ:

7. ΕΠΙΛΟΓΗ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Φορείς πιστοποίησης:

M. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

- 1.1 DPSI – Δίπλωμα διερμηνείας δημόσιας υπηρεσίας
- 1.2 Μέλος του Εθνικού Μητρώου Διερμηνέων Δημόσιων Υπηρεσιών (NRPSI)
- 1.3 Εξεταστική Επιτροπή Ασύλου και Μετανάστευσης,
- 1.4 Εξέταση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

2. ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Εξέταση της Ιρλανδικής Ένωσης Μεταφραστών και Διερμηνέων (ITIA)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

1. Ομοσπονδιακή πιστοποίηση:

- 1.1 The National Board of Certified Medical Interpreters (NBCMI)
- 1.2 Certification Commission for Healthcare Interpreters (CCHI)

2. Πολιτειακή πιστοποίηση: π.χ.

2.1 Department of Social and Health Services (DSHS), Washington State: Language Testing and Certification (LTC)

2.2 Τεστ Απόδοσης Εκπαιδευτικών Διερμηνέων – EIPA: Educational Interpreter Performance Assessment (Νιού Τζέρσεϋ, Οκλαχόμα, Νιού Μέξικο, Β. Καρολίνα, Πενσυλβάνια).

ΚΑΝΑΔΑΣ

Εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ILSAT και CILISAT

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Υπεύθυνος φορέας πιστοποίησης: National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (NAATI).

ΓΑΛΛΙΑ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ -ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ISM (INTER-SERVICE MIGRANTS): Ο οργανισμός αυτός διαθέτει μια ομάδα 300 διερμηνέων οι οποίοι μιλούν 94 γλώσσες και διαλέκτους σε δημόσιες υπηρεσίες και συνεχίζει το κοινωνικό αυτό έργο προσφέροντας ετησίως: α) 36.000 επιτόπιες υπηρεσίες διερμηνείας στην περιφέρεια Ile-de-France, β) 60.000 τηλεφωνικές υπηρεσίες διερμηνείας σε όλη την επικράτεια, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το 24ωρο, γ) 6000 μεταφρασμένες σελίδες, δ) μια εταιρική σχέση για 5000 κοινωνικές δομές, ιατρικές ή διοικητικές που χρησιμοποιούν την οργάνωσή της και το προσωπικό της, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα ή έλλειψη επικοινωνίας.

Άλλοι οργανισμοί: ADATE, APTIRA, ASAMLA, Cabinet RICK, COFRIMI, ISM CORUM, MANA, Migrations Santé Alsace, Réseau Louis Guilloux (RVH 35)

ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ -ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

INTERPRET

APPARTENANCES

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1. Μεταπτυχιακά προγράμματα διερμηνείας & συναφή.
2. Diploma in Public Service Interpreting & συναφή (πιστοποιητικά).

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

1. Προγράμματα Κοινοτικής Διερμηνείας (πιστοποιητικά /μεταπτυχιακά) και συναφή
2. Προγράμματα γενικής διερμηνείας, συνεδρίων, κλπ και συναφή (πιστοποιητικά).

ΚΑΝΑΔΑΣ

Δέκα Κολλέγια, Κρατικές ή Επαρχιακές Αρχές και το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ προσφέρουν προγράμματα κοινοτικής ή/και δικαστηριακής διερμηνείας καθώς και σεμιναριακούς κύκλους.

Γλώσσες εργασίας αποτελούν οι γλώσσες των μεταναστών καθώς και οι γλώσσες των «Πρώτων Εθνών» (γηγενείς γλώσσες).

Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2014): 35.851.800 εκ των οποίων 6.186.950 πρόσφυγες / μετανάστες.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Οκτώ Πανεπιστήμια της Αυστραλίας προσφέρουν κύκλους μεταπτυχιακής και βασικής εκπαίδευσης στην κοινοτική διερμηνεία.

Γλώσσες εργασίας αποτελούν τόσο οι γλώσσες των μεταναστών όσο και οι ιθαγενείς γλώσσες (Aboriginal)

Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2015): 24.040.200 εκ των οποίων 5,993,945 πρόσφυγες / μετανάστες.

ΓΑΛΛΙΑ

Πανεπιστημιακό δίπλωμα «DU Interprète-Médiateur» (DUIM-[http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/du-interprete-mediateur/ index](http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/du-interprete-mediateur/index)) εξειδίκευση των εν ενεργεία διερμηνέων – αλλά και προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών-, προσφέροντάς τους εκπαίδευση και κατάρτιση ως προς τα θέματα της γλωσσικής και πολιτισμικής μεσολάβησης σε ιατρικό και διοικητικό περιβάλλον, θεωρητικές γνώσεις για τα αντίστοιχα αντικείμενα και θεωρητική κατάρτιση για τα δικαιώματα των μεταναστών και το γαλλικό νομικό σύστημα.

ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΕΛΒΕΤΙΑ

7 φορείς κατάρτισης παρέχουν πιστοποίηση και Ομοσπονδιακό δίπλωμα κοινοτικού διερμηνέα.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα παρέχουν προσφέρουν προγράμματα διερμηνείας και σεμινάρια σε ανώτερο επίπεδο. Γλώσσες εργασίας: Νορβηγικά <> Λετονικά, Πολωνικά, Κουρδικά και νοηματική γλώσσα. Δεν υπάρχουν ακόμα πλήρεις προπτυχιακές σπουδές στη κοινοτική διερμηνεία.

Το Πανεπιστήμιο Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, ξεκινά πλήρες Μπάτσελορ στη Κοινοτική Διερμηνεία το φθινόπωρο του 2017.

Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2014): 5.165.802 εκ των οποίων 815.000 πρόσφυγες / μετανάστες.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών που αφορούν τη διερμηνεία: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Διερμηνεία Συνεδρίων, με μαθήματα κοινοτικής διερμηνείας ως βασικά και επιλογής. Αφορά κυρίως επαγγελματίες διερμηνείς. 2) Μεταπτυχιακό Μάστερ στη Διερμηνεία Συνεδρίων, με μαθήματα κοινοτικής διερμηνείας ως βασικά και επιλογής. Αφορά κυρίως νέους διερμηνείς. Γλώσσες εργασίας στα δύο προγράμματα : Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά <> Ισλανδικά. Υπάρχουν επίσης διάφοροι φορείς όπως το Διαπολιτισμικό Κέντρο, το Intercultural Iceland, και το Equality Center που προσφέρουν σεμινάρια κοινοτικής διερμηνείας .

Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2015): 330.610 εκ των οποίων 30.979 πρόσφυγες / μετανάστες.

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Δεν προσφέρονται σπουδές διερμηνείας σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και δεν βρέθηκαν σεμινάρια ειδίκευσης κοινοτικής διερμηνείας.

Συνολικός πληθυσμός (εκτίμηση 2014): 37.340 εκ των οποίων 38% έχουν ξένη υπηκοότητα.

ΙΤΑΛΙΑ

Ο **κοινοτικός διερμηνέας**, στην ιταλική βιβλιογραφία, **διαφέρει από τον συνεδριακό**.

Εξασκεί το λειτούργημά του σε δικαστήρια, νοσοκομεία, αστυνομικές αρχές ή ως συνοδός σε μια αντιπροσωπεία, εξ' ού και «γλωσσικός διαμεσολαβητής» ο οποίος

χρησιμοποιείται κατά κόρον. Επιπλέον, η Ricci (2010) υποστηρίζει ότι ο κοινοτικός διερμηνέας είναι απαραίτητο να έχει μια άριστη γνώση της γλώσσας, αλλά όχι άρτια και ολοκληρωμένη όπως ο συνεδριακός διερμηνέας.

Ο Giovanni Tronato, ο οποίος ήδη από το 2012 εντόπισε την αναγκαιότητα της διασαφήνισης του όρου κοινοτική διερμηνεία στην Ιταλική πραγματικότητα, δίνοντας τον ορισμό του διερμηνέα περικλείει και τον όρο του κοινοτικού διερμηνέα ή διαμεσολαβητή (Tronato, 2012:71): “Αν αναρωτηθούμε πως λειτουργεί ο διερμηνέας για να ευοδωθεί μια συμφωνία ή για να φέρει εις πέρας ένα εγχείρημα, θα παρατηρήσουμε ότι η συμπεριφορά του ως διαμεσολαβητή είναι ανάλογη με εκείνη του δικαστή ή του διαιτητή για παράδειγμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο διερμηνέας σκοπεύει στην διευκόλυνση της επικοινωνίας”. Επιπροσθέτως, αναδύονται έρευνες που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της κοινοτικής διερμηνείας, όχι μόνο ως ξεχωριστό τομέα στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και ως επαγγελματικά προσδιορισμένο.

Στην ενημερωτική ιστοσελίδα <http://www.cestor.it/atenei/1012.htm> καταγράφονται περισσότερα από 30 δημόσια πανεπιστημιακά Ιδρύματα που προσφέρουν σπουδές στη διερμηνεία-γλωσσική διαμεσολάβηση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (SprInt)

A. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (OXI ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ)

- Προπτυχιακός κύκλος σπουδών "Εξειδικευμένη διερμηνεία για Υπηρεσίες και Δικαστήρια" στο Πανεπιστήμιο Magdeburg-Stendal
- Το χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 ξεκίνησε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Γλώσσα, Πολιτισμός, Μετάφραση" στο Πανεπιστήμιο Johannes-Gutenberg του Mainz/Germersheim.
- Ο Τομέας Επιστημονικής Μετεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αμβούργου προσφέρει μετεκπαίδευση για τη διερμηνεία και τη μετάφραση σε συνδυασμό με την εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια.
- Το Ινστιτούτο Μετάφρασης και Πολύγλωσσης Επικοινωνίας (ITMK) του TEI Κολωνίας στο προπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται αναφορά στην κοινοτική διερμηνεία ως "Πολύγλωσση Επικοινωνία" και στο μεταπτυχιακό ως "Διερμηνεία Συνεδρίων", όπου η κοινοτική διερμηνεία προσφέρεται ως μάθημα επιλογής.

B. ΙΔΡΥΜΑΤΑ -ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΝΩΣΕΙΣ

Diakonie Wuppertal: από το 2002 εκπαιδεύει κοινοτικούς διερμηνείς. Η κατάρτιση διαρκεί 18 μήνες (2.000 ώρες διδασκαλίας - 9 πεδία εκμάθησης με 3 θεωρητικές φάσεις διάρκειας 6 μηνών έκαστη που εναλλάσσονται με φάσεις πρακτικής εξάσκησης. Στόχος είναι η κατάρτιση γνώσεων σχετικά με υγεία/ παιδεία/ πρόνοια με την εφαρμογή της πρωτοποριακής μεθόδου της προσομοίωσης σεναρίων διερμηνείας. Η κατάρτιση ολοκληρώνεται με τελικές εξετάσεις σε 4 βασικά μαθήματα που διεξάγονται παρουσία αντιπροσώπων 3 πανεπιστημίων. Στο τέλος χορηγείται πιστοποίηση SprInt, η ύψιστη στην ΟΔΓ.

Άλλες δράσεις/φορείς: Dock Europe GmbH, Κλινική Schwabing, κλινική Hamburg - Erppendorf, Κλινική Ludwigshafen και Φρανκφούρτης, Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Τέλος, η Γερμανική Ένωση Διερμηνέων και Μεταφραστών (BDÜ) προσφέρει σεμιναριακά μαθήματα με ορισμένες θεματικές ενότητες σχετικά με την κοινοτική διερμηνεία.

ΕΛΒΕΤΙΑ (Interpret)

ΙΔΡΥΜΑΤΑ -ΙΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΝΩΣΕΙΣ

- Ελβετική Κοινοπραξία για την Ενίσχυση της Μετάφρασης και της Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης (**INTERPRET**) στον κοινωνικό, ιατρικό και εκπαιδευτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1999 και υπηρετεί τον σκοπό της επαγγελματικοποίησης του κοινοτικού διερμηνέα. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε αναγνωρισμένα συμβεβλημένα ιδρύματα εντός της Ελβετίας που προσφέρουν διαφορετικές θεματικές ενότητες. Η πιστοποίηση INTERPRET δημιουργήθηκε μεταξύ 2002-2004 με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας (BAG) στο πλαίσιο της στρατηγικής "Μετανάστευση και Υγεία". Η πιστοποίηση λαμβάνεται κατόπιν εξέτασης σε συγκεκριμένες ενότητες. Η ανώτατη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης είναι η Ομοσπονδιακή Εξειδικευμένη Πιστοποίηση. Χορηγείται από το Υφυπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας (SBFI). Απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες που μπορούν σε δύσκολες καταστάσεις να εγγυηθούν υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και να εκπληρώνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την εμπειρία τους.

- Εθνική Υπηρεσία Τηλεφωνικής Διερμηνείας του Υπουργείου Υγείας της Ελβετίας, είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, όλο το χρόνο. Λειτουργεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που συνδέει άμεσα τον ενδιαφερόμενο πολίτη με τον αντίστοιχο διερμηνέα για

την επίλυση ιατρικών θεμάτων. Η χρέωση είναι 3 ελβετικά φράγκα/λεπτό και τουλάχιστον 30 ελβετικά φράγκα είναι η αμοιβή του διερμηνέα

ΑΥΣΤΡΙΑ (Kommunaldolmetscher)

A. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το 2000 στο πανεπιστήμιο της Βιέννης προσφέρθηκε για πρώτη φορά κατάρτιση διερμηνείας για το δίγλωσσο προσωπικό νοσοκομείων. Ιδρύθηκε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Διερμηνεία συνομιλιών και Μετάφραση".

- Από το 2004 στο Γκρατς προσφέρεται ένας κύκλος σπουδών με τίτλο "Κοινοτική Διερμηνεία". Πρόκειται για μια μορφή μετεκπαίδευσης για την απόκτηση πτυχίου με τίτλο "Ακαδημαϊκός Ειδικός Διερμηνείας σε Κοινοτικό, Κοινωνικό και Ιατρικό Περιβάλλον".

- Σεμινάριο μετεκπαίδευσης "Community Interpreting" το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ.

B. ΙΔΡΥΜΑΤΑ -ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΝΩΣΕΙΣ

Τον Νοέμβριο του 2009 η Διακονία της Υπηρεσίας Προσφύγων του Τιρόλου ίδρυσε μια ανεξάρτητη νομική συμβουλευτική υπηρεσία στο Ίνσμπρουκ, με σκοπό να παρέχει νομικές συμβουλές σε αναζητούντες άσυλο. Εδώ συνδυάζονται από τη μια οι σπουδές και το επάγγελμα και από την άλλη η επιστήμη και το επάγγελμα.

9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κοινές δυσκολίες, οι οποίες αφορούν, ενδεικτικά: α) την έλλειψη «ταυτότητας» του λειτουργήματος του κοινοτικού διερμηνέα β) μη ικανοποιητικές αμοιβές γ) έλλειψη συγκεκριμένου ωραρίου και απαιτητικές διαδικασίες δ) (δια)πολιτισμικές ασυμβατότητες.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Το επάγγελμα του διερμηνέα είναι κατοχυρωμένο, ενώ και οι αμοιβές είναι προκαθορισμένες. Η αμοιβή καταβάλλεται από το δημόσιο φορέα και δεν επιβαρύνεται ο αιτούμενος των υπηρεσιών.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Τόσο τα ωράρια εργασίας, όσο και οι αμοιβές είναι εγγυημένα από το κράτος. Η αμοιβή του διερμηνέα επιβαρύνει το δημόσιο φορέα. Προβλέπονται συγκεκριμένα διαστήματα εργασίας με ανάλογα ενδιάμεσα διαλείμματα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ελλείπει κρατικών προϋπολογισμών και δημόσιας εκπαίδευσης για την κάλυψη της ανάγκης διερμηνείας η διεξαγωγή της γίνεται από συγγενείς, γνωστούς ή τυχαία παρευρισκόμενους ή ακόμη και παιδιά/ανήλικους. Τα άτομα αυτά συνήθως καλούνται να μεταφράσουν ad hoc, χωρίς προετοιμασία και αμοιβή.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Το πρότζεκτ "Worldhealth Organisation Wien" – "Gesunde Stadt" (1996) επέφερε προσλήψεις διερμηνέων αορίστου χρόνου με την κατάρτιση ενός καταλόγου διερμηνέων σε ορισμένα νοσοκομεία της Βιέννης, αλλά ακόμα η διερμηνεία στον τομέα της υγείας διεξάγεται κυρίως από μη επαγγελματίες, όπως π.χ. συνοδοί ασθενών, παιδιά μεταναστών και ξενόγλωσσο προσωπικό του νοσοκομείου.

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1. Κατά την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Διερμηνέων Δημοσίων Υπηρεσιών (NRPSI).
2. Διαφορές μεταξύ αξιολόγησης νέων και πιο έμπειρων διερμηνέων.
3. Τα αιτήματα προς τη δημόσια υπηρεσία (π.χ. για χορήγηση ασύλου, εύρεση εργασίας, κλπ.), συχνά συσχετίζονται αυθαίρετα από τους χρήστες με τη θετική ή μη αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρείχε ο διερμηνέας.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

1. Κριτήρια αξιολόγησης με βάση σχετικούς οδηγούς, όπως ο Οδηγός NCJHC.
2. Περιλαμβάνει την «εξωτερική αξιολόγηση-παρατήρηση» συνεδριών από έμπειρο διερμηνέα.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Πολλοί Κοινοτικοί Διερμηνείς, ιδιαίτερα σε μη-ευρωπαϊκές γλώσσες δεν έχουν καμία εκπαίδευση πάνω στο επάγγελμα. Περνούν μόνο μια εξέταση που αφορά κυρίως τη γνώση λεξιλογίου και κατόπιν θετικού αποτελέσματος μπορούν να γραφτούν στον σύλλογο πιστοποιημένων διερμηνέων της χώρας. Υπάρχουν διάφορες λίστες διερμηνέων στη χώρα, μερικές περιφερειακές, μερικές τοπικές και άλλες εθνικές. Οι δημόσιες υπηρεσίες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη όλων αυτών των λιστών και απλά δουλεύουν συνήθως με μία εξ αυτών. Οι δημόσιοι λειτουργοί δεν είναι εκπαιδευμένοι στο πώς να δουλεύουν με διερμηνείς και έτσι βρίσκουν δύσκολη τη συνεργασία τους με αυτούς. Πολλές φορές αναθέτουν στους διερμηνείς ρόλους, όπως αυτόν του «αποσαφηνιστή» («διευκρινιστή») ή του μεσολαβητή, χωρίς όμως να θέλουν ο διερμηνέας να υπερβεί τα όρια που οι ίδιοι θέτουν. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που απαιτείται διερμηνέας, δεν καλείται.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Πολλές φορές δεν καλείται διερμηνέας όταν χρειάζεται και στην πλειονότητα των περιπτώσεων αναλαμβάνει τον ρόλο του διερμηνέα κάποιος που γνωρίζει τη γλώσσα, όπως συγγενής ή φίλος.

Οι διερμηνείς δεν νιώθουν ότι αναγνωρίζεται η δουλειά τους.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σε ορισμένα κρατίδια της Γερμανίας (Εσση, Βεστφαλία, Βερολίνο) έχει ολοκληρωθεί ήδη μια αξιολόγηση για την εδραίωση της επαγγελματικοποίησης, ώστε να καταγραφεί η ανάγκη και οι δυνατότητες χρηματοδότησης.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Εκλείπουν ενιαία προφίλ απαιτήσεων και κατευθυντήριες γραμμές εργασίας.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ελάχιστη ημερήσια διάρκεια πληρωμής: τρεις ώρες.

7.1.1 Α. Δευτέρα ως Παρασκευή

Πρώτη ώρα: £48, έπειτα:

- 8.01 π.μ. ως 6 π.μ.: £16 ανά ώρα
- 6.01 π.μ. ως 8 π.μ.: £20 ανά ώρα

7.1.2 Β. Σάββατο

Πρώτη ώρα: £72 , έπειτα £26 ανά ώρα

7.1.3 Γ. Κυριακές και αργίες

Πρώτη ώρα: £72 , έπειτα: £32 ανά ώρα
(+ οδοιπορικά)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ο μέσος ετήσιος μισθός για το επάγγελμα του Διερμηνέα και Μεταφραστή (Μάιος 2014) ανέρχεται σε \$49.320, ενώ η μέση ωριαία αμοιβή σε \$23,71. Οι καλύτερα αμειβόμενες ειδικότητες, ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν την κατηγορία της κοινοτικής διερμηνείας.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Δια ζώσης διερμηνεία: 120 \$ Καναδά για το πρώτο δίωρο και 60 \$ Καναδά για κάθε επιπλέον ώρα.

Τηλεφωνική διερμηνεία: 45 \$ Καναδά για τα πρώτα 15 λεπτά και 15 \$ Καναδά για κάθε επιπλέον 5λεπτο.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Δια ζώσης διερμηνεία: 70 \$ Αυστραλίας για τα πρώτα 90 λεπτά και 12 \$ Αυστραλίας για κάθε επόμενο 15λεπτο.

Τηλεφωνική διερμηνεία: 15 \$ Αυστραλίας ανά κλήση έως 20 λεπτά.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Γενικά οι αμοιβές -όταν υφίστανται- είναι χαμηλές.

ΕΛΒΕΤΙΑ

Δεν υπάρχει γενικότερα κάποια καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική για τις υπηρεσίες κοινοτικής διερμηνείας. Ελλείπει ενιαίου μισθολογικού καταλόγου, αναφέρονται οι ενδεικτικές μικτές ωριαίες απολαβές που προτείνονται από την INTERPRET:

A. Διερμηνέας χωρίς κατάρτιση: 30-40 ελβετικά φράγκα

B. Εν μέρει καταρτισμένος ή σε διαδικασία κατάρτισης διερμηνέας: 35-45 ελβετικά φράγκα

Γ. Διερμηνέας με πιστοποίηση INTERPRET: 50-65 ελβετικά φράγκα

Δ. Διερμηνέας με ομοσπονδιακή πιστοποίηση: 55-70 ελβετικά φράγκα

12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η παροχή γλωσσικής υποστήριξης αποτελεί υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών.

1. Κώδικας δεοντολογίας διερμηνέων δημοσίων υπηρεσιών
2. Κώδικας Καλής Πρακτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Mental Health, Care and Treatment, Scotland, Act 2003

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η παροχή γλωσσικής υποστήριξης αποτελεί υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Σχετικές οδηγίες παρέχονται: 1) σε εθνικό και 2) σε πολιτειακό επίπεδο:

- 1.3 Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για Διερμηνείς στην Υγειονομική Περίθαλψη, του «Εθνικού Συμβουλίου για τη Διερμηνεία στην Υγειονομική Περίθαλψη» (NCIHC)
- 1.4 National Standards on Culturally and Linguistically Appropriate Services in Health Care of the Federal Office of Minority Health
- 2.1 Κώδικας Ηθικής Κοινοτικών Διερμηνέων, της πολιτείας του Οχάιο.
- 2.2 Διοικητικός Κώδικας της πολιτείας της Ουάσινγκτον: Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Διερμηνέων, Μεταφραστών και αδειοδοτημένου προσωπικού.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Canadian Charter of Rights and Freedoms, τροπολογία στην Επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

National Health Law Program.

ΓΑΛΛΙΑ

Η παροχή διερμηνέων είναι υποχρεωτική σε μερικές μεταδοτικές ασθένειες όπως το HIV-AIDS, η φυματίωση, η ηπατίτιδα αλλά και ο διαβήτης. Ιστορικά, η ανάγκη χρήσης επαγγελματιών διερμηνέων έχει αναδειχθεί στη Γαλλία με τη διαχείριση των αλλόφωνων ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV / AIDS και της φυματίωσης

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΔΙΧΕΝΣΤΑΪΝ

Κοινά χαρακτηριστικά:

Οι τρεις χώρες ανήκουν στη ζώνη του Σένγκεν και συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που αφορούν Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλεια. Λόγω αυτού οι χώρες αυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων όπως οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου που έχει θεσπιστεί για την προστασία όσων ζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη, επειδή διώκονται ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ καθώς και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω γλώσσας και αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των πολιτών για μετάφραση και διερμηνεία όταν αυτοί δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.

ΙΤΑΛΙΑ

Το κράτος, από νομικής απόψεως, δεν έχει θεσμοθετήσει την παροχή κοινοτικών διερμηνέων. Δεν υπάρχει αναφορά στον νόμο και δεν προβλέπεται η ύπαρξη διερμηνέα στις δημόσιες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτής της ολιγορίας να μην υφίσταται ακόμη και κάτω από τις συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν τους τελευταίους μήνες το πλαίσιο για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στα “hot spot”.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κανονισμοί για την κλήση κοινοτικών διερμηνέων στη Γερμανία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κλήση διερμηνέων στα νοσοκομεία. Ως νομική βάση για την ύπαρξη κοινοτικών διερμηνέων ισχύει ο Γενικός Νόμος περί Ίσης

Μεταχείρισης (AGG) και για τον ιατρικό τομέα η υποχρέωση των γιατρών να ενημερώνουν τους ασθενείς για την εκάστοτε περίπτωση .

ΕΛΒΕΤΙΑ

Λείπει μια ξεκάθαρη νομική ρύθμιση περί εξειδίκευσης και αμοιβής.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Δεν έχει οριστεί ακόμη κάποιο θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων.

II. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2:

Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου αλλοδαπών

1 Εισαγωγή

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας διένειμαν τα ερωτηματολόγια ταυτόχρονα σε όλες τις επιλεγείσες περιοχές, που αποτελούσαν και τους τόπους συλλογής ερευνητικών δεδομένων. Συνολικά διενεμήθησαν 2000 ερωτηματολόγια, 1000 σε αλλοδαπούς και 1000 σε υπαλλήλους υπηρεσιών και φορέων. Από τα διανεμηθέντα ερωτηματολόγια μας επεστράφησαν συμπληρωμένα 731 36.5(%), εκ των οποίων 358 αφορούν αλλοδαπούς και 373 αφορούν υπαλλήλους. Τα πλήρη και χωρίς αντιφάσεις, σφάλματα ή ανακρίβειες που αποτέλεσαν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας ανήλθαν σε 640 και αφορούν 296 (46,25%) αλλοδαπούς και 344 (53,75%) υπαλλήλους.

Οι περιοχές στις οποίες διεξήχθη η έρευνα ήταν κατά κύριο λόγο η Αττική (πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών - Πειραιώς), η Θεσσαλονίκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και η Θράκη. Για λόγους στάθμισης του ερωτηματολογίου και πληρέστερου ελέγχου των δεδομένων συμπεριελήφθησαν και ορισμένα ερωτηματολόγια από περιοχές της λοιπής Ελλάδας, που όμως σε ποσοστό δεν υπερβαίνουν το 5.3% για αλλοδαπούς και 6.1% για υπαλλήλους. Σε γενικές γραμμές, η όλη διεξαγωγή της έρευνας μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής, καθώς το πλήθος των απαντήσεων αφενός μεν είναι επαρκές και στατιστικώς εκμεταλλεύσιμο, αφετέρου περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα των δημογραφικών χαρακτηριστικών του υπό μελέτη πληθυσμού (αλλοδαποί – υπάλληλοι).

2 Πληθυσμός

Από την υπόθεση εργασίας (ΥΕ) και τα επιμέρους ερωτήματα που αφορούν την Κοινωνική Διερμηνεία στην Ελλάδα, ο υπό μελέτη πληθυσμός χωρίζεται σε δύο αδρές κατηγορίες: η πρώτη αφορά αλλοδαπούς, χωρίς επαρκή γνώση ελληνικών, που επισκέφθηκαν δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς με σκοπό τη διεκπεραίωση υπόθεσής τους. Οι εν λόγω, δεδομένης της άγνοιας (εν όλω ή εν μέρει) της ελληνικής

γλώσσας, στην προσέγγιση των υπηρεσιών βρέθηκαν στην ανάγκη αναζήτησης υπηρεσιών διερμηνείας και οι οποίες τους παρασχέθηκαν επιτοπίως και φυσικά εκ των ενόντων. Η δεύτερη κατηγορία του υπό μελέτη πληθυσμού αφορά τους υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι ίδιοι αποτέλεσαν ένα μέρος του προβλήματος ή της λύσης του. Με τον τρόπο αυτό, η κατανομή του πληθυσμού σε δύο ομάδες επιτρέπει την πληρέστερη συλλογή δεδομένων και τη διασταύρωση στοιχείων, καθώς έτσι αποτυπώνονται και οι δύο τάσεις.

Ο λόγος για τον οποίον επελέγησαν οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες έχει να κάνει με τη φύση της Υπόθεσης Εργασίας (ΥΕ). Συγκεκριμένα, η Κοινοτική Διερμηνεία αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται σε αλλοδαπούς, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε φορείς και υπηρεσίες της Ελλάδας. Το ζητούμενο είναι να αποτυπωθεί ο βαθμός ικανοποίησης ή μη των αλλοδαπών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διερμηνείας, καθώς και να καταγραφούν οι αντιλήψεις των Ελλήνων υπαλλήλων πάνω στις διαδικασίες. Ήδη, από τη διατύπωση της Υπόθεσης, διαφαίνεται η υποψία ότι η άγνοια εκ μέρους των Ελληνικών αρχών όσον αφορά τους κανόνες της Κοινοτικής Διερμηνείας θα μας προσέφερε επαρκή δεδομένα για σχολιασμό. Συνεπώς και οι δύο ομάδες θα είχαν πολλά να πουν –όπως και είπαν- επί του θέματος της Κοινοτικής Διερμηνείας.

3 Δείγμα

3.1 Αλλοδαποί

Η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα δεν είναι γεωγραφικά εντοπισμένη. Ναι μεν παρατηρείται μια μεγαλύτερη πυκνότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική και Θεσσαλονίκη) αλλά είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς συγκεντρώσεις αλλοδαπών και σε μικρότερα μέρη. Είναι γνωστό ότι σε συγκεκριμένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως της Δωδεκανήσου απαντώνται εγκατεστημένοι αλλοδαποί από χρόνια. Ομοίως, σε μικρά αστικά κέντρα της Θράκης ενδέχεται να συναντήσει επαναπατρισθέντες ή παλιννοστούντες κυρίως από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης. Η διασπορά ενός μεγάλου πλήθους ατόμων σε μια εκτενή γεωγραφική έκταση, χωρίς να είναι καταγεγραμμένος, ανάγκασε τα μέλη της ερευνητικής ομάδας να επιλέξουν την τυχαία βολική δειγματοληψία, προκειμένου να συγκεντρώσει το αναγκαίο πλήθος απαντήσεων. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέχθηκε η

δειγματοληψία-χιονοστιβάδα. Με τον τρόπο αυτό κατορθώθηκε η ενσωμάτωση μεγαλύτερου εύρους εθνικότητων. Η επιδίωξή μας βασίστηκε σε συγκεκριμένες παραμέτρους της έρευνας, όπως η στερεοτυπία και οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω.

3.2 Έλληνες υπάλληλοι

Η επιλογή του δείγματος υπαγορεύτηκε από τη μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθήσαμε για την κατηγορία των αλλοδαπών. Δεδομένου ότι οι ερευνητές κάλυψαν ένα σημαντικό τμήμα της γεωγραφικής έκτασης της Ελλάδας στα ίδια μέρη διένειμαν και τα ερωτηματολόγια προς τα στελέχη υπηρεσιών και φορέων. Εδώ τα πράγματα ήταν περισσότερο σαφή, διότι οι ελληνικές υπηρεσίες είναι γνωστές, καταγεγραμμένες, εμφανείς και εντοπίσιμες. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας επισκέφθηκαν τις δημόσιες, περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες κοινής ωφελείας και διένειμαν ερωτηματολόγια στους υπαλλήλους. Και στην περίπτωση αυτή επιλέχθηκε η τυχαία βολική δειγματοληψία, ενώ για λίγες περιπτώσεις επελέγη η δειγματοληψία-χιονοστιβάδα. Αναφορικά με τα αίτια επιλογής, πρέπει να διατυπωθούν τα εξής: στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών παρατηρείται μια ανισομέρεια όσον αφορά τα τυπικά προσόντα των εργαζομένων. Επί παραδείγματι, στις εκπαιδευτικές μονάδες συναντά κανείς αποκλειστικά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 2-3 άτομα ανά σχολείο με πιστοποιημένη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Είναι αυτονόητο ότι ένα άτομο μη ελληνικής καταγωγής που προσέρχεται σε ένα σχολείο θα βρει σίγουρα κάποιον με επαρκείς γνώσεις λχ αγγλικών και πιθανόν να υπάρξει ένας κοινός τόπος επικοινωνίας. Απεναντίας, σε μια ΔΕΚΟ, με προσωπικό μεγάλης ηλικίας, από το οποίο ελλείπουν οι πτυχιούχοι και γλωσσομαθείς υπάλληλοι, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκαμψία στην επικοινωνία. Προκειμένου δε να συμπληρωθεί η καταγραφή, επιδιώξαμε μέσω της δειγματοληψίας-χιονοστιβάδας τη συμπλήρωση του δείγματος σε υπηρεσίες ιδιαίτερου προφίλ, όπως πχ τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

4 Μέσον

Ως εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Στην κατασκευή του λάβαμε υπόψη παράγοντες όπως τον σχετικό δισταγμό των αλλοδαπών να το συμπληρώσουν. Για το λόγο αυτό, εκτός από τα χαρακτηριστικά του δημογραφικού προφίλ (φύλο, ηλικία, εθνικότητα, κύρια ομιλούμενη γλώσσα) που διατυπώθηκαν μέσω ανοιχτών ερωτήσεων, οι υπόλοιπες ήταν κλειστού τύπου είτε

διχοτομημένες, είτε με προσφερόμενες απαντήσεις στην κλίμακα Likert. Ωστόσο, ένας σημαντικός περιορισμός δεν κατέστη δυνατόν να ξεπεραστεί και είχε να κάνει με τη γλώσσα στην οποία διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις. Δεδομένου του πλήθους των ομιλούμενων γλωσσών στην Ελλάδα θα έπρεπε –πιθανόν- να κατασκευαστούν ερωτηματολόγια διατυπωμένα σε γλώσσες που να καλύπτουν όλο το φάσμα των απαντώμενων γλωσσών. Τούτο όμως δεν ήταν εφικτό, καθώς η σημαντικότερη αναστολή επ’ αυτού είχε να κάνει με την πιστότητα των μεταφράσεων προς τις λιγότερο συχνές γλώσσες. Έτσι, το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα ελληνικά, με παράλληλη μετάφρασή του προς τα αγγλικά.

5 Δεδομένα

5.1 Δημογραφικά στοιχεία

5.1.1 Ερωτηματολόγιο αλλοδαπών.

Από το σύνολο των 296 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, διαπιστώνεται ότι το δείγμα αποτελείται από 149 άντρες (ποσοστό 50,5 %) και 146 γυναίκες (ποσοστό 49,5%), ενώ ένα άτομο δεν δήλωσε φύλο.

Όσον αφορά τις ηλικίες των συμμετεχόντων, αυτές κυμαίνονται μεταξύ 17 ετών ελαχίστης και 82 ετών μεγίστης (Μέσος Όρος 38,58 και τυπική απόκλιση 12,04. Παρατηρείται ότι στην ομάδα ηλικιών 21-40 εμφανίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Ένα δεύτερο στοιχείο αποτελεί η καταγωγή, καθώς στο ερωτηματολόγιο διακρίνεται ο τόπος γέννησης από τον τόπο καταγωγής. Ο λόγος αυτής της διάκρισης έχει να κάνει με το αν ο αλλοδαπός / αλλόγλωσσος γεννήθηκε ή όχι στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι δεύτερης γενιάς μετανάστες βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα έναντι της πρώτης γενιάς, δεδομένου ότι έχουν εξοικειωθεί με τη γλώσσα. Στην περίπτωση όπου ο αλλοδαπός είχε ευχερή γνώση των ελληνικών το ερωτηματολόγιο δεν ελήφθη υπόψη, καθώς το Υ δεν είχε ανάγκη υπηρεσιών διερμηνείας. Διαπιστώνεται δε ότι από τα 296 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τα 44 ανήκουν σε μετανάστες δεύτερης γενιάς 247 φαίνεται να γεννήθηκαν στις χώρες τους.

Σχετικά με τον τόπο καταγωγής διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας:

Πίνακας 1

Τόπος Καταγωγής - Χώρα

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	6	2,0	2,0	2,0
	ΑΛΒΑΝΙΑ	46	15,5	15,5	17,6
	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	21	7,1	7,1	24,7
	ΒΕΛΓΙΟ	5	1,7	1,7	26,4
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	19	6,4	6,4	32,8
	ΓΑΛΛΙΑ	4	1,4	1,4	34,1
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	7	2,4	2,4	36,5
	ΓΕΩΡΓΙΑ	9	3,0	3,0	39,5
	ΓΚΑΜΠΙΑ	1	,3	,3	39,9
	ΓΚΑΝΑ	1	,3	,3	40,2
	ΔΑΝΙΑ	4	1,4	1,4	41,6
	ΕΛΛΑΔΑ	1	,3	,3	41,9
	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	12	4,1	4,1	45,9
	ΗΠΑ	1	,3	,3	46,3
	ΙΝΔΙΑ	8	2,7	2,7	49,0
	ΙΡΑΚ	19	6,4	6,4	55,4
	ΙΡΑΝ	3	1,0	1,0	56,4
	ΙΤΑΛΙΑ	2	,7	,7	57,1
	ΚΟΓΚΟ	2	,7	,7	57,8
	ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ	1	,3	,3	58,1
	ΚΡΟΑΤΙΑ	1	,3	,3	58,4
	ΛΕΤΟΝΙΑ	1	,3	,3	58,8
	ΜΑΡΟΚΟ	2	,7	,7	59,5
	ΜΟΛΔΑΒΙΑ	3	1,0	1,0	60,5
	ΜΠΑΓΚΚΑΝΤΕΣ	7	2,4	2,4	62,8
	ΝΙΓΗΡΙΑ	3	1,0	1,0	63,9
	ΝΟΡΒΗΓΙΑ	1	,3	,3	64,2
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ	3	1,0	1,0	65,2
	ΟΥΚΡΑΝΙΑ	6	2,0	2,0	67,2
	ΠΑΚΙΣΤΑΝ	12	4,1	4,1	71,3
	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ	1	,3	,3	71,6
	ΠΟΛΩΝΙΑ	17	5,7	5,7	77,4
	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	9	3,0	3,0	80,4
	ΡΩΣΙΑ	14	4,7	4,7	85,1
	ΣΕΝΕΓΑΛΗ	1	,3	,3	85,5
	ΣΕΡΒΙΑ	1	,3	,3	85,8
	ΣΟΥΔΑΝ	1	,3	,3	86,1
	ΣΥΡΙΑ	33	11,1	11,1	97,3
	TANZANIA	3	1,0	1,0	98,3

ΤΟΥΡΚΙΑ	1	,3	,3	98,6
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ	3	1,0	1,0	99,7
ΦΥΡΟΜ	1	,3	,3	100,0
Total	296	100,0	100,0	

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου κατάγεται από την Αλβανία 15,5% με δεύτερο τόπο καταγωγής τη Συρία (11,1%), και τρίτο το Αφγανιστάν 7,1%.

Ως προς τον συνδυασμό γλωσσών, δεν παρατηρείται κανένα στατιστικώς εκμεταλλεύσιμο στοιχείο, παρεκτός μια μικρή ομάδα ατόμων που ομιλούν στο σπίτι την Ελληνική. Ωστόσο, από το συνδυασμό του έτους άφιξης στην Ελλάδα διαπιστώνεται ότι μάλλον η χρήση της Ελληνικής περιορίζεται σε βασικές λέξεις που δεν ταυτίζονται με έννοιες που ενυπάρχουν στη μητρική των γλώσσα. Αυτό κατέστη σαφές από τη στιγμή που τα μέλη της ερευνητικής ομάδας προέβησαν σε μια κάπως λεπτομερή συζήτηση με τους ερωτώμενους. Βασική μας πρόθεση αποτέλεσε ο εντοπισμός εκείνων των ατόμων που, παρά την αλλοδαπή τους καταγωγή / προέλευση παρουσιάζουν έστω και μερική γνώση της ελληνικής. Σημειωτέον ότι στο ερωτηματολόγιο προς τους υπαλλήλους των ελληνικών υπηρεσιών οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν στην τελική συνεννόηση με τον αλλοδαπό βοήθησε η γνώση ελληνικών του αλλοδαπού.

Στα δημογραφικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας περιλαμβάνεται και μία ερώτηση που αφορά τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα του Υ (σπουδές). Τα δεδομένα αποδίδονται με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Αναφάβητος	2	,7	,7	,7
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση	52	17,6	18,4	19,1
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση	83	28,0	29,3	48,4
Τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση	42	14,2	14,8	63,3
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση	38	12,8	13,4	76,7
Πανεπιστήμιο	66	22,3	23,3	100,0

Total	283	95,6	100,0
Missing	99	13	4,4
Total	296	100,0	

Παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση στην κατηγορία αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που ταυτίζεται με τις αρχικές μας υποθέσεις και εν μέρει επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά μας.

Το καθεστώς υπό το οποίο ο ερωτώμενος βρίσκεται στην Ελλάδα, αποδίδεται από τον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3

Κάτω από ποιες συνθήκες διαμένετε στην Ελλάδα:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Αιτούμενος άσυλο	22	7,4	7,5	7,5
Κάτοχος άδειας παραμονής	146	49,3	49,8	57,3
Με προορισμό άλλη ευρωπαϊκή χώρα	59	19,9	20,1	77,5
Προσωρινός επισκέπτης (π.χ. τουρίστας)	8	2,7	2,7	80,2
Φοιτητής	7	2,4	2,4	82,6
Άλλο	51	17,2	17,4	100,0
Total	293	99,0	100,0	
Missing	99	3	1,0	
Total	296	100,0		

Διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων προέρχεται από την κατηγορία κατόχων άδειας παραμονής (N=146, 49,8%) με δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία τους προσωρινά διαμένοντες (N=59, 20,1%).

Η συγκέντρωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος μάς επιτρέπει να προβούμε σε μια σειρά συσχετίσεων με τις εξαρτημένες μεταβλητές της υπόθεσής μας, κάτι που θα αναλυθεί στη συνέχεια.

5.2 Η επαφή με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες

Στον τομέα Β, που αφορά τη σχέση των υποκειμένων με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, η ερώτηση 1 καταγράφει αν ο ερωτώμενος επισκέφθηκε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις όπου το Υ απάντησε αρνητικά

κάθε περαιτέρω ανάλυση περιττεύει και ως εκ τούτου το ερωτηματολόγιο καθίσταται μη εκμεταλλεύσιμο.

Στην ερώτηση 2 τα Υ της έρευνας καλούνται να απαντήσουν ποιες κατηγορίες δημοσίων υπηρεσιών έχουν επισκεφθεί. Η ερώτηση επιδέχεται περισσότερες από μία απαντήσεις και έτσι διαμορφώνεται ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 4

Ποιές υπηρεσίες έχετε επισκεφτεί;

	Responses		Percent of Cases	
	N	Percent		
Ποιές υπηρεσίες έχετε επισκεφτεί	Υπηρεσίες Υγείας	218	15,2%	94,4%
	Υπηρεσίες του Δήμου	145	10,1%	62,8%
	Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών	184	12,8%	79,7%
	Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ)	161	11,2%	69,7%
	Εφορία	159	11,1%	68,8%
	Σχολικοί θεσμοί	150	10,5%	64,9%
	Τράπεζες	209	14,6%	90,5%
	Άλλες δημόσιες υπηρεσίες	208	14,5%	90,0%
Total		1434	100,0%	620,8%

Διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχουν επισκεφθεί τις περισσότερες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω. Παρατηρείται, επίσης, όπως προκύπτει από τον πίνακα 7 ότι δεν υφίσταται μια διαφοροποίηση όσον αφορά την επισκεψιμότητα ορισμένων υπηρεσιών σε συνάρτηση με τη μεταβλητή φύλο, πλην μιας ελαφράς υπεροχής των υποκειμένων θηλυκού γένους.

Πίνακας 5

		Φύλο		Total	
		ΑΝΤΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ		
Ποιές υπηρεσίες έχετε επισκεφτεί	Υπηρεσίες Υγείας	Count	98	119	217
		% of Total	6,9%	8,3%	15,2%
	Υπηρεσίες του Δήμου	Count	61	83	144
		% of Total	4,3%	5,8%	10,1%

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών	Count	83	100	183
	% of Total	5,8%	7,0%	12,8%
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ)	Count	76	84	160
	% of Total	5,3%	5,9%	11,2%
Εφορία	Count	77	81	158
	% of Total	5,4%	5,7%	11,1%
Σχολικοί θεσμοί	Count	62	87	149
	% of Total	4,3%	6,1%	10,4%
Τράπεζες	Count	97	111	208
	% of Total	6,8%	7,8%	14,6%
Άλλες δημόσιες υπηρεσίες	Count	94	113	207
	% of Total	6,6%	7,9%	14,5%
Total	Count	648	778	1426
	% of Total	45,4%	54,6%	100,0%

Η ερώτηση 3 αφορά το άτομο που συνοδεύει τον αλλοδαπό στην επίσκεψή του στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα Υ είχαν να επιλέξουν μεταξύ 5 προσφερόμενων απαντήσεων και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 8.

Πίνακας 6

Άτομο που συνοδεύει τον αλλοδαπό

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
Άτομο που συνοδεύει τον αλλοδαπό			
Από ένα συμπατριώτη που μιλά Ελληνικά	87	31,5%	45,5%
Από ένα μέλος της οικογένειας που μιλά Ελληνικά	79	28,6%	41,4%
Από ένα φίλο Έλληνα	95	34,4%	49,7%
Από ένα μέλος μιας ΜΚΟ	7	2,5%	3,7%
Από ένα διερμηνέα	8	2,9%	4,2%
Total	276	100,0%	144,5%

Στην επιλογή «άλλο» οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούν αστυνομικό (1 Υ), δικηγόρο (4 Υ), «μόνος» (29 Υ), ενώ ένας απάντησε ότι μιλούσε αγγλικά.

Πίνακας 7

		Άλλο			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ	1	,3	2,9	2,9
	ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ	4	1,4	11,4	14,3
	ΜΙΛΟΥΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ	1	,3	2,9	17,1
	ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ	29	9,8	82,9	100,0
	Total	35	11,8	100,0	
Missing	99	261	88,2		
Total		296	100,0		

Τα αποτελέσματα είναι μάλλον απογοητευτικά όσον αφορά την παρουσία διερμηνέα. Από τους 296 ερωτώμενους μόνον 8 απάντησαν ότι επέλεξαν διερμηνέα στην επαφή τους με δημόσια υπηρεσία. Απεναντίας, οι πλείστοι επέλεξαν φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο, ενώ μόλις 7 επέλεξαν Μέλος ΜΚΟ που ενήργησε ως διερμηνέας.

5.3 Η διαδικασία της διερμηνείας

Στον Τομέα 3 του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις αφορούν τη διαδικασία καθαντή και επικεντρώνονται στα ζητήματα από την πρώτη επαφή του αλλοδαπού με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μέχρι την τελική της/του εκτίμηση.

Πίνακας 8

		Είχατε ποτέ σκεφτεί να ζητήσετε διερμηνέα;			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	110	37,2	47,0	47,0
	NAI	124	41,9	53,0	100,0
	Total	234	79,1	100,0	
Missing	99	62	20,9		
Total		296	100,0		

Πίνακας 9**Εάν "ΝΑΙ" καταφέρατε να σας παρασχεθεί διερμηνέας;**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	35	11,8	25,2	25,2
	ΝΑΙ	104	35,1	74,8	100,0
	Total	139	47,0	100,0	
Missing	99	157	53,0		
Total		296	100,0		

Πίνακας 10**Επιλέξατε εσείς το διερμηνέα;**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	118	39,9	87,4	87,4
	ΝΑΙ	17	5,7	12,6	100,0
	Total	135	45,6	100,0	
Missing	99	161	54,4		
Total		296	100,0		

Πίνακας 11**Μιλούσε ο διερμηνέας τη μητρική σας γλώσσα;**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	86	29,1	65,2	65,2
	ΝΑΙ	46	15,5	34,8	100,0
	Total	132	44,6	100,0	
Missing	99	164	55,4		
Total		296	100,0		

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι γενικώς δεν υπάρχει δισταγμός στην αναζήτηση διερμηνέα, καθώς το 53% των αλλοδαπών ζήτησαν και επίσης ένα 74,8% (από το σύνολο των αλλοδαπών είτε ζήτησαν είτε όχι) έλαβε διερμηνέα, παρά το γεγονός πως η επιλογή του διερμηνέα σε συντριπτική πλειοψηφία 87,4% δεν έγινε από τους ίδιους.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σχολιαστεί είναι η γλωσσική επάρκεια του διερμηνέα. Από τους ερωτηθέντες, 86 (65,2%) δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν μιλούσε τη μητρική τους γλώσσα. Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας 14, όπου παρουσιάζονται οι γλώσσες που μιλούσαν οι διερμηνείς στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Πίνακας 12

Εάν ΟΧΙ, ποια γλώσσα μιλούσε ο διερμηνέας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΓΓΛΙΚΑ	41	13,9	57,7	57,7
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ	7	2,4	9,9	67,6
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ	2	,7	2,8	70,4
	ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ	1	,3	1,4	71,8
	ΑΡΑΒΙΚΑ	3	1,0	4,2	76,1
	ΓΑΛΛΙΚΑ	1	,3	1,4	77,5
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	1	,3	1,4	78,9
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	1	,3	1,4	80,3
	ΙΤΑΛΙΚΑ	4	1,4	5,6	85,9
	ΝΤΑΡΙ, ΦΑΡΣΙ	1	,3	1,4	87,3
	ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ	1	,3	1,4	88,7
	ΠΕΡΣΙΚΑ	1	,3	1,4	90,1
	ΡΩΣΙΚΑ	5	1,7	7,0	97,2
	ΦΑΡΣΙ	2	,7	2,8	100,0
	Total	71	24,0	100,0	
Missing	99	225	76,0		
Total		296	100,0		

Βλέπουμε ότι η πλειονότητα των διερμηνέων έκαναν χρήση της Αγγλικής γλώσσας, της Γαλλικής και της Γερμανικής και σε μικρότερο βαθμό τα Ιταλικά και τα Ρωσικά. Ήτοι γλώσσες γενικής καλλιέργειας και όχι γλώσσες επικοινωνίας που καλύπτουν τις ανάγκες των αλλοδαπών.

Η ερώτηση 6 αφορά το βαθμό κατανόησης του αλλοδαπού στα όσα έλεγε ο διερμηνέας. Ο πίνακας 15 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Πίνακας 13

Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	8	2,7	6,6	6,6
	EN MEPEI	57	19,3	47,1	53,7
	NAI	56	18,9	46,3	100,0
	Total	121	40,9	100,0	
Missing	99	175	59,1		
Total		296	100,0		

Από την ανάγνωση του Πίνακα 15 συνάγεται ότι ο αλλοδαπός σε συντριπτικά ποσοστά καταλάβαινε μόνον μερικώς τον διερμηνέα, πράγμα που σημαίνει μη επιτυχή παρέμβαση, ή ενδεχομένως και αποτυχία σε καίριες δραστηριότητες στη δημόσια ζωή του αλλοδαπού. Επίσης, το σημαντικό ποσοστό εκείνων που δεν καταλάβαιναν τον διερμηνέα επισημαίνει το πρόβλημα των αυτόκλητων διερμηνέων στην ουσία του.

Επίσης, όσον αφορά την κατανομή σε ομάδες ηλικιών, η ίδια ερώτηση μας δίνει τα αποτελέσματα όπως στον Πίνακα 16.

Πίνακας 14

			Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;			Total
			OXI	EN MEPEI	NAI	
Κατηγορίες Ηλικιών	21-30	Count	2	8	15	25
		% of Total	1,7%	6,9%	12,9%	21,6%
	31-40	Count	4	13	16	33
		% of Total	3,4%	11,2%	13,8%	28,4%
	41-50	Count	1	20	3	24
		% of Total	0,9%	17,2%	2,6%	20,7%
	51-60	Count	0	14	14	28
		% of Total	0,0%	12,1%	12,1%	24,1%
	61-70	Count	0	2	4	6
		% of Total	0,0%	1,7%	3,4%	5,2%
	Total	Count	7	57	52	116
		% of Total	6,0%	49,1%	44,8%	100,0%

Παρατηρούμε ότι οι ηλικιακές ομάδες 31-40 και 41-50 δηλώνουν μερική κατανόηση (ποσοστά 11,2% και 17,2% αντίστοιχα), ενώ στις μικρότερες ηλικίες η μερική κατανόηση είναι μάλλον περιορισμένη (6,9%), σε αντίθεση με τις απαντήσεις που δηλώνουν καμία κατανόηση (1,7%) και πλήρη (ή «πλήρη») κατανόηση (12,9%) στην αυτή ηλικιακή ομάδα επί του συνόλου.

Οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις (7-10) καταγράφουν τη διαδικασία όπως τη βίωσε ο αλλοδαπός σε σχέση με την κανονικότητα μιας πράξης διερμηνείας. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον Πίνακα 17.

Πίνακας 15

	Ναι (N)	%	Όχι (N)	%
Ο διερμηνέας κρατούσε σημειώσεις;	18	14,6	105	85,4
Ο Έλληνας υπάλληλος απευθυνόταν σε σας;	30	24,6	92	75,4
Αν όχι, απευθυνόταν στον διερμηνέα;	90	80,4	22	19,6
Ο διερμηνέας σας μετέφερε όλα όσα λεγόταν;	70	56,5	54	43,5

Τα ποσοστά που αφορούν αρνητικές απαντήσεις πείθουν ότι η ακολουθηθείσα διαδικασία απείχε της κανονικής. Επισημαίνουμε το 85,4% που αφορά την περίπτωση διερμηνέα που δεν κρατούσε σημειώσεις, καθώς και το 56,5% που απάντησε ότι ο διερμηνέας δεν μετέφερε στον αλλοδαπό όλα όσα λεγόταν κατά τη διαδικασία και που υπογραμμίζουν την έλλειψη επαγγελματικής πρακτικής εκ μέρους του διερμηνέα.

Οι ερωτήσεις 11, 12 και 13 αφορούν το ρόλο του διερμηνέα ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή. Ο πίνακας 18 αποτυπώνει τις τάσεις:

Πίνακας 16

	Ναι (N)	%	Όχι (N)	%
Σας εξήγησε ο διερμηνέας τυχόν πολιτισμικές διαφορές;	55	43,7	71	56,3
Εκτός από τη διερμηνεία, σας βοήθησε ο διερμηνέας και σε άλλα ζητήματα;	92	72,4	35	27,6
Σας εξήγησε ο διερμηνέας κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν τη διαδικασία;	71	56,8	54	43,2

Η 14^η ερώτηση αφορά την ουδετερότητα του διερμηνέα. Από τις απαντήσεις δεν διακρίνεται μια μεροληψία, η οποία όμως είναι εμφανής μόνο έπειτα από τους συσχετισμούς μεταξύ των μεταβλητών, κάτι που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Οι απαντήσεις δίνονται από τον Πίνακα 19. Προβληματίζει, βέβαια, το μεγάλο ποσοστό 56,8% επί του συνόλου των υποκειμένων που δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Πίνακας 17

Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	45	15,2	35,2	35,2
	NAI	83	28,0	64,8	100,0
	Total	128	43,2	100,0	
Missing	99	168	56,8		
Total		296	100,0		

Εάν OXI, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ENANTION	25	8,4	48,1	48,1
	ΥΠΕΡ	27	9,1	51,9	100,0
	Total	52	17,6	100,0	
Missing	99	244	82,4		
Total		296	100,0		

Και στο σημείο αυτό διαπιστώνεται διάσταση μεταξύ της ακολουθούμενης πρακτικής και της δεοντολογίας στο επάγγελμα του διερμηνέα. Η ερώτηση αυτή σχετίζεται με την 17^η, όπου τα Υ ερωτώνται αν θα ζητούσαν τον ίδιο διερμηνέα σε άλλη περίπτωση. Οι απαντήσεις δίνονται στο παρακάτω πίνακα 20 και είναι 67 NAI (54,9%) και 55 OXI (45,1%). Παρατηρείται και εδώ το μεγάλο ποσοστό 58,8% επί του συνόλου που αποφεύγουν να απαντήσουν στην ερώτηση.

Πίνακας 18

Θα ζητούσατε τον ίδιο διερμηνέα σε άλλη περίπτωση;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	55	18,6	45,1	45,1
	NAI	67	22,6	54,9	100,0
	Total	122	41,2	100,0	
Missing	99	174	58,8		
Total		296	100,0		

Ακολουθούν δύο ακόμη απαντήσεις, οι οποίες προσφέρουν απαντήσεις στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert: από 1 = πολύ δυσαρεστημένος, μέχρι 5 = πολύ ικανοποιημένος. Οι απαντήσεις αποδίδονται στους πίνακες 21 και 22. Για μια ακόμα φορά αξιοσημείωτη είναι η αποφυγή αξιολογικής κρίσης εκ μέρους των υποκειμένων της έρευνας, σε ποσοστό 58,8% και 58,4 % για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το επίπεδο ικανοποίησης από τη πράξη της διερμηνείας.

Πίνακας 19

Είσατε γενικά ικανοποιημένος από τη διερμηνεία;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΠΟΛΥ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ	12	4,1	9,8	9,8
	ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ	19	6,4	15,6	25,4
	ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ	15	5,1	12,3	37,7
	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ	37	12,5	30,3	68,0
	ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ	39	13,2	32,0	100,0
	Total	122	41,2	100,0	
Missing	99	174	58,8		
Total		296	100,0		

Πίνακας 20

Πως θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες του διερμηνέα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΠΟΛΥ ΚΑΚΕΣ	30	10,1	24,4	24,4
	ΚΑΚΕΣ	11	3,7	8,9	33,3
	ΜΕΤΡΙΕΣ	15	5,1	12,2	45,5
	ΚΑΛΕΣ	34	11,5	27,6	73,2

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ	33	11,1	26,8	100,0
Total	123	41,6	100,0	
Missing	99	173	58,4	
Total	296	100,0		

Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη απόκλιση όσον αφορά τις κανονικότητες. Με εξαίρεση την ουδετερότητα του διερμηνέα καθώς και μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με το επαγγελματικό προφίλ, όπου απαντώνται κάποιες αποκλίσεις από την κανονικότητα, γενικώς δεν παρατηρείται κάτι σημαντικό. Ωστόσο, στη συνέχεια θα προβούμε σε μια ανάλυση μέσω συσχετισμών των μεταβλητών μεταξύ τους, απ' όπου θα αντλήσουμε περισσότερο σημαντικά συμπεράσματα για τη διεξαγωγή εκ των ενόντων της κοινοτικής διερμηνείας στην Ελλάδα.

6 Συσχετισμοί

Από τη μελέτη των στατιστικών δεδομένων προκύπτει μια σειρά συσχετισμών. Έτσι, στη συνέχεια αναλύονται οι συσχετισμοί μεταξύ μεταβλητών. Οι συσχετισμοί αφορούν αφενός μεν τις ανεξάρτητες μεταβλητές:

1. φύλο
2. ηλικία
3. καταγωγή και
4. καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα

και αφετέρου ανά μία τις εξής εξαρτημένες μεταβλητές:

1. αναζήτηση υπηρεσιών διερμηνέα
2. συνοδός στην επίσκεψη των δημοσίων υπηρεσιών
3. κατανόηση διερμηνέα
4. πρόσωπο στο οποίο απευθυνόταν ο υπάλληλος και
5. ουδετερότητα του διερμηνέα.

Οι συσχετισμοί δείχνουν τα εξής:

Αναζήτηση υπηρεσιών διερμηνέα ως προς το φύλο. Σκοπός μας στην αναζήτηση του συγκεκριμένου συσχετισμού είναι να διαπιστώσουμε αν υφίσταται (και αν ναι σε ποιο βαθμό) διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων στην αναζήτηση διερμηνέα. Χωρίς να αποτελεί μέρος της υπόθεσής μας, εκφράζουμε την εικασία ότι στις

μεταναστευτικές ομάδες παρατηρείται μεγαλύτερος δισταγμός μεταξύ των γυναικών στην διατύπωση αιτημάτων προς τις αρχές (οιασδήποτε μορφής και αν είναι). Θεωρητικά, οι μετανάστες θεωρούνται περισσότερο ευάλωτοι και οι ίδιοι δεν εμφανίζονται ως ιδιαίτερα απαιτητικοί. Ειδικότερα, όσον αφορά τις γυναίκες, δεδομένης της κοινωνικής των θέσης στις χώρες προέλευσής τους, ενδέχεται να εμφανίζουν το δισταγμό στην αναζήτηση υπηρεσιών διερχομένων. Ο Πίνακας 23 παρουσιάζει το συσχετισμό μεταξύ φύλου και αναζήτησης διερχομένων.

Πίνακας 21

		Είχατε ποτέ σκεφτεί να ζητήσετε διερχομένα;		Total	
		OXI	NAI		
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	43	63	106
		% within Φύλο	40,6%	59,4%	100,0%
		% of Total	18,5%	27,0%	45,5%
ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	66	61	127	
		% within Φύλο	52,0%	48,0%	100,0%
		% of Total	28,3%	26,2%	54,5%
Total	Count	109	124	233	
		% within Φύλο	46,8%	53,2%	100,0%
		% of Total	46,8%	53,2%	100,0%

Μια πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι το 59,4% των αντρών αναζήτησε διερχομένα, με το 40,6% να διστάζει, ενώ στις γυναίκες τα ποσοστά είναι αντεστραμμένα: το 52% διστάζει και το 48% ζητά διερχομένα. Προφανώς η παροχή υπηρεσιών διερχομένων πρέπει να γίνεται αυτόματα και χωρίς την έκφραση αιτήματος, προκειμένου να αρθούν οι δισταγμοί και οι εξ αυτών γεννώμενες ανισότητες.

Οι απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση «Αν ναι, καταφέρατε να σας παρασχεθεί διερχομένα;» αναλύονται σε σχέση προς το φύλο χωρίς ωστόσο να παρατηρείται διαφοροποίηση κατά φύλο, δεδομένου ότι στο 48,2% των αντρών και στο 51,8% των γυναικών παρασχέθηκε διερχομένα κατόπιν αιτήματος. Η απουσία διαφοροποιητικών δεδομένων κατά φύλο αποτελεί ένα πρώτο θετικό στοιχείο, καίτοι αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι η ουσία της παρεχόμενης διερχομένης.

Στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, κρίναμε σκόπιμο να εξετάσουμε το συσχετισμό μεταξύ των ομάδων ηλικιών των αλλοδαπών και του προσώπου που επιλέγεται ως συνοδός τους στη δημόσια υπηρεσία. Παρατηρείται ότι το 34,4% προτιμά να συνοδεύεται από φιλικό πρόσωπο Ελληνικής καταγωγής, αλλά αυτό δεν παρατηρείται σε όλο το εύρος ηλικιών. Στις νεαρές ηλικίες (17-30) οι προτιμήσεις ισοκατανέμονται μεταξύ συμπατριωτών, μελών της οικογένειας ή φιλικών προσώπων και μόνο στην ΗΟ 51-70 παρατηρείται η προτίμηση σε φιλικό πρόσωπο ελληνικής καταγωγής. Παρά το ότι το γεγονός καθαυτό δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έρευνας, το καταγράφουμε καθώς αποτυπώνει τις τάσεις και τις προτιμήσεις των αλλοδαπών. Έτσι, στη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συγκεκριμένη παράμετρος.

Ένας ακόμη συσχετισμός αφορά τη σχέση μεταξύ φύλου και προσώπου που συνοδεύει τον αλλοδαπό κατά την επίσκεψή του στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς γίνεται εμφανής η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων στην επίσκεψή τους σε ελληνική δημόσια υπηρεσία. Ενώ στους άντρες είναι κυρίαρχη η επιλογή συμπατριώτη (39,1%) ή προσώπου ελληνικής καταγωγής (39,1%) που τους συνοδεύει, οι γυναίκες σε μεγάλη πλειοψηφία συνοδεύονται από συγγενικό πρόσωπο που μιλά ελληνικά (40,8%). Μία προφανής εξήγηση έχει να κάνει με τη «μεταναστευτική κουλτούρα» όπου συνήθως προηγείται ο άντρας της οικογένειας και μετά από καιρό, χρόνια ίσως, ακολουθούν η σύζυγος ή τα τέκνα. Στο διάστημα αυτό της μονήρους παραμονής, οι άντρες έχουν τον καιρό να εξοικειωθούν κάπως με τη γλώσσα, συνεπώς αυτονόητο είναι ότι ως κατά τι εμπειρότεροι αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν τις συζύγους, κόρες ή άλλα θήλαα μέλη της οικογένειας στο δημόσιο χώρο. Επίσης, οι εθνικές κουλτούρες των χωρών προέλευσης των μεταναστών κατά έναν τρόπο επιβάλλουν τη συνοδεία των θηλέων μελών της οικογένειας από συγγενικό πρόσωπο σε κάθε έξοδο από το οικογενειακό περιβάλλον. Και για τα δύο, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις. Επίσης, η παρουσία μελών ΜΚΟ εμφανίζεται μάλλον ισχνή: 5 άντρες και 2 γυναίκες επέλεξαν μέλος ΜΚΟ να τους/τις συνοδεύσει, καίτοι οι υπηρεσίες παρέχονται αφιλοκερδώς και κυρίως σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και κατανόησης. Οι αλλοδαποί προτιμούν τους οικείους, είτε είναι συμπατριώτες τους είτε Έλληνες, γεγονός που θέτει το ζήτημα της κοινοτικής διερμηνείας στη βάση της εμπιστοσύνης και των διαπροσωπικών σχέσεων. Το σημαντικό ωστόσο, είναι ότι μόλις 5 άντρες (1,8% επί του συνόλου) και μόλις 3 γυναίκες (1,1% επί του συνόλου) επέλεξαν διερμηνέα. Αυτό δείχνει δύο τινά: το πρώτο έχει να κάνει με τη γνώση γύρω

από το συγκριμένο επάγγελμα καθαυτό και η δεύτερη με τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος. Και τα δύο θα αναλυθούν επαρκώς στο επίμετρο.

Μία περαιτέρω ανάλυση του συγκεκριμένου φαινομένου, σε σχέση με το καθεστώς υπό το οποίο διαμένουν στην Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει μια προτίμηση των αλλοδαπών σε άτομα τα οποία εμπιστεύονται, όπως συμπατριώτες, μέλη οικογένειας ή φιλικά πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Ένα ισχυρό ποσοστό προτιμά μέλη ΜΚΟ και αντίστοιχα μόλις 8 άτομα επέλεξαν διερμηνέα. Στην ανάλυση του status υπό το οποίο βρίσκονται οι ερωτώμενοι στην Ελλάδα, προκύπτει ότι το 1/3 των αιτούμενων ασύλου επιλέγουν είτε μέλος ΜΚΟ είτε διερμηνέα, ενώ οι τουρίστες και οι φοιτητές εμμένουν στα πρόσωπα εμπιστοσύνης: από τα 14 Υ αυτής της κατηγορίας, μόλις 1 επέλεξε μέλος ΜΚΟ και ακόμη ένας διερμηνέα. Ανάλογη είναι και η προτίμηση των παραμενόντων προσωρινά. Από τους 9 που ανταποκρίθηκαν, οι δύο επέλεξαν μέλος ΜΚΟ και κανένας διερμηνέα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επέλεξαν άτομο εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν παρουσιάζεται καμία σημαντική απόκλιση όσον αφορά τα θεωρούμενα ως άτομα εμπιστοσύνης, τα ποσοστά των Υ που τα επιλέγουν είναι παραπλήσια. Ως προς τους κατόχους άδειας παραμονής, από 168 ερωτηθέντες, οι 166 επέλεξαν άτομα εμπιστοσύνης και μόλις ένας μέλος ΜΚΟ και ένας διερμηνέα.

Αναζητώντας τα επιμέρους άτομα που επέλεξαν διερμηνέα, διαπιστώνουμε, όσον αφορά την καταγωγή τους, ότι είναι: 1 Αφγανιστάν, 1 Βέλγιο, 1 Γκάνα, Βρετανία 2, Ρουμανία 1 και Τανζανία 1. Θεωρούμε ότι για μεν τους πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βρετανία) ο διερμηνέας είναι αναγκαίος αξιωματικά, διότι αποτελεί μέρος της πρακτικής στις χώρες τους. Για δε τους λοιπούς, τους Ρουμάνους περιλαμβανομένους, πιθανόν η σοβαρότητα της περίπτωσης, ή η σπανιότητα της γλώσσας κατέστησε αναγκαία την παρουσία διερμηνέα. Παρατηρούμε δε, ότι για τους λοιπούς ερωτηθέντες (τόσο από τις χώρες που εφαρμόζεται ο θεσμός της κοινοτικής διερμηνείας, όσο και για υπηκόους τρίτων χωρών) όλοι επέλεξαν πρόσωπο εμπιστοσύνης. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ηλικιών και συνοδού κατά την επίσκεψη στις δημόσιες υπηρεσίες, παρατηρούμε περίπου τα ίδια: δεν υφίσταται κάποια στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα, παρεκτός ότι οι μόνοι που επέλεξαν διερμηνέα ανήκουν στις μέσες ομάδες ηλικιών, ήτοι 4 άτομα μεταξύ 21 και 30 και 3 μεταξύ 31 και 40.

Η σημαντική ερώτηση είναι αν ο διερμηνέας μιλούσε τη μητρική γλώσσα του αλλοδαπού. Στο ερωτηματολόγιο προσφέρθηκε μια διχοτομημένη απάντηση, Ναι – Όχι, όπου στον Πίνακα 13 ανωτέρω δίνονται τα αποτελέσματα καθώς και τα σχετικά

σχόλια. Στον Πίνακα 29 22 που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν έγινε χρήση της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών. Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να συμπληρώσουν τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο διερμηνέας, δεδομένου ότι δεν έκανε χρήση της μητρικής των γλώσσας. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

Πίνακας 22

		Καταλαβαίνατε το διερμηνέα;			Total	
		OXI	EN MEPEI	NAI		
Εάν ΟΧΙ, ποια γλώσσα μιλούσε ο διερμηνέας;	ΑΓΓΛΙΚΑ	Count	2	25	13	40
		% of Total	2,9%	35,7%	18,6%	57,1%
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ	Count	0	4	3	7	
	% of Total	0,0%	5,7%	4,3%	10,0%	
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ	Count	0	2	0	2	
	% of Total	0,0%	2,9%	0,0%	2,9%	
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ	Count	0	1	0	1	
	% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%	
ΑΡΑΒΙΚΑ	Count	0	2	1	3	
	% of Total	0,0%	2,9%	1,4%	4,3%	
ΓΑΛΛΙΚΑ	Count	0	1	0	1	
	% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%	
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	Count	0	1	0	1	
	% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Count	1	0	0	1	
	% of Total	1,4%	0,0%	0,0%	1,4%	
ΙΤΑΛΙΚΑ	Count	0	4	0	4	

	% of Total	0,0%	5,7%	0,0%	5,7%
ΝΤΑΡΙ, ΦΑΡΣΙ	Count	0	0	1	1
	% of Total	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%
ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ	Count	0	1	0	1
	% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	1,4%
ΠΕΡΣΙΚΑ	Count	0	0	1	1
	% of Total	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%
ΡΩΣΙΚΑ	Count	0	4	1	5
	% of Total	0,0%	5,7%	1,4%	7,1%
ΦΑΡΣΙ	Count	0	1	1	2
	% of Total	0,0%	1,4%	1,4%	2,9%
Total	Count	3	46	21	70
	% of Total	4,3%	65,7%	30,0%	100,0%

Διαπιστώνεται μια σημαντική ποικιλία γλωσσών, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ομιλούμενων γλωσσών. Ωστόσο, η έρευνα καταδεικνύει ότι στις περιπτώσεις που αναφερόμαστε το σύστημα αποδείχθηκε ανεπαρκές. Προφανώς καταβλήθηκε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί κάποια κοινή γλώσσα, όπου όμως –όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 30 παρακάτω, η κοινή γλώσσα δεν μπόρεσε να καλύψει τα κενά επικοινωνίας. Σημειώνουμε εδώ ότι στον πίνακα εμφανίζεται και μία περίπτωση όπου μεταξύ του αλλοδαπού και του υπαλλήλου επιλέχθηκε η ελληνική γλώσσα. Αυτό αφενός μεν συνάδει με την υπόθεση ότι η επικοινωνία κατά ένα μέρος βασίζεται στη γνώση ελληνικών του αλλοδαπού, αφετέρου η αντίληψη ότι η ελληνική μπορεί να αποτελέσει γλώσσα επικοινωνίας εκκινείται από τον παραδοχή ότι ο αλλοδαπός βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος στην Ελλάδα, οπότε η γνώση των ελληνικών είναι αυτονόητη!

Στην ερώτηση «Καταλαβαίνατε το διερμηνέα;» οι απαντήσεις κατά φύλο παρουσιάζονται στον Πίνακα 30.

Πίνακας 23

			Καταλαβαίνετε το διερμηνέα;			Total
			OXI	EN MEPEI	NAI	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	2	22	33	57
		% within Φύλο	3,5%	38,6%	57,9%	100,0%
		% of Total	1,7%	18,2%	27,3%	47,1%
ΓΥΝΑΙΚΑ	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	6	35	23	64
		% within Φύλο	9,4%	54,7%	35,9%	100,0%
		% of Total	5,0%	28,9%	19,0%	52,9%
Total	Total	Count	8	57	56	121
		% within Φύλο	6,6%	47,1%	46,3%	100,0%
		% of Total	6,6%	47,1%	46,3%	100,0%

Καίτοι δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο, εν τούτοις διαπιστώνεται ότι 2 άντρες (1,7% του συνόλου) και 6 γυναίκες (5% του συνόλου) δήλωσαν ότι δεν καταλάβαιναν το διερμηνέα, ενώ παράλληλα 22 άντρες (18,2% του συνόλου) και 35 γυναίκες (28,9% του συνόλου) καταλάβαιναν μόνο μερικώς το διερμηνέα. Ήτοι, μόνον το 35,9% του δείγματος δήλωσε ότι κατανοούσε (πιθανόν στην πληρότητά του) τα όσα έλεγε ο διερμηνέας. Η συγκεκριμένη παρατήρηση διαμορφώνει εν μέρει την εικόνα της κοινοτικής διερμηνείας στην Ελλάδα. Σχετικά με την πρακτική της διερμηνείας, στην ερώτηση: «Ο υπάλληλος απευθυνόταν σε σας;», οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 31 σε σχέση προς το φύλο των ερωτηθέντων:

Πίνακας 24

			Ο υπάλληλος απευθυνόταν σε σας;		Total
			OXI	NAI	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	48	12	60
		% within Φύλο	80,0%	20,0%	100,0%
		% of Total	39,3%	9,8%	49,2%
ΓΥΝΑΙΚΑ	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	44	18	62
		% within Φύλο	71,0%	29,0%	100,0%
		% of Total	36,1%	14,8%	50,8%
Total	Total	Count	92	30	122
		% within Φύλο	75,4%	24,6%	100,0%
		% of Total	75,4%	24,6%	100,0%

Το 80% των αντρών (39,3% επί του συνόλου) και το 71,0% των γυναικών (36,1% επί του συνόλου) απάντησαν αρνητικά. Σε μόλις το 24,6% του συνόλου των ερωτηθέντων ο υπάλληλος απευθυνόταν στους ιδίους και όχι στον διερμηνέα.

Τέλος, μια σημαντική ερώτηση αφορά την ουδετερότητα του διερμηνέα. Η ερώτηση διατυπώνεται ως εξής: «Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;» και οι απαντήσεις δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 32.

Πίνακας 25

			Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;		Total
			OXI	ΝΑΙ	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	22	40	62
		% within Φύλο	35,5%	64,5%	100,0%
		% of Total	17,2%	31,3%	48,4%
ΓΥΝΑΙΚΑ	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	23	43	66
		% within Φύλο	34,8%	65,2%	100,0%
		% of Total	18,0%	33,6%	51,6%
Total	Total	Count	45	83	128
		% within Φύλο	35,2%	64,8%	100,0%
		% of Total	35,2%	64,8%	100,0%

Η «ουδετερότητα» του διερμηνέα διαπιστώθηκε από το 64,8% του συνόλου (64,5% των αντρών και 65,2% των γυναικών), ενώ οι λοιποί διατύπωσαν αρνητική στάση. Μένει να δούμε πρώτον κατά πόσον η μη ουδετερότητα σημαίνει υπέρ ή εναντίον του αλλοδαπού και δεύτερον την εθνική σύνθεση εκείνων που πιστεύουν ότι ο διερμηνέας είναι υπέρ τους, όπως και το αντίθετο. Οι Πίνακες 33 και 34 δείχνουν τα δεδομένα αυτά:

Πίνακας 26

			Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;		Total
			ENANTION	ΥΠΕΡ	
Φύλο	ΑΝΤΡΑΣ	Count	15	13	28
		% within Φύλο	53,6%	46,4%	100,0%
		% of Total	28,8%	25,0%	53,8%
ΓΥΝΑΙΚΑ	ΓΥΝΑΙΚΑ	Count	10	14	24

	% within Φύλο	41,7%	58,3%	100,0%
	% of Total	19,2%	26,9%	46,2%
Total	Count	25	27	52
	% within Φύλο	48,1%	51,9%	100,0%
	% of Total	48,1%	51,9%	100,0%

Ως προς το φύλο δεν διαπιστώνεται κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά. Περίπου ένας στους δύο αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως φύλου θεωρεί ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον του. Αυτό που είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε αφορά το συσχετισμό της στάσης του διερμηνέα ως προς την εθνική προέλευση. Ο Πίνακας 34 δείχνει τα δεδομένα (υπέρ ή κατά) κατανεμημένα ανά status παραμονής στην Ελλάδα.

Πίνακας 27

			Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;		Total
			ENANTION	ΥΠΕΡ	
Κάτω από ποιες συνθήκες διαμένετε στην Ελλάδα;	Αιτούμενος άσυλο	Count	0	7	7
		% of Total	0,0%	13,5%	13,5%
	Κάτοχος άδειας παραμονής	Count	21	13	34
		% of Total	40,4%	25,0%	65,4%
Με προορισμό άλλη ευρωπαϊκή χώρα	Count	1	2	3	
	% of Total	1,9%	3,8%	5,8%	
Προσωρινός επισκέπτης (π.χ. τουρίστας)	Count	2	0	2	
	% of Total	3,8%	0,0%	3,8%	
Φοιτητής	Count	0	1	1	
	% of Total	0,0%	1,9%	1,9%	
Άλλο	Count	1	4	5	
	% of Total	1,9%	7,7%	9,6%	
Total	Count	25	27	52	
	% of Total	48,1%	51,9%	100,0%	

Η κατανομή δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων παρεκτός της περίπτωσης κατόχων άδειας παραμονής, όπου σε 21 περιπτώσεις από τις 34 (40,4%) διατυπώνεται η άποψη ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον του αλλοδαπού. Πάντως, σε γενικές γραμμές πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις τουριστών διατυπώνεται η άποψη ότι το άτομο που εκτέλεσε χρέη διερμηνέα ήταν εναντίον τους.

Η εθνική καταγωγή ως παράγοντας διαμόρφωσης της στάσης του διερμηνέα παρουσιάζεται στον Πίνακα 35:

Πίνακας 28

Τόπος Καταγωγής - Χώρα * Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας; Crosstabulation

		Εάν ΟΧΙ, ο διερμηνέας ήταν υπέρ ή κατά σας;		Total
		ΕΝΑΝΤΙΟΝ	ΥΠΕΡ	
Τόπος Καταγωγής ΑΛΒΑΝΙΑ - Χώρα	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	14 77,8%	4 22,2%	18 100,0%
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0 0,0%	6 100,0%	6 100,0%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	2 28,6%	5 71,4%	7 100,0%
ΓΕΩΡΓΙΑ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	3 100,0%	0 0,0%	3 100,0%
ΓΚΑΜΠΙΑ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0 0,0%	1 100,0%	1 100,0%
ΙΝΔΙΑ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	1 25,0%	3 75,0%	4 100,0%
ΙΡΑΚ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0 0,0%	2 100,0%	2 100,0%
ΝΙΓΗΡΙΑ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0 0,0%	1 100,0%	1 100,0%
ΠΟΛΩΝΙΑ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	2 66,7%	1 33,3%	3 100,0%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	Count % within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	1 100,0%	0 0,0%	1 100,0%
ΡΩΣΙΑ	Count	1	0	1

	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	100,0%	0,0%	100,0%
ΣΥΡΙΑ	Count	1	2	3
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	33,3%	66,7%	100,0%
TANZANIA	Count	0	2	2
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	0,0%	100,0%	100,0%
Total	Count	25	27	52
	% within Τόπος Καταγωγής - Χώρα	48,1%	51,9%	100,0%

Το πρώτο πράγμα που παρατηρείται στον παραπάνω Πίνακα είναι οι χώρες προέλευσης εκείνων που θεωρούν ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον τους. Παρά το γεγονός ότι στο δείγμα υπάρχουν αρκετές ακόμη εθνότητες (λ.χ. Βρετανοί, Δανοί κλπ.) κυρίως από τις χώρες του δυτικού κόσμου μόνον εκείνοι που προέρχονται από τον τρίο κόσμο ή από τις πρώην Ανατολικές χώρες (π.χ. Πολωνία ή Ρουμανία) εκφράζουν την άποψη ότι ο διερμηνέας ήταν εναντίον τους. Το στοιχείο αυτό τονίζει την έλλειψη επαγγελματικού προφίλ του αυτόκλητου διερμηνέα.

Πάνω σ' αυτό, ένας ακόμη συσχετισμός δεδομένων, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Στον παρακάτω Πίνακα 28 παρουσιάζεται ο συσχετισμός μεταξύ της ουδετερότητας του διερμηνέα και του βαθμού ικανοποίησης του αλλοδαπού. Έτσι εξετάζουμε αν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος, σε συσχετισμό με την μεταβλητή αν θα επέλεγαν τον ίδιο διερμηνέα στο μέλλον.

Πίνακας 29

		Θα ζητούσατε τον ίδιο διερμηνέα σε άλλη περίπτωση;		Total
		OXI	NAI	
Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;	Count	27	11	38
	% of Total	22,9%	9,3%	32,2%
	Count	24	56	80
	% of Total	20,3%	47,5%	67,8%
Total	Count	51	67	118
	% of Total	43,2%	56,8%	100,0%

Τα δεδομένα του Πίνακα είναι σημαντικά, καθώς αποκαλύπτουν ότι ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο διερμηνέας τήρησε μια σχετική ουδετερότητα (67,8% των περιπτώσεων) εν τούτοις ο αλλοδαπός σε ποσοστά 20,3% δεν θα επέλεγε τον ίδιο. Στην

αξιολόγηση των υπηρεσιών του διερμηνέα, συσχετίζοντας τη μεταβλητή «ουδέτερότητα» με τη μεταβλητή «αξιολόγηση» λαμβάνουμε τα παρακάτω:

Πίνακας 30

		Πως θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες του διερμηνέα;					Total	
		ΠΟΛΥ ΚΑΚΕΣ	ΚΑΚΕΣ	ΜΕΤΡΙΕ Σ	ΚΑΛΕΣ	ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ		
Είχατε την αίσθηση πως ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος;	OXI	Count	15	9	3	7	5	39
		% of Total	12,3%	7,4%	2,5%	5,7%	4,1%	32,0%
NAI		Count	14	2	12	27	28	83
		% of Total	11,5%	1,6%	9,8%	22,1%	23,0%	68,0%
Total		Count	29	11	15	34	33	122
		% of Total	23,8%	9,0%	12,3%	27,9%	27,0%	100,0%

Το ότι εκείνοι οι ερωτώμενοι όπου αξιολόγησαν το διερμηνέα ως μη ουδέτερο (32%) αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «πολύ κακές» (12,3%) και «κακές» (7,4%) είναι προσδοκώμενο. Αντίθετα, εκείνοι που θεώρησαν ότι ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος (68% του συνόλου) αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «πολύ κακές» (11,5%) και «κακές» (1,6%) σημαίνει ότι μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα των υπηρεσιών, παρά στη μεροληψία. Το γεγονός ότι το 5,7% και το 4,1% που έκριναν ότι ο διερμηνέας δεν ήταν ουδέτερος και παρά ταύτα αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «καλές» και «πολύ καλές» αντίστοιχα συσχετίζεται με το ότι ο διερμηνέας τήρησε μεροληπτική στάση υπέρ αυτών κατά τη διαδικασία.

III. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3:

Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου υπαλλήλων

1 Δεδομένα

1.1 Δημογραφικά στοιχεία

1.1.1 Ερωτηματολόγιο υπαλλήλων

Στους υπαλλήλους ελληνικών υπηρεσιών και φορέων διενεμήθησαν 1000 ερωτηματολόγια, απ' όπου η ομάδα των ερευνητών πήρε πίσω συμπληρωμένα τα 344. Από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι το 38,7 % είναι άντρες (N=133) και 59,3 % γυναίκες (N=204), ενώ 2 Υ δεν απάντησαν στην ερώτηση που αφορά το φύλο. Το εύρος ηλικιών κυμαίνεται μεταξύ 18 και 68 (Μέσος Όρος 40,6 και τυπική απόκλιση 9,75).

Ένα δεύτερο δημογραφικό στοιχείο αποτελεί η υπηρεσία ή ο φορέας εργασίας. Προβήκαμε σε ομαδοποίηση των απαντήσεων ανά κατηγορία υπηρεσιών, σε αντιστοίχιση με το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε αλλοδαπούς. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:

Πίνακας 31

		CatΥπηρεσία			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ	142	41,3	43,4	43,4
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	16	4,7	4,9	48,3
	ΣΧΟΛΕΙΟ	44	12,8	13,5	61,8
	ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	33	9,6	10,1	71,9
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	27	7,8	8,3	80,1
	ΚΕΠ	10	2,9	3,1	83,2

	ΤΡΑΠΕΖΑ	7	2,0	2,1	85,3
	ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ)	5	1,5	1,5	86,9
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7	2,0	2,1	89,0
	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	36	10,5	11,0	100,0
	Total	327	95,1	100,0	
Missing	System	17	4,9		
Total		344	100,0		

Σε μια πρώτη περιγραφή των περιγραφικών στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των γλωσσομαθών υπαλλήλων (διερμηνέων) που απασχολούνται ανά υπηρεσία/φορέα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 25. Ο ΜΟ διερμηνέων ανά υπηρεσία είναι 4,35, αριθμός αρκετά υψηλός που εγγύεται έναν βασικό βαθμό γλωσσομάθειας ανά υπηρεσία και τις συνεπαγόμενες υπηρεσίες διερμηνείας.

Πίνακας 32

B1.1 Αριθμός διερμηνέων που απασχολούνται:

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	4	1,2	3,9	3,9
	1	17	4,9	16,7	20,6
	2	22	6,4	21,6	42,2
	3	16	4,7	15,7	57,8
	4	15	4,4	14,7	72,5
	5	7	2,0	6,9	79,4
	6	7	2,0	6,9	86,3
	7	1	,3	1,0	87,3
	8	2	,6	2,0	89,2
	10	6	1,7	5,9	95,1
	20	2	,6	2,0	97,1
	25	3	,9	2,9	100,0
	Total	102	29,7	100,0	
Missing	99	242	70,3		
Total		344	100,0		

Παρατηρείται μια σχετική ισοκατανομή ανά κατηγορία, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις υποθέσεις της έρευνάς μας. Επίσης, προβήκαμε σε καταγραφή των διερμηνέων που απασχολούνται ανά υπηρεσία και σύμφωνα με τις απαντήσεις συντάχθηκε ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 33

B1.1 Αριθμός διεργμμένων που απασχολούνται ανά υπηρεσία

			CatΥπηρεσία								Total
			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	ΆΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ)	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	
B1.1 διεργμμένων απασχολούνται:	Αριθμός 0	Count	3	0	0	1	0	0	0	0	4
	που	% of Total	3,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%
	1	Count	5	0	0	5	0	0	1	6	17
		% of Total	5,1%	0,0%	0,0%	5,1%	0,0%	0,0%	1,0%	6,1%	17,2%
	2	Count	6	1	1	3	7	1	0	2	21
		% of Total	6,1%	1,0%	1,0%	3,0%	7,1%	1,0%	0,0%	2,0%	21,2%
	3	Count	6	0	2	5	2	0	1	0	16
		% of Total	6,1%	0,0%	2,0%	5,1%	2,0%	0,0%	1,0%	0,0%	16,2%
	4	Count	1	0	1	3	0	0	0	9	14
		% of Total	1,0%	0,0%	1,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	14,1%
	5	Count	1	0	0	3	0	0	1	2	7
		% of Total	1,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	1,0%	2,0%	7,1%
	6	Count	2	0	0	0	1	0	0	4	7
		% of Total	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	4,0%	7,1%

7	Count	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
8	Count	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	% of Total	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
10	Count	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	% of Total	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%
20	Count	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	% of Total	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
25	Count	1	0	0	1	0	0	1	0	3
	% of Total	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	3,0%
Total	Count	34	1	4	21	11	1	4	23	99
	% of Total	34,3%	1,0%	4,0%	21,2%	11,1%	1,0%	4,0%	23,2%	100,0%

Πάνω σ' αυτό το ερώτημα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τις γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιούν οι γλωσσομαθείς υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους. Οι απαντήσεις καταγράφονται στον επόμενο Πίνακα 6:

Πίνακας 34

Γλώσσες	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
ΑΙΤΛΙΚΑ	74	30,3%	69,2%
ΑΛΒΑΝΙΚΑ	8	3,3%	7,5%
ΑΡΑΒΙΚΑ	31	12,7%	29,0%
ΑΦΓΑΝΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΓΑΛΛΙΚΑ	33	13,5%	30,8%
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	25	10,2%	23,4%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	3	1,2%	2,8%
ΙΣΠΑΝΙΚΑ	4	1,6%	3,7%
ΙΤΑΛΙΚΑ	16	6,6%	15,0%
ΚΟΥΡΔΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΝΤΑΡΙ	1	0,4%	0,9%
ΟΥΡΝΤΟΥ	7	2,9%	6,5%
ΠΕΡΣΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΡΩΣΙΚΑ	4	1,6%	3,7%
ΤΟΥΡΚΙΚΑ	11	4,5%	10,3%
ΦΑΡΣΙ	21	8,6%	19,6%
Total	244	100,0%	228,0%

a. Group

2 Η εμπειρία της συνεργασίας με τους διερμηνείς

Δεδομένου ότι το ζητούμενο της έρευνας είναι –μεταξύ άλλων- η διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων υπαλλήλων σχετικά με το επίπεδο της παρεχόμενης διερμηνείας, μία από τις πλέον σημαντικές ερωτήσεις αφορούσε την ποσοτικοποίηση της εμπειρίας τους. Έτσι, η ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής: «Κατά προσέγγιση, σε πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις συνεργαστήκατε με διερμηνέα;».

Ο παρακάτω Πίνακας 7 δίνει τα αριθμητικά δεδομένα σε απόλυτους αριθμούς καθώς και σε ποσοστά. Τα Υ της έρευνας καλούνται να προσδιορίσουν το πλήθος των περιπτώσεων όπου συνεργάστηκαν με διερμηνέα.

Ακόμη και μια πρόχειρη ματιά στον πίνακα, αποκαλύπτει ότι στο 31,5% των Υ η εμπειρία υπερβαίνει τις 30 περιπτώσεις συνεργασίας. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το μέσο όρο περιπτώσεων ανά υπάλληλο να είναι 42,08 καταδεικνύει τουλάχιστον ένα μέρος του προβλήματος. Διαπιστώνουμε επίσης ότι στο 46,2% των περιπτώσεων αναφέρονται μέχρι 10 φορές κατά τις οποίες ο υπάλληλος συνεργάστηκε με διερμηνέα. Από εκεί και πάνω παρατηρείται μια αύξηση μάλλον εντυπωσιακή: το 65,4 των ερωτηθέντων συνεργάστηκε έως 20 φορές με διερμηνέα, ενώ το λοιπό 34,5% παρουσιάζει περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ 30 και 500. Καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης διερμηνέα στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Το Διάγραμμα 6 αναπαριστά τις σχέσεις μεταξύ των απαντήσεων.

Comment [ED1]: Δεν υπάρχει αυτό το διάγραμμα παρακάτω

Πίνακας 35

CatB4 Κατά προσέγγιση σε πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις εργαστήκατε με διερμηνέα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 10	60	17,4	46,2	46,2
	11 - 20	25	7,3	19,2	65,4
	21 - 30	4	1,2	3,1	68,5
	31 - 40	2	,6	1,5	70,0
	41 - 50	15	4,4	11,5	81,5
	51 - 60	2	,6	1,5	83,1
	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60	22	6,4	16,9	100,0
	Total	130	37,8	100,0	
Missing	System	214	62,2		
Total		344	100,0		

Όσον αφορά το καθαυτό μέρος της έρευνας, θα παραθέσουμε στη συνέχεια τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις απαντήσεις των Υ της έρευνας. Στον Πίνακα 8 καταγράφονται οι απαντήσεις που αφορούν την ερώτηση 3.1: «Κατά τη γνώμη σας απαιτείται η συνεργασία με διερμηνείς στην υπηρεσία σας;».

Πίνακας 36

B3.1 Κατά τη γνώμη σας απαιτείται η συνεργασία με διερμηνείς στην υπηρεσία σας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΚΑΘΟΛΟΥ	21	6,1	6,7	6,7
	ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ	153	44,5	48,6	55,2
	ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ	96	27,9	30,5	85,7
	ΠΑΝΤΑ	45	13,1	14,3	100,0
	Total	315	91,6	100,0	
Missing	99	29	8,4		
Total		344	100,0		

Μία άλλη σημαντική μεταβλητή αποτελεί η προσωπική αίσθηση του υπαλλήλου όσον αφορά το επιτυχές του εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, η ερώτηση 5 διατυπώνεται ως εξής: «Πώς κρίνετε εν γένει την ποιότητα της διερμηνείας που προσφέρεται από τους διερμηνείς που χρησιμοποιεί η υπηρεσία σας;». οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στο απόλυτα απογοητευτικό, μέχρι το απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 37

B5 Πως κρίνετε εν γένει την ποιότητα της διερμηνείας που προσφέρεται από τους διερμηνείς που χρησιμοποιεί η υπηρεσία σας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΠΟΛΥΤΑ				
	ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ	3	,9	2,0	2,0
	ΜΑΛΛΟΝ				
	ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ	22	6,4	14,9	16,9
	ΟΥΔΕΤΕΡΗ	16	4,7	10,8	27,7
	ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	70	20,3	47,3	75,0
	ΑΠΟΛΥΤΑ				
	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	37	10,8	25,0	100,0
Total		148	43,0	100,0	
Missing	99	196	57,0		
Total		344	100,0		

Από τις απαντήσεις συνάγεται ότι το 27,7% διαπιστώνουν μεταξύ απόλυτης δυσαρέσκειας και ουδετερότητας ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, το 47,3%, ήτοι σχεδόν ένας στους 2 ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίες είναι σχετικά ικανοποιητικές και ένα 25% τις παρουσιάζει ως απόλυτα ικανοποιητικές. Ωστόσο, εντύπωση προξενεί το 57% των ερωτηθέντων που δεν σημείωσαν καμία απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Παρόλο που μπορούμε να εκφράσουμε μια εικασία, περί μη έκθεσης των κακώς κειμένων στην υπηρεσία τους, εν τούτοις δεν μπορεί η εικασία να θεωρηθεί έγκυρη.

Στην ερώτηση 6.1. «Σε πόσες περιπτώσεις (π) σχηματίσατε την εντύπωση ότι ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού;» οι απαντήσεις που δόθηκαν αποδίδονται από τον παρακάτω Πίνακα 10:

Πίνακας 38

B6.1 Σε πόσες περιπτώσεις σχηματίσατε την εντύπωση ότι ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	37	10,8	31,4	31,4
1	5	1,5	4,2	35,6
2	10	2,9	8,5	44,1
3	9	2,6	7,6	51,7
5	5	1,5	4,2	55,9
6	4	1,2	3,4	59,3
8	1	,3	,8	60,2
10	19	5,5	16,1	76,3
12	1	,3	,8	77,1
15	2	,6	1,7	78,8
20	6	1,7	5,1	83,9
30	2	,6	1,7	85,6
40	1	,3	,8	86,4
50	10	2,9	8,5	94,9
100	5	1,5	4,2	99,2
150	1	,3	,8	100,0
Total	118	34,3	100,0	
Missing 99	226	65,7		

Total	344	100,0		
-------	-----	-------	--	--

Μόνο το 10,8% των ερωτηθέντων απάντησε πως ο διερμηνέας κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού, ενώ φαίνεται ότι υφίσταται κάποια επιφύλαξη όσον αφορά το βαθμό κατανόησης των λεγομένων του αλλοδαπού από το διερμηνέα. Επί των εγκύρων στο 55,9% παρατηρείται ότι σε έως 5 περιπτώσεις οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού. Επίσης, το 16,1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι σε πάνω από 20 περιπτώσεις ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού. Διαπιστώνεται ένας πολύ υψηλός βαθμός απώλειας δεδομένων κατά τη μεταφορά τους από τη μία γλώσσα στην άλλη, ο οποίος αποβάνει σε γενικές γραμμές εις βάρος του αλλοδαπού.

Αντίστοιχες είναι και οι απαντήσεις στην ερώτηση 6.2. «Σε πόσες περιπτώσεις είχατε την αίσθηση ότι οι διερμηνείς δεν αποδίδουν πλήρως το νόημα των λεγομένων του αλλοδαπού;», οι οποίες αποτυπώνονται στον Πίνακα 11:

Πίνακας 39

B6.2 Σε πόσες περιπτώσεις είχατε την αίσθηση ότι οι διερμηνείς δεν αποδίδουν πλήρως το νόημα των λεγομένων του αλλοδαπού στα Ελληνικά;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	35	10,2	30,2	30,2
1	1	,3	,9	31,0
2	11	3,2	9,5	40,5
3	8	2,3	6,9	47,4
4	2	,6	1,7	49,1
5	7	2,0	6,0	55,2
6	2	,6	1,7	56,9
8	2	,6	1,7	58,6
10	17	4,9	14,7	73,3
12	1	,3	,9	74,1
15	3	,9	2,6	76,7
20	6	1,7	5,2	81,9
30	3	,9	2,6	84,5
35	1	,3	,9	85,3
50	11	3,2	9,5	94,8
100	5	1,5	4,3	99,1

	300	1	,3	,9	100,0
Total		116	33,7	100,0	
Missing	99	228	66,3		
Total		344	100,0		

Αν εξαιρέσουμε τον «υπερβολικό» αριθμό 300, για τον οποίο 1 Υ δήλωσε ότι οι διερμηνείς δεν απέδιδαν πλήρως το νόημα των λεγομένων του αλλοδαπού, τα λοιπά νούμερα δείχνουν μια κατάσταση όχι ιδιαίτερα ευχάριστη. Μόλις το 10,2% από τους ερωτηθέντες (30,2% επί των εγκύρων) διατυπώνει την άποψη ότι ο διερμηνέας απέδιδε με πληρότητα το νόημα, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις σημειώνονται στατιστικώς σημαντικά ποσοστά. Ο Πίνακας 11 αποκαλύπτει με σαφήνεια ότι οι αυτόκλητοι διερμηνείς παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στη μεταφορά των λεγομένων από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Η ερώτηση 6.3. αφορά τη δυνατότητα του αλλοδαπού να παρακολουθεί τη συνολική διαδικασία. Ο Πίνακας 12 αποτυπώνει τις απαντήσεις των υπαλλήλων:

Πίνακας 40

B6.3 Σε πόσες περιπτώσεις εκτιμήσατε ότι ο αλλοδαπός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συνολική διαδικασία;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	10	2,9	8,4	8,4
1	6	1,7	5,0	13,4
2	12	3,5	10,1	23,5
3	7	2,0	5,9	29,4
4	5	1,5	4,2	33,6
5	17	4,9	14,3	47,9
6	4	1,2	3,4	51,3
8	4	1,2	3,4	54,6
9	2	,6	1,7	56,3
10	15	4,4	12,6	68,9
15	5	1,5	4,2	73,1
17	1	,3	,8	73,9
20	10	2,9	8,4	82,4
30	1	,3	,8	83,2
35	1	,3	,8	84,0

40	1	,3	,8	84,9
47	1	,3	,8	85,7
50	7	2,0	5,9	91,6
58	1	,3	,8	92,4
75	1	,3	,8	93,3
98	1	,3	,8	94,1
100	5	1,5	4,2	98,3
250	1	,3	,8	99,2
500	1	,3	,8	100,0
Total	119	34,6	100,0	
Missing	99	225	65,4	
Total	344	100,0		

Και στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να διατυπώσουμε μια σχετική επιφύλαξη ως προς την ακρίβεια των απαντήσεων των 2 Υ που αναφέρουν ότι σε 250 και 500 περιπτώσεις αντίστοιχα οι αλλοδαποί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία, αφού από τη μελέτη των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης στον Πίνακα 13 (Μ.Ο. 22,31, Διάμεσος 6,00 και Επικρατούσα τιμή 5) διαπιστώνεται ο αλλοδαπός δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συνολική διαδικασία. Μέχρι 6 περιπτώσεις καλύπτουν το 51,3% των απαντήσεων. Για τις λοιπές απαντήσεις τα ποσοστά που σημειώνονται είναι μάλλον χαμηλά.

Πίνακας 41

B6.3 Σε πόσες περιπτώσεις εκτιμήσατε ότι ο αλλοδαπός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συνολική διαδικασία;

N	Valid	119
	Missing	225
Mean		22,31
Median		6,00
Mode		5
Std. Deviation		54,725
Minimum		0
Maximum		500

Η παραπάνω ερώτηση θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της αμέσως επόμενης:
«6.3.1. Πιστεύετε ότι όποτε αυτό συνέβη οφείλετο στις γνώσεις ελληνικών του

αλλοδαπού;». Οι προσφερόμενες απαντήσεις ήταν διχοτομημένες, Ναι – Όχι, οπότε οι απαντήσεις που δόθηκαν καταγράφονται εύκολα, ήτοι: Ναι=78, Όχι=45, ΔΑ=221. Ο πίνακας 14 και το διάγραμμα 12 αποδίδουν τις σχέσεις μεταξύ των απαντήσεων.

Πίνακας 42

B6.3.1 Πιστεύετε ότι όποτε αυτό συνέβη οφείλετο στις γνώσεις ελληνικών του αλλοδαπού;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	45	13,1	36,6	36,6
	NAI	78	22,7	63,4	100,0
	Total	123	35,8	100,0	
Missing	99	221	64,2		
Total		344	100,0		

Συνεπώς, για τις πλείστες των παραπάνω περιπτώσεων ο αλλοδαπός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδικασία χάρη στις περιορισμένες –έστω- γνώσεις ελληνικών που είχε.

Η επόμενη ερώτηση 6.4. αφορά την εντύπωση των υπαλλήλων για το βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού ως προς την παρεχόμενη διερμηνεία. Ο Πίνακας 15 αποτυπώνει τις απαντήσεις:

Πίνακας 43

B6.4 Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού από τη παρεχόμενη διερμηνεία;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΕΛΑΧΙΣΤΟ	5	1,5	3,6	3,6
	ΜΕΤΡΙΟ	24	7,0	17,5	21,2
	ΕΠΑΡΚΕΣ	33	9,6	24,1	45,3
	ΚΑΛΟ	49	14,2	35,8	81,0
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ	26	7,6	19,0	100,0
	Total	137	39,8	100,0	
Missing	99	207	60,2		
Total		344	100,0		

Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό 60,2 των υπαλλήλων που δεν ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή. Χωρίς να μπορούμε να διακριβώσουμε τα αίτια της αποχής, πρέπει να μείνουμε στο αθροιστικό 21,2% των Υ που απάντησαν από ελάχιστο έως μέτριο. Σε αδρές γραμμές, ένας στους 5 αλλοδαπούς μένουν με μια αίσθηση μη ικανοποίησης, αν όχι αδικίας για την έλλειψη επικοινωνίας και κατ' επέκταση την διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι, όπως φαίνεται και στο **διάγραμμα 13** παραπάνω, ένα σημαντικό ποσοστό υπαλλήλων θεωρεί ότι ο βαθμός ικανοποίησης του αλλοδαπού είναι καλός ή εξαιρετικός.

Αναφορικά με την ενημερότητα του διερμηνέα, στην ερώτηση 6.5. «Σε πόσες περιπτώσεις (π) είχατε τη βεβαιότητα ότι ο διερμηνέας είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την υπόθεση του αλλοδαπού και ήταν προετοιμασμένος;», οι απαντήσεις δίνονται από τον Πίνακα **16**:

Πίνακας 44

Β6.5 Σε πόσες περιπτώσεις είχατε τη βεβαιότητα ότι ο διερμηνέας είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την υπόθεση του αλλοδαπού και ήταν προετοιμασμένος;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	64	18,6	54,7	54,7
1	1	,3	,9	55,6
2	8	2,3	6,8	62,4
3	7	2,0	6,0	68,4
4	2	,6	1,7	70,1
5	6	1,7	5,1	75,2
6	1	,3	,9	76,1
10	11	3,2	9,4	85,5
12	1	,3	,9	86,3
15	2	,6	1,7	88,0
20	1	,3	,9	88,9
30	2	,6	1,7	90,6
40	1	,3	,9	91,5
50	4	1,2	3,4	94,9
60	1	,3	,9	95,7
80	1	,3	,9	96,6
100	2	,6	1,7	98,3

	200	1	,3	,9	99,1
	500	1	,3	,9	100,0
	Total	117	34,0	100,0	
Missing	99	227	66,0		
Total		344	100,0		

Παρατηρείται ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό (54,7%) περιπτώσεων ο διερμηνέας δεν έχει ενημερότητα εκ των προτέρων. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει είτε μια σχετική αμέλεια (οφειλόμενη σε πλήθος παραγόντων) είτε τον «αιφνιδιασμό», όπου εμφανίζεται στην υπηρεσία πολίτης με πλημμελή γνώση της ελληνικής και καταθέτει αίτημα εξυπηρέτησης. Στη δεύτερη περίπτωση (που είναι και η πλέον συνήθης) εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει προετοιμασία, σε αντίθεση με την πρώτη, όπου η αμέλεια δεν συνάδει με καλές πρακτικές.

Παρατηρούμε επίσης υψηλά ποσοστά υπαλλήλων που δεν απάντησαν στην ερώτηση (66,0%), καθώς και ότι 2 Υ απάντησαν ότι σε 200 και 500 περιπτώσεις αντίστοιχα οι διερμηνείς είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Ωστόσο, στην πλειονότητά τους οι απαντήσεις είναι εις βάρος της διαδικασίας, καθώς από μια ανάγνωση του Πίνακα προκύπτει ότι οι 64 στους 117 (54,7 επί των εγκύρων) απάντησαν ότι ο διερμηνέας δεν είχε ενημέρωση εκ των προτέρων. Ενώ ένα επιπλέον 30,8% απάντησε πως σε έως και 10 περιπτώσεις ο διερμηνέας ήταν ενημερωμένος.

Σχετικά με τη διαδικασία, στην ερώτηση 6.6 ζητείται η γνώμη των υπαλλήλων για το πλήθος των περιπτώσεων στις οποίες απέδιδε ο διερμηνέας στην ξένη γλώσσα όσα έλεγαν οι λοιποί παρευρισκόμενοι σχετικά με την υπόθεση. Ο Πίνακας 17 αποδίδει τις απαντήσεις:

Πίνακας 45

B.6.6 Σε πόσες περιπτώσεις απέδιδε ο διερμηνέας στην ξένη γλώσσα όσα έλεγαν οι λοιποί παρευρισκόμενοι (ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ) σχετικά με την υπόθεση;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	45	13,1	38,5	38,5
1	1	,3	,9	39,3
2	7	2,0	6,0	45,3
3	10	2,9	8,5	53,8
4	3	,9	2,6	56,4

5	7	2,0	6,0	62,4
6	1	,3	,9	63,2
7	1	,3	,9	64,1
8	2	,6	1,7	65,8
9	1	,3	,9	66,7
10	16	4,7	13,7	80,3
15	2	,6	1,7	82,1
20	2	,6	1,7	83,8
30	2	,6	1,7	85,5
40	2	,6	1,7	87,2
47	1	,3	,9	88,0
48	1	,3	,9	88,9
50	7	2,0	6,0	94,9
100	3	,9	2,6	97,4
200	1	,3	,9	98,3
300	1	,3	,9	99,1
1000	1	,3	,9	100,0
Total	117	34,0	100,0	
Missing	99	227	66,0	
Total	344	100,0		

Στο 22,8% των απαντήσεων οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν απέδιδε όλα όσα έλεγαν οι παρευρισκόμενοι, δημιουργώντας, πιθανόν, κενά στην πληροφόρηση του αλλοδαπού. Επίσης, τα ποσοστά των καταγραφών για έως 3 (που είναι η τιμή της διαμέσου της κατανομής) και 20 περιπτώσεις ανέρχονται στο 53,8% και 83,8% αντίστοιχα, ποσοστά αρκετά υψηλά για να μπορούμε να τα αγνοήσουμε.

Μία ακόμη τεχνική λεπτομέρεια στο έργο της διερμηνείας έχει να κάνει με τη χρήση βοηθημάτων (λεξικών, ηλεκτρονικών πηγών κλπ.). Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν πόσες φορές υπέπεσε στην αντίληψή τους η χρήση βοηθημάτων εκ μέρους του διερμηνέα. Παρατηρείται ότι το 82,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο διερμηνέας δεν χρησιμοποίησε κανενός είδους βοηθήματα. Απεναντίας, για το υπόλοιπο 17,1% αναφέρθηκε ότι οι διερμηνείς χρησιμοποίησαν βοηθήματα από 1 έως και 50 περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει δύο αναγνώσεις: η πρώτη αφορά την ευκολία (ή την ελαφρότητα) της αντιμετώπισης του φαινομένου της διερμηνείας από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους. Η δεύτερη –που κατά τη γνώμη μας είναι και η λιγότερο πιθανή, καθώς αποκλείεται από άλλα δεδομένα

της ίδιας έρευνας- έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση του διερμηνέα και την βέλτιστη γνώση της ξένης γλώσσας. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θετικό δεδομένο το ότι όσοι παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας δεν κάνουν χρήση βοηθημάτων. Στη συνέχεια του παρόντος και ειδικά στον τομέα των συνδυαστικών δεδομένων, θα παρατηρήσουμε μια ιδιομορφία που μάλλον αφαιρεί ένα μέρος της «μομφής» στους διερμηνείς και έχει να κάνει με την φύση του αντικειμένου και –κατά ένα μέρος- την τυποποίηση των αιτημάτων, με συνέπεια να μην καθίσταται αναγκαίο για το διερμηνέα να ανατρέχει σε βοηθήματα.

Μία σημαντική παράμετρος που καθορίζει τα όρια της διερμηνείας αφορά το ρόλο του διερμηνέα ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή. Από την ερώτηση 6.12 θέλαμε να διαπιστώσουμε αν οι διερμηνείς περιορίζονται αυστηρώς στα καθήκοντα της διερμηνείας, ή αν επεκτείνονται, κάτι που μάλλον υποστηρίζεται από τα ευρήματα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 19:

Πίνακας 46

B6.12 Σε πόσες περιπτώσεις ο διερμηνέας συνεργάστηκε π.χ. για τη συμπλήρωση κάποιου εντύπου με τον αλλοδαπό;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	26	7,6	22,8	22,8
1	3	,9	2,6	25,4
2	7	2,0	6,1	31,6
3	9	2,6	7,9	39,5
4	5	1,5	4,4	43,9
5	7	2,0	6,1	50,0
6	3	,9	2,6	52,6
8	3	,9	2,6	55,3
10	13	3,8	11,4	66,7
12	1	,3	,9	67,5
15	2	,6	1,8	69,3
20	7	2,0	6,1	75,4
30	1	,3	,9	76,3
40	3	,9	2,6	78,9
50	11	3,2	9,6	88,6
60	2	,6	1,8	90,4
80	2	,6	1,8	92,1

	100	5	1,5	4,4	96,5
	108	1	,3	,9	97,4
	200	2	,6	1,8	99,1
	500	1	,3	,9	100,0
Total		114	33,1	100,0	
Missing	99	230	66,9		
Total		344	100,0		

Επί των απαντήσεων που λήφθηκαν, διαπιστώνουμε ότι σε γενικές γραμμές οι διερμηνείς δεν περιορίζονται στο ρόλο τους, αλλά επεκτείνονται και σε παράπλευρα καθήκοντα, όπως η παροχή βοήθειας προς τον αλλοδαπό λ.χ. για τη συμπλήρωση μιας αίτησης. Στο 22,8% των εγκύρων περιπτώσεων δηλώθηκε ότι ο διερμηνέας παρέμεινε στα όρια του ρόλου του, ενώ για το 92,4% των περιπτώσεων οι διερμηνείς «παρέβησαν» τα όρια σε αρκετές περιπτώσεις, που φτάνουν μέχρι και τις 500 παρέχοντας κάποια βοήθεια στον αλλοδαπό ως προς τη συμπλήρωση λ.χ. ενός εντύπου. Αυτό δεν είναι αναγκαία κακό. Αφενός δείχνει τα ουμανιστικά όρια της δημόσιας διοίκησης και αφετέρου έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση των υπαλλήλων. Επίσης, ενισχύει την άποψη ότι ο διερμηνέας δεν είναι καθ' ολοκληρίαν ουδέτερος, αλλά ούτε επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων περί μεροληψίας του διερμηνέα εις βάρος του αλλοδαπού.

3 Η αντίληψη για το ρόλο του διερμηνέα

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν την αντίληψη των υπαλλήλων ως προς το ρόλο του διερμηνέα. Συγκεκριμένα, ερωτώνται οι συμμετέχοντες αν θεωρούν σκόπιμο ο διερμηνέας να παρέχει διευκρινίσεις ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αλλοδαπού πολιτισμού. Οι απαντήσεις δίνονται από τον Πίνακα 20 κατωτέρω:

Πίνακας 47

B8 Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να παρέχει διευκρινίσεις ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αλλοδαπού πολιτισμού και να συμβουλεύει τις αρχές

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	61	17,7	19,2	19,2
	NAI	257	74,7	80,8	100,0
	Total	318	92,4	100,0	

Missing	99	26	7,6	
Total		344	100,0	

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Υ (74,7% επί του συνόλου) δηλώνουν ότι θέλουν το διερμηνέα να μην περιορίζεται αυστηρά στο ρόλο του, αλλά να λειτουργεί και ως εμπειρογνώμων.

Στο **διάγραμμα 18** παρατηρούμε ότι το 80,82% των εγκύρων απαντήσεων των Υ θεωρούν ότι ο διερμηνέας μπορεί να λειτουργεί και ως εμπειρογνώμονας. Ενδεχομένως, θα πρέπει η συγκεκριμένη παράμετρος να ληφθεί υπόψη στον όλο σχεδιασμό ενός συστήματος κοινοτικής διερμηνείας.

Ανάλογες είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα: «Πιστεύετε ότι ο διερμηνέας θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία (π.χ. βοηθώντας στη συμπλήρωση μιας αίτησης, κλπ);». Οι απαντήσεις στον Πίνακα **21** δίνουν περίπου την ίδια εικόνα ως προς την αντίληψη των υπαλλήλων πάνω σ' αυτό το ζήτημα.

Πίνακας 48

B7 Πιστεύετε ότι ο διερμηνέας θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία (π.χ. βοηθώντας στη συμπλήρωση μιας αίτησης, κλπ);

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	25	7,3	7,5	7,5
	NAI	308	89,5	92,5	100,0
	Total	333	96,8	100,0	
Missing	99	11	3,2		
Total		344	100,0		

Μία από τις πλέον σημαντικές ερωτήσεις αναφορικά με την αντίληψη του ρόλου του διερμηνέα, αφορά τον τρόπο απόδοσης των λεγομένων. Έτσι, στην ερώτηση: «Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να αποδίδει κατά λέξη τα λεγόμενα ή πιστεύετε ότι πρέπει να αποδίδει με ισοδύναμες έννοιες όταν συναντά πολιτισμικές διαφορές;» οι απαντήσεις δείχνουν μια σχετική σύγχυση ως προς την απόδοση του προφορικού λόγου. Ο Πίνακας **22** δείχνει τις απαντήσεις:

Πίνακας 49

B9 Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να αποδίδει κατά λέξη τα λεγόμενα ή πιστεύετε ότι πρέπει να αποδίδει με ισοδύναμες έννοιες όταν συναντά πολιτισμικές διαφορές;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ	93	27,0	28,2	28,2
	ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	95	27,6	28,8	57,0
	ΜΙΚΤΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	142	41,3	43,0	100,0
	Total	330	95,9	100,0	
Missing	99	14	4,1		
Total		344	100,0		

Το 27% των ερωτηθέντων (επί του συνόλου) αποκρίθηκε ότι πιστεύει πως ο διερμηνέας πρέπει να αποδίδει κατά λέξη το νόημα, ενώ ένα ισοδύναμο ποσοστό (27,6%) πιστεύει πως η απόδοση πρέπει να γίνεται με ισοδύναμες έννοιες. Με την εξαίρεση των όσων δεν απάντησαν (4,1%) σχεδόν ένας στους δύο (41,3%) πιστεύει ότι πρέπει να γίνεται διάκριση κατά περίπτωση. Το κυκλικό διάγραμμα απεικονίζει τις αντίστοιχες περιπτώσεις επί των εγκύρων απαντήσεων.

4 Η γνώση για το επάγγελμα του διερμηνέα

Οι τρεις επόμενες ερωτήσεις (B10, B11 και B12), αφορούν τις γνώσεις των υπαλλήλων σχετικά με το επάγγελμα του διερμηνέα. Συγκεκριμένα, στη B10 τα Υ ερωτώνται αν θεωρούν την αμοιβή του διερμηνέα ικανοποιητική. Οι απαντήσεις δίνονται στον Πίνακα 23:

Πίνακας 50

B10 Θεωρείτε ότι η αμοιβή του διερμηνέα είναι ικανοποιητική;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	16	4,7	4,8	4,8
	ΝΑΙ	6	1,7	1,8	6,6
	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ	309	89,8	93,4	100,0
	Total	331	96,2	100,0	
Missing	99	13	3,8		
Total		344	100,0		

Είναι προφανής η άγνοια των υπαλλήλων ως προς το ζήτημα της αμοιβής του διερμηνέα. Από τους ερωτηθέντες το 4,7% δηλώνει ότι δεν τη θεωρεί ικανοποιητική, το 1,7% δηλώνει ότι είναι ικανοποιητική, ενώ σχεδόν το 90% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Προσθέτοντας και το 3,8% που δεν απάντησε, πιθανόν η άγνοια να φτάνει στο 93,6%, ποσοστό συντριπτικά υψηλό. Ανάλογη είναι και η ανταπόκριση των Υ στην ερώτηση: «Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση διερμηνέων και πιστοποίηση αυτών;». οι απαντήσεις δίνονται στον Πίνακα 24:

Πίνακας 51

B11 Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση διερμηνέων και πιστοποίηση αυτών;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	3	,9	,9	,9
	NAI	259	75,3	78,0	78,9
	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ	70	20,3	21,1	100,0
	Total	332	96,5	100,0	
Missing	99	12	3,5		
Total		344	100,0		

Το 20,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση και πιστοποίηση διερμηνέων. Αντίθετα, 259 απάντησαν ότι η εκπαίδευση και η πιστοποίηση είναι αναγκαία (75,3%), ενώ το 0,9% (3Υ) δήλωσαν ότι δεν είναι αναγκαία.

Είναι σημαντικό ότι η επικρατούσα άποψη σχετικά με την εκπαίδευση και πιστοποίηση είναι θετική, κάτι που προέρχεται από την εμπειρία τους με αλλοδαπούς.

Στην τελευταία ερώτηση αυτής της κατηγορίας «Πιστεύετε ότι το σύστημα επιλογής διερμηνέα που ισχύει σήμερα είναι ικανοποιητικό;» οι απαντήσεις βρίσκονται σε συμφωνία με τη B10, όπου προφανώς η άγνοια πάνω στο θέμα υπερισχύει κάθε άλλης άποψης. Κι εδώ, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 25 το 79,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το σύστημα επιλογής διερμηνέα. Ένα 14,2% θεωρεί ότι δεν είναι ικανοποιητικό, ενώ το 2,6% πιστεύει ότι το σύστημα είναι ικανοποιητικό.

Πίνακας 52

B12 Πιστεύετε ότι το σύστημα επιλογής διερμηνέα που ισχύει σήμερα είναι ικανοποιητικό;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	49	14,2	14,8	14,8
	NAI	9	2,6	2,7	17,5
	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ	274	79,7	82,5	100,0
	Total	332	96,5	100,0	
Missing	99	12	3,5		
Total		344	100,0		

5 Οι γλώσσες με τη μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων

Μία τελευταία ερώτηση αφορά τις γλώσσες στις οποίες διαπίστωσαν ανάγκη παρουσίας διερμηνέα. Ο Πίνακας 26 παρέχει τις απαντήσεις ως αναφορές αθροιστικά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα και με τα σχετικά ποσοστά επί του συνόλου των αναφορών.

Πίνακας 53

SB13abcdeLang Frequencies

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
Γλώσσες σε ζήτηση ^a	ΑΓΓΛΙΚΑ	129	9,7%	40,7%
	ΑΛΒΑΝΙΚΑ	113	8,5%	35,6%
	ΑΡΑΒΙΚΑ	181	13,5%	57,1%
	ΑΤΑΒΙ	1	0,1%	0,3%
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ	26	1,9%	8,2%
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ (ΦΑΡΣΙ)	1	0,1%	0,3%
	ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ	2	0,1%	0,6%
	ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	2	0,1%	0,6%
	ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	1	0,1%	0,3%
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	54	4,0%	17,0%
	ΓΑΛΛΙΚΑ	88	6,6%	27,8%
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	104	7,8%	32,8%
	ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ	11	0,8%	3,5%

ΓΙΝΤΙΣ	1	0,1%	0,3%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΖΟΥΛΟΥ	3	0,2%	0,9%
ΙΑΠΩΝΙΚΑ	8	0,6%	2,5%
ΙΝΔΙΚΑ	20	1,5%	6,3%
ΙΡΑΚΙΝΑ	6	0,4%	1,9%
ΙΡΑΝΙΚΑ	8	0,6%	2,5%
ΙΣΠΑΝΙΚΑ	40	3,0%	12,6%
ΙΤΑΛΙΚΑ	30	2,2%	9,5%
ΚΑΣΜΙΡ	1	0,1%	0,3%
ΚΙΝΕΖΙΚΑ	82	6,1%	25,9%
ΚΟΥΡΔΙΚΑ	8	0,6%	2,5%
ΚΟΥΡΝΤΙ ΖΟΥΡΑΝΙ	1	0,1%	0,3%
ΜΑΡΟΚΙΝΑ	2	0,1%	0,6%
ΜΠΑΓΚΛΑ	1	0,1%	0,3%
ΜΠΑΓΚΚΛΑΝΤΕΖΙΚΑ	4	0,3%	1,3%
ΜΠΕΓΚΑΛΙ	2	0,1%	0,6%
ΝΙΓΗΡΙΑΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΝΙΓΗΡΙΑΝΑ	2	0,1%	0,6%
ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΝΤΑΡΙ	3	0,2%	0,9%
ΝΤΑΡΣΙ	1	0,1%	0,3%
ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ	2	0,1%	0,6%
ΟΡΝΤΟΥ	1	0,1%	0,3%
ΟΥΡΝΤΟΥ	17	1,3%	5,4%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ	1	0,1%	0,3%
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	55	4,1%	17,4%
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΠΑΣΤΟ	5	0,4%	1,6%
ΠΑΣΤΟΥ	1	0,1%	0,3%
ΠΕΡΣΙΚΑ	7	0,5%	2,2%
ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ	1	0,1%	0,3%
ΠΟΛΩΝΙΚΑ	5	0,4%	1,6%
ΡΟΜΑ	1	0,1%	0,3%
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	33	2,5%	10,4%
ΡΩΣΙΚΑ	115	8,6%	36,3%
ΣΕΡΒΙΚΑ	7	0,5%	2,2%
ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	1	0,1%	0,3%

	ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ	3	0,2%	0,9%
	ΣΟΜΑΛΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
	ΣΟΥΗΔΙΚΑ	2	0,1%	0,6%
	ΣΥΡΙΑΚΑ	23	1,7%	7,3%
	ΤΟΥΡΚΙΚΑ	67	5,0%	21,1%
	ΤΥΝΗΣΙΑΚΑ	1	0,1%	0,3%
	ΦΑΡΣΙ	44	3,3%	13,9%
	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
	ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ	1	0,1%	0,3%
Total		1336	100,0%	421,5%

a. Group

Διατηρήθηκε το λεκτικό σχήμα των απαντήσεων με συνέπεια να εμφανίζονται γλώσσες όπως «Πακιστανικά», ή γλώσσες «Χωρών Μέσης Ανατολής».

Παρατηρούμε ότι οι Ευρωπαϊκές γλώσσες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό. Συγκεκριμένα, **ως προς τον συνολικό αριθμό των απαντήσεων** τα Αγγλικά εμφανίζονται σε ποσοστό 9,7% τα Γαλλικά 6,6%, τα Γερμανικά 7,8%, τα Ισπανικά 3%, με σύνολο 27,1%. Αναλόγως, οι «παραδοσιακές» μεταναστευτικές γλώσσες στην Ελλάδα (Αλβανικά 8,5%, Βουλγαρικά 4%, Ρωσικά 8,6% και Σλαβικές γλώσσες 0,1%) συμποσούνται σε 21,2%. Όλες οι άλλες γλώσσες σχετίζονται (κατά πλειοψηφία) με το πρόσφατο κύμα προσφύγων και μεταναστών, γεγονός που επισημαίνει νέες επικοινωνιακές ανάγκες. Στο παράρτημα παρατίθενται οι πίνακες που αφορούν τη ζήτηση διερμηνέων για 1^η, 2^η, 3^η, 4^η και 5^η γλώσσα κατά σειρά προτεραιότητας.

Αντί επιλόγου

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες διερμηνείας, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό κοντά στο 60% των ερωτηθέντων αλλοδαπών αποφεύγει να εκφράσει αξιολογική κρίση και ταυτόχρονα το 35% από όσους απάντησαν εκφράζει αδιάφορη έως και αρνητική κρίση, δε μπορούμε να μη παρατηρήσουμε πως περίπου το 65% από αυτούς εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις απαντήσεις που έχουν δώσει οι υπάλληλοι, οι οποίοι σε ποσοστό άνω του 70% έχουν εκφράσει θετική κρίση σε σχέση με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διερμηνείας από τις υπηρεσίες τους. Παραδέχονται πάντως πως 1 στους 5 αλλοδαπούς δεν ικανοποιείται από τη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Αξιοσημείωτη και εδώ είναι η αποφυγή απάντησης από τους ερωτηθέντες υπαλλήλους σε ποσοστό που αγγίζει το 60%.

Σχετικά με την επαγγελματική πρακτική του διερμηνέα, από τις απαντήσεις των αλλοδαπών επισημαίνουμε το 85,4% που αφορά την περίπτωση διερμηνέα που δεν κρατούσε σημειώσεις, καθώς και το 56,5% που απάντησε ότι ο διερμηνέας δεν μετέφερε στον αλλοδαπό όλα όσα λεγόταν κατά τη διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την έλλειψη επαγγελματικής πρακτικής εκ μέρους του διερμηνέα, η οποία επιβεβαιώνεται και από τους υπαλλήλους που σε ποσοστό 82,9% απάντησαν ότι ο διερμηνέας δεν χρησιμοποίησε κανενός είδους βοήθημα.. Επαναλαμβάνουμε και εδώ πως η συγκεκριμένη επισήμανση έχει δύο αναγνώσεις: η πρώτη αφορά την ευκολία (ή την ελαφρότητα) της αντιμετώπισης του φαινομένου της διερμηνείας από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους. Η δεύτερη –που κατά τη γνώμη μας είναι και η λιγότερο πιθανή, καθώς αποκλείεται από άλλα δεδομένα της ίδιας έρευνας- έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση του διερμηνέα και την βέλτιστη γνώση της ξένης γλώσσας. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θετικό δεδομένο το ότι όσοι παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας δεν κάνουν χρήση βοηθημάτων.

Για τα πλαίσια που κινούνται οι διερμηνείς και για το εάν μεταβαίνουν στο επίπεδο μεσολάβησης, από τις απαντήσεις που λήφθηκαν, τόσο από τους αλλοδαπούς όσο και από τους υπαλλήλους διαπιστώνουμε ότι σε γενικές γραμμές οι διερμηνείς δεν περιορίζονται στο ρόλο τους, αλλά επεκτείνονται και σε παράπλευρα καθήκοντα, όπως η παροχή βοήθειας προς τον αλλοδαπό λ.χ. για τη συμπλήρωση μιας αίτησης. Στο 22,8% των εγκύρων περιπτώσεων από τους υπαλλήλους δηλώθηκε ότι ο διερμηνέας παρέμεινε στα όρια του ρόλου του, ενώ για το 92,4% των περιπτώσεων

οι διερμηνείς «παρέβησαν» τα όρια σε αρκετές περιπτώσεις, που φτάνουν μέχρι και τις 500 παρέχοντας κάποια βοήθεια στον αλλοδαπό ως προς τη συμπλήρωση λ.χ. ενός εντύπου. Τα ποσοστά αυτά συμφωνούν με τα αντίστοιχα των αλλοδαπών, αφού το 72,4% δήλωσε πως ο διερμηνέας βοηθούσε και σε άλλα θέματα, ενώ ένα 27,6% απάντησε πως ο διερμηνέας περιορίστηκε στα της διερμηνείας.

IV. Σύνθεση και αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε τη σύνθεση των δεδομένων της έρευνας, ποιοτικής και ποσοτικής, ώστε να καταστούν εμφανείς οι ενδεικνυόμενες κατευθύνσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων επί του θέματος της παροχής υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας στην Ελλάδα.

Θα επιχειρήσουμε να συσχετίσουμε τα βασικά σημεία που προέκυψαν από το ΠΕ1 με τα δεδομένα των ΠΕ2 και ΠΕ3, αναλύοντας τις διαπιστώσεις και καταλήγοντας σε προτάσεις.

1. Περί διερμηνείας και διαμεσολάβησης

Η βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε την πολλαπλότητα της ορολογίας (κατά κύριο λόγο στην αγγλική και δευτερευόντως στη γαλλική και γερμανική γλώσσα) που χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτό που στα ελληνικά φαίνεται να καλείται *κοινοτική διερμηνεία*, με βασική δυσχέρεια την **οριοθέτηση διερμηνείας και (δια)μεσολάβησης** και ένα μεγάλο ερωτηματικό για το εύρος του ρόλου του διερμηνέα.

Σύμφωνα με την εξέταση του ζητήματος από νομικής πλευράς, η οποία και επιχειρήθηκε στο ΠΕ1, ένα νομοθέτημα που θα διέπει την κατάρτιση και επιλογή κοινοτικών διερμηνέων δεν θα έπρεπε να αποκλείει την προτίμηση διερμηνέων που διαθέτουν, πέραν της απαιτούμενης κατάρτισης η οποία ασφαλώς πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη από την «ικανοποιητική γνώση δύο γλωσσών» (Αποστόλου 2015: 66), και προσόντα πολιτισμικού διαμεσολαβητή· να είναι, δηλαδή, επιπλέον σε θέση να επιτελούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες (Αποστόλου 2015: 61) αποστολές:

- να λειτουργούν ως δεσμοί επικοινωνίας μεταξύ (δημοσίων/ιδιωτικών) υπηρεσιών και της κοινότητας των μεταναστών
- να διευκολύνουν, μέσω της παροχής πληροφοριών, την πρόσβαση σε πάσης φύσεως υπηρεσίες
- να παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση ούτως ώστε οι αλλοδαποί να μπορούν να προωθούν τις δικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα

- να παράγουν υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και από την μειονοτική/μεταναστευτική κοινότητα για την προώθηση της διαπολιτισμικής συνειδητότητας.

Παράλληλα, η διερεύνηση της διεθνούς εμπειρίας (ΠΕ1) δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις – όπως, εν προκειμένω, στα σχολεία της Νορβηγίας – πολλές φορές ο διερμηνέας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις διαδικασίες εκπαίδευσης, αλλά αυτά είναι μέσα στις προσδοκίες των υπαλλήλων των σχολείων αυτών. Θεωρούν ότι αυτή η πιο ενεργή συμμετοχή του διερμηνέα βοηθά τη διαδικασία επικοινωνίας. Επίσης οι ερωτηθέντες θεώρησαν καλό και αποδεκτό ο διερμηνέας να κάνει περίληψη των λεγομένων στους γονείς στο τέλος της συνάντησης.

Από την άλλη πλευρά, αν εξετάσει κανείς προσεκτικά τις απαντήσεις των ερωτώμενων υπαλλήλων των υπηρεσιών (ΠΕ3) οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, διαπιστώνει τα εξής:

- Επί των απαντήσεων που λήφθηκαν, τεκμαίρεται ότι σε γενικές γραμμές οι **διερμηνείς** δεν περιορίζονται στο ρόλο τους, αλλά **επεκτείνονται και σε παράπλευρα καθήκοντα**, όπως η παροχή βοήθειας προς τον αλλοδαπό, λ.χ. για τη συμπλήρωση μιας αίτησης. Σε ποσοστό 22,8% των έγκυρων περιπτώσεων δηλώθηκε ότι ο διερμηνέας παρέμεινε στα όρια του ρόλου του, ενώ **για το 92,4% των περιπτώσεων οι διερμηνείς «παρέβησαν» τα όρια** σε αρκετές περιπτώσεις, που φτάνουν μέχρι και τις 500. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την πλευρά των αλλοδαπών, καθώς ένα ποσοστό 72,4% (περίπου ο 1 στους 3) απάντησε ότι ο διερμηνέας «βοηθούσε και σε άλλα ζητήματα».
- Παρατηρείται επίσης ότι η συντριπτική **πλειοψηφία των υπαλλήλων (80,82% των έγκυρων απαντήσεων)** δηλώνουν ότι **θέλουν το διερμηνέα να μην περιορίζεται αυστηρά στο ρόλο του, αλλά να λειτουργεί και ως εμπειρογνώμων**.
- Ανάλογες είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα: «Πιστεύετε ότι ο διερμηνέας θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία (π.χ. βοηθώντας στη συμπλήρωση μιας αίτησης, κλπ);». Οι θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 92,5% δίνουν περίπου την ίδια εικόνα ως προς την αντίληψη των υπαλλήλων πάνω σ' αυτό το ζήτημα.

Συνεπώς, από πλευράς των («εκπρόσωπων» των) ελληνικών υπηρεσιών διαπιστώνεται μια σαφής προτίμηση προς έναν συνδυασμό διερμηνείας και επιπρόσθετης βοήθειας. Το στοιχείο αυτό

αφενός καταδεικνύει (και επιβεβαιώνει) την **έλλειψη επαγγελματικού προφίλ** και σαφών «ορίων», ενώ καθιστά επίσης επιτακτική την ανάγκη **καθορισμού διακριτών αρμοδιοτήτων** που θα καλύπτουν τις ποικίλες ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων μέσα από τη δυνατότητα επιλογής διερμηνέα κατάλληλης βαθμίδας (στα πρότυπα, π.χ. της Αυστραλίας ή της Νορβηγίας) από πλευράς του φορέα. Το ζήτημα αυτό προϋποθέτει την **διαμόρφωση και οριοθέτηση του προφίλ του Έλληνα κοινοτικού διερμηνέα**, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (όπως προκύπτει από τα δεδομένα της διεθνούς έρευνας που διενεργήθηκε), είναι **διαφορετικός** ο ρόλος του διερμηνέα (αναλόγως βεβαίως και του χώρου στον οποίο καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του) από εκείνον του μεσολαβητή¹⁷ ή οιοδήποτε άλλου «βοηθού» που δύναται να συνοδεύει τον αλλοδαπό. Η άποψη αυτή, καίτοι δεν συμβαδίζει με τις καταγραφείσες απόψεις που προηγήθηκαν, διασφαλίζει το επίπεδο των γλωσσικών υπηρεσιών, χωρίς να αποκλείει τη δυνατότητα παρουσίας και συνεργασίας και συνοδού του αλλοδαπού, με σκοπό την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών – οι οποίες, ωστόσο, *δεν αποτελούν, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, το αντικείμενο απασχόλησης του επαγγελματία διερμηνέα*. Συμπερασματικά, παραμένει ερωτηματικό αν δύναται ο επαγγελματίας διερμηνέας να θεωρηθεί πιο «διασταλτικά» τον ρόλο του. Επομένως, θα πρέπει ο κοινοτικός διερμηνέας να θεωρηθεί υπό ένα διαφορετικό πρίσμα, δεδομένου ότι ο πρώτος όρος (κοινοτικός) διαμορφώνει διαφορετικές απαιτήσεις.

2. Γνώση και πληροφόρηση ως προς την κοινοτική διερμηνεία

Μια από τις προτάσεις του ΠΕ1 είναι ότι η πολιτεία οφείλει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με αλλόφωνους, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και η ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Με αυτές τις διαδικασίες, θα ενισχυθεί η θέση του κοινοτικού διερμηνέα και θα βελτιωθεί η πρόσβαση των αλλοφώνων σε παροχές και υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας της χώρας υποδοχής, κάτι που αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε πολιτείας. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι σύμφωνα με την έρευνα της διεθνούς εμπειρίας (χωρίς αυτό φυσικά να αποτελεί «δικαιολογία» για την ελληνική πραγματικότητα) δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου κανονισμοί για την κλήση

¹⁷ Όπως προκύπτει από την έρευνα της διεθνούς εμπειρίας, η θεσμοθέτηση της Κοινοτικής Διερμηνείας στον Καναδά ανάγεται στο 2007. Για πάνω από 20 χρόνια προγενέστερα λειτουργούσε άτυπα ο θεσμός των “cultural interpreters” (πολιτισμικών διερμηνέων). Οι πολιτισμικοί διερμηνείς στην ουσία **παρείχαν πληροφορίες** στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής και διαγλωσσικής **διαμεσολάβησης**.

κοινοτικών διερμηνέων ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό αλλοδαπών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κλήση διερμηνέων στα νοσοκομεία, δαπάνη που περιλαμβάνεται στο κόστος ημερήσιας νοσηλείας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν καλύπτεται επιπροσθέτως από τα ασφαλιστικά ταμεία (Barkowski 2005:8 κ.α.). Το γεγονός αυτό δείχνει, ασφαλώς, την έλλειψη σαφούς πλαισίου για τις υπηρεσίες κοινοτικής διερμηνείας ακόμη και σε περιπτώσεις χωρών με πιο εδραιωμένες αντιλήψεις και διαδικασίες ως προς το ζήτημα της ενσωμάτωσης μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα διαπιστώνει ότι χώρες με σαφέστερο νομικό πλαίσιο, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, το ΗΒ, κλπ., έχουν διανύσει αρκετό δρόμο ως προς την οργάνωση της κοινοτικής διερμηνείας, η οποία βρίσκεται σε **υψηλό σημείο προτεραιότητας** για τις υπηρεσίες πρόνοιας, αν και υπολείπεται σε σύγκριση με τη δικαστηριακή διερμηνεία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, από την ανάλυση των ερωτηματολογίων (ΠΕ3) επιβεβαιώνεται η άγνοια των υπηρεσιών και φορέων ως προς διάφορες πτυχές του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα. Συγκεκριμένα:

- Το 79,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το σύστημα επιλογής διερμηνέα. Ένα 14,2% θεωρεί ότι δεν είναι ικανοποιητικό, ενώ το 2,6% πιστεύει ότι το σύστημα είναι ικανοποιητικό.
- Είναι προφανής η άγνοια των υπαλλήλων ως προς το ζήτημα της αμοιβής του διερμηνέα. Το 4,7% δηλώνει ότι δεν τη θεωρεί ικανοποιητική, το 1,7% δηλώνει ότι είναι ικανοποιητική, ενώ το 89,8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Προσθέτοντας και το 3,8% που δεν απάντησε, πιθανόν η άγνοια να φτάνει σε ποσοστό συντριπτικά υψηλό.
- Από την άλλη πλευρά (ΠΕ2), διαπιστώνεται ότι **η συντριπτική πλειοψηφία των 296 αλλοδαπών** που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο **έχουν επισκεφθεί τις περισσότερες από τις υπηρεσίες** που συνδέονται με τους χώρους όπου διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης κοινοτικών διερμηνέων, ήτοι: Υπηρεσίες Υγείας (217), Υπηρεσίες του Δήμου (144), Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (183), Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης (160), Εφορία (158), Σχολικούς θεσμούς (149), Τράπεζες (208) και Άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (207).
- Από τους 296 ερωτώμενους **μόνον 8 (ποσοστό 2,9%) απάντησαν ότι επέλεξαν διερμηνέα** στην επαφή τους με δημόσια υπηρεσία. Απεναντίας, οι πλείστοι επέλεξαν είτε συμπατριώτη που μιλά ελληνικά (87), είτε φιλικό (95) ή συγγενικό (79) πρόσωπο, ενώ μόλις 7 επέλεξαν Μέλος ΜΚΟ που ενήργησε ως διερμηνέας. Στην επιλογή «άλλο» οι

απαντήσεις που δόθηκαν αφορούν αστυνομικό (1 Υ), δικηγόρο (4 Υ), «μόνος» (29 Υ), ενώ ένας απάντησε ότι μιλούσε αγγλικά.

- Τα μάλλον απογοητευτικά αποτελέσματα όσον αφορά την παρουσία διερμηνέα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι **είτε δεν είναι εύκολη υπόθεση η εξεύρεση διερμηνέα από πλευράς του αλλοδαπού, είτε προτιμάται το φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο (για λόγους εμπιστοσύνης** κυρίως, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες – π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την έρευνα της διεθνούς εμπειρίας). Στην περίπτωση αυτή όμως **δεν διασφαλίζεται η επάρκεια και αξιοπιστία της επικοινωνίας**, όπως επίσης προκύπτει από την απάντηση στο σχετικό ερώτημα.
- Αν το στοιχείο αυτό συνδυαστεί με τη νομική πλευρά του θέματος, δεδομένου ότι αποτελεί δικαίωμα του αλλοδαπού (και υποχρέωση της πολιτείας) να εξυπηρετηθεί στη γλώσσα του (ενώ ταυτόχρονα η νομοθεσία προβλέπει η συνεννόηση από πλευράς του υπαλλήλου να γίνεται στην ελληνική γλώσσα¹⁸), τότε καθίσταται **επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης κοινοτικών διερμηνέων σε δημόσιες υπηρεσίες** όπως οι ανωτέρω, ώστε να διασφαλίζεται από πλευράς της επίσημης πολιτείας η κάλυψη αφενός των αναγκών των αλλοδαπών και, αφετέρου, η αξιοπιστία της επικοινωνίας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, όσον αφορά το ζήτημα της απευθείας επικοινωνίας υπαλλήλων με γνώση ξένης γλώσσας (με ή χωρίς πιστοποιητικό γλωσσομάθειας), η χρήση της ξένης γλώσσας από τον υπάλληλο υπόκειται στους περιορισμούς της απορρέουσας ευθύνης σε περίπτωση εσφαλμένης συνεννόησης με τον αλλοδαπό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν επικοινωνία για ζητήματα ιδιαίτερης φύσεως και αυξημένης βαρύτητας, όπως π.χ. η συνεννόηση σε ένα νοσοκομείο ή για θέματα χορήγησης ουσιωδών εγγράφων ή επιδομάτων, κλπ. Συνεπώς, το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συσχετιστεί με την προτεινόμενη από τη διεθνή εμπειρία δυνατότητα

¹⁸ Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση του νομικού πλαισίου (ΠΕ1), η επικοινωνία με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες ενός προσώπου που αγνοεί την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά επαφίεται στην βούληση των μερών (συναλλασσόμενου και υπαλλήλου) καλόπιστα να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. **Ο υπάλληλος δεν δικαιούται βασιζόμενος σε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να επικοινωνήσει σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής.** Και τούτο συμβαίνει μολονότι μπορεί να έχει διοριστεί διαθέτοντας ως τυπικό προσόν διορισμού την επάρκεια μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών. Η διαμεσολάβηση διερμηνέα στις πλείστες των περιπτώσεων επαφίεται στη δυνατότητα και την πρόνοια του συναλλασσόμενου να ζητήσει ο ίδιος τη συνδρομή του, η οποία συνήθως γίνεται από φιλικό πρόσωπο. *Ο διερμηνέας είναι ανύπαρκτος νομικά*, δεν δεσμεύεται και συνεπώς δύναται να αυθαιρετήσει. Το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται στην παρούσα μελέτη, θα πρέπει να βρίσκεται σε συνέχεια του κανονιστικού πλαισίου της υφισταμένης Δικαστηριακής Διερμηνείας και των όποιων μελλοντικών τροποποιήσεων που αυτή θα έχει. Η αντιμετώπιση του διερμηνέα ως μεταφραστή παρά τα εγγενή προβλήματα είναι στην παρούσα φάση μια λύση ανάγκης εξαιτίας των ουσιαστικών ελλείψεων.

επιμόρφωσης και των δίγλωσσων υπαλλήλων σε καίρια ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία με τους αλλοδαπούς και, ενδεχομένως, πιστοποίησης του επιπέδου της επικοινωνιακής τους ικανότητας (βλ. π.χ. LTC, Ουάσιγκτον, περί «αδειοδοτημένου προσωπικού»). Ταυτόχρονα, προϋπόθεση θα αποτελούσε βεβαίως να προβλεφθεί η απευθείας επικοινωνία των υπαλλήλων με τους αλλοδαπούς στην ξένη γλώσσα, διότι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η πρακτική αυτή επί του παρόντος αντιβαίνει στις ισχύουσες διατάξεις.

- Προφανώς, δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστούν διερμηνείς για όλες τις ανάγκες και ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα¹⁹. Για το λόγο αυτό, θα μπορούσε να υιοθετηθεί ένα σύστημα επιλογής και κλήσης διερμηνέα στα πρότυπα που έχουν καθιερωθεί και εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες χώρες (π.χ. Αυστραλία), όπως προέκυψε από την έρευνα της διεθνούς εμπειρίας στο χώρο της κοινοτικής διερμηνείας. Σημαντικός θεωρείται, επομένως, ο ρόλος της τεχνολογίας, καθώς με τις σημερινές δυνατότητες, αλλά και την ιδιομορφία της ελληνικής επικράτειας, τόσο οι απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με την εξ' αποστάσεως σύνδεση, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να παρέχονται με αξιόπιστο τρόπο οι απαιτούμενες υπηρεσίες κοινοτικής διερμηνείας όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του διερμηνέα.

3. Εκπαίδευση και πιστοποίηση του κοινοτικού διερμηνέα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στα πλαίσια του ΠΕ1 θα πρέπει, με πρωτοβουλία της πολιτείας, να δημιουργηθούν τα κατάλληλα **προγράμματα σπουδών** και τα συστήματα πιστοποίησης που θα παράσχουν μια καλή βάση για σοβαρή κατάρτιση διερμηνέων ανά ειδικευση, οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι σαφή επίγνωση των απαιτούμενων προσόντων και των καθηκόντων τους και θα μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες. Η ίδρυση σωματείων θα προωθήσει την εμπέδωση του ρόλου του διερμηνέα σε κοινωνικό επίπεδο ανάλογα με την

¹⁹ Σύμφωνα με τη διερεύνηση του νομικού πλαισίου (ΠΕ1), όσον αφορά το δικαίωμα στη διερμηνεία πολιτών τρίτων χωρών που κρατούνται στην Ελλάδα ως παράνομοι μετανάστες ή ως υποψήφιοι για χορήγηση καθεστώτος ασύλου, σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (2015: 2) αναφέρει ότι στα κέντρα κράτησης δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ομάδων (ασυνόδευτοι ανήλικοι, νήπια, έγκυες γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες), ενώ απουσιάζει υποστηρικτικό προσωπικό και διερμηνείς. Ωστόσο, η έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας στα κέντρα κράτησης εμποδίζει ή και αποκλείει την παροχή περίθαλψης σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα παιδιά, οι έγκυοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ειδίκευση, χάρη στην έκδοση κωδίκων δεοντολογίας κατά περίπτωση, στοιχείο που θα βοηθήσει επίσης τους πολίτες να κατανοήσουν τον ρόλο του διερμηνέα και την αναγκαιότητα συνεργασίας με επαγγελματίες διερμηνείς.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα υφίσταται σύμπτωση με τις προτάσεις των υπηρεσιών, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα των ΠΕ2 και ΠΕ3:

- 259 υπάλληλοι απάντησαν ότι η εκπαίδευση και η πιστοποίηση είναι αναγκαία (75,3%), ενώ το 0,9% (3Υ) δήλωσαν ότι δεν είναι αναγκαία. Αντίθετα, το 20,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση και πιστοποίηση διερμηνέων. **Είναι σημαντικό ότι η επικρατούσα άποψη σχετικά με την εκπαίδευση και πιστοποίηση είναι θετική, κάτι που προέρχεται από την εμπειρία της επικοινωνίας τους με αλλοδαπούς.**
- Ως προς τις γλωσσικές ανάγκες, παρατηρούμε ότι οι ευρωπαϊκές γλώσσες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό. Συγκεκριμένα, **ως προς τον συνολικό αριθμό των απαντήσεων τα Αγγλικά εμφανίζονται σε ποσοστό 9,7%, τα Γαλλικά 6,6%, τα Γερμανικά 7,8%, τα Ισπανικά 3%, με σύνολο 27,1%.** Αναλόγως, οι «παραδοσιακές» μεταναστευτικές γλώσσες στην Ελλάδα (Αλβανικά 8,5%, Βουλγαρικά 4%, Ρωσικά 8,6% και Σλαβικές γλώσσες 0,1%) συμποσούνται σε 21,2%. Όλες οι άλλες γλώσσες σχετίζονται (κατά πλειοψηφία) με το πρόσφατο κύμα προσφύγων και μεταναστών, γεγονός που επισημαίνει νέες επικοινωνιακές ανάγκες.
- Παρομοίως, από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των αλλοδαπών βλέπουμε ότι η πλειονότητα των διερμηνέων έκαναν χρήση της Αγγλικής γλώσσας, της Γαλλικής και της Γερμανικής και σε μικρότερο βαθμό ακολουθούν τα Ιταλικά και τα Ρωσικά. Ήτοι, **γλώσσες γενικής καλλιέργειας και όχι γλώσσες επικοινωνίας που καλύπτουν τις ανάγκες των αλλοδαπών.** Από τους ερωτηθέντες, 86 (65,2%) δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν μιλούσε τη μητρική τους γλώσσα. Επομένως, ένα ερώτημα που προκύπτει είναι η γλωσσική επάρκεια του διερμηνέα, καθώς **διαπιστώνεται αδυναμία εύρεσης διερμηνέων για κάλυψη όλων των αναγκών των αλλοδαπών.** Τέλος, αξ σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αποτελούν μια πρώτη ένδειξη για το πώς διαμορφώνονται οι γλωσσικές ανάγκες, σε μια προοπτική σχεδιασμού της κοινοτικής διερμηνείας που θα απαιτεί και τη διερεύνηση της ζήτησης των ζευγών γλωσσών στα οποία θα είναι δυνατή η παροχή εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η διαπίστωση που προκύπτει από τη διερεύνηση του νομικού πλαισίου, σύμφωνα με την οποία η ΕΕΔΑ συνιστά την παροχή επίσημης εκπαίδευσης από την Πολιτεία στους νέους μετανάστες που ήδη χρησιμοποιούνται από ΜΚΟ στον τομέα της διερμηνείας και μετάφρασης, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες μετάφρασης και διερμηνείας στις άλλοτε ελάχιστα γνωστές γλώσσες.

Βεβαίως, οι ανωτέρω θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα **εισαγωγικό** επίπεδο πιστοποιημένων κοινοτικών διερμηνέων (ή «πολιτισμικών διαμεσολαβητών», όπως συχνά αποκαλούνται από τις ΜΚΟ) -- δεδομένου ότι σε χώρες με μεγαλύτερη εμπειρία στα ζητήματα της διερμηνείας, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, υπάρχουν ακόμη και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην κοινοτική διερμηνεία, οι κάτοχοι των οποίων θα μπορούσαν, αναμφίβολα, να πιστοποιηθούν στο **ανώτατο** επίπεδο κοινοτικών διερμηνέων. Στα ενδιάμεσα επίπεδα, περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες και δύνανται να καλούνται από τις υπηρεσίες και τους φορείς αναλόγως των απαιτήσεων που θα παρουσιάζει η εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση, ενώ την κρίση και τελική επιλογή ενός πιστοποιημένου διερμηνέα με το κατάλληλο προφίλ θα έχει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Από την εξέταση του εκπαιδευτικού επιπέδου των αλλοδαπών που συμμετείχαν στην έρευνα, προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό (28%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ επίσης ένα ποσοστό 22,3% είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου (σημειωτέον, το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου κατάγεται από την Αλβανία (15,5%), με δεύτερο τόπο καταγωγής τη Συρία σε ποσοστό 11,1%, και τρίτο το Αφγανιστάν, με 7,1%). Κατά συνέπεια, υφίσταται η δυνατότητα επιλογής μελών των κοινοτήτων που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε ένα βαθμό στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης, είτε ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές μιας εισαγωγικής βαθμίδας (αναλόγως των αναγκών) είτε και ως κοινοτικοί διερμηνείς ανώτερης βαθμίδας, σε ένα σύστημα κατάταξης που θα ακολουθούσε διεθνή πρότυπα, κατατείνοντας προς την επαγγελματικοποίηση του θεσμού, όπως προαναφέρθηκε.

4. Θεσμοθέτηση της κοινοτικής διερμηνείας

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση στο ΠΕ1 διαπιστώνεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποιες δυτικές χώρες η κοινοτική διερμηνεία έχει εξελιχτεί σε επάγγελμα με ειδικότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στη μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο και την επακόλουθη γλωσσική ετερογένεια πολλών κρατών. Η στήριξη στον επαγγελματικό χαρακτήρα της κοινοτικής διερμηνείας

αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των αρχών να διασφαλίσουν τη δική τους ικανότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους όταν έχουν απέναντί τους ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα ή την επιθυμία να επικοινωνήσουν στην επίσημη γλώσσα. Αυτό διότι αν ο ρόλος και η αποστολή του διερμηνέα ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να επιλέγει ο διερμηνέας τον κανόνα συμπεριφοράς ανάλογα με την περίπτωση διερμηνείας σε δημόσια υπηρεσία, καθώς κάτι τέτοιο δεν βλάπτει μόνο τον πελάτη αλλά καταστρατηγεί και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας της διερμηνείας. Στις χώρες αυτές η επαγγελματικοποίηση της κοινοτικής διερμηνείας, που αντικατοπτρίζει το επίσημο κρατικό ενδιαφέρον για τη νομική και κοινωνική κατάσταση των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων εξελίσσεται σε τρία επίπεδα: δημιουργία και βελτίωση προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης, σύσταση επαγγελματικών ενώσεων.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνεται η σημασία της κοινοτικής διερμηνείας και καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης επαγγελματία διερμηνέα στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, δεδομένου ότι:

- στο 46,2% των περιπτώσεων αναφέρονται μέχρι 10 φορές κατά τις οποίες ο υπάλληλος συνεργάστηκε με διερμηνέα. Από εκεί και πάνω παρατηρείται μια αύξηση μάλλον εντυπωσιακή: το 65,4 των ερωτηθέντων συνεργάστηκε έως 20 φορές με διερμηνέα, ενώ το λοιπό 34,5% παρουσιάζει περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ 30 και 500.
- Η ζήτηση διερμηνέα επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των αλλοδαπών, τα οποία δείχνουν ότι γενικώς δεν υπάρχει δισταγμός στην αναζήτηση διερμηνέα, καθώς το 53% των αλλοδαπών ζήτησαν και επίσης ένα ποσοστό 74,8% (από το σύνολο των αλλοδαπών, είτε ζήτησαν είτε όχι) έλαβε διερμηνέα κατά την επικοινωνία του με δημόσια υπηρεσία, παρά το γεγονός πως η επιλογή του διερμηνέα σε συντριπτική πλειοψηφία (87,4%) δεν έγινε από τους ίδιους. Από την άλλη πλευρά, προκύπτει επίσης σαφώς η ανάγκη διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας, με βάση τα παρακάτω στοιχεία που αναφέρονται στην ποιότητα του παρασχεθέντος έργου:
 - Από τις απαντήσεις των υπαλλήλων συνάγεται ότι το 27,7% διαπιστώνουν μεταξύ απόλυτης δυσάρεσκειας και ουδετερότητας ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, το 47,3%, ήτοι σχεδόν ένας στους 2 ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίες είναι σχετικά ικανοποιητικές και ένα 25% τις παρουσιάζει ως απόλυτα ικανοποιητικές. Ωστόσο, εντύπωση προξενεί το 57% των ερωτηθέντων που δεν σημείωσαν καμία απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση – γεγονός

που θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί σε επιφυλακτικότητα των υπαλλήλων ως προς την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Μόλις το 10% διατυπώνει την άποψη ότι ο διερμηνέας απέδιδε με πληρότητα το νόημα, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις σημειώνονται στατιστικά σημαντικά ποσοστά. Προκύπτει επομένως το σαφές συμπέρασμα ότι **οι αυτόκλητοι διερμηνείς παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στη μεταφορά των λεγομένων από τη μία γλώσσα στην άλλη**. Επιπρόσθετα, ως σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία τους οι υπάλληλοι απάντησαν ότι κατά τη γνώμη τους ο αλλοδαπός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδικασία χάρη στις περιορισμένες –έστω – γνώσεις ελληνικών που είχε.

- Παρομοίως, το 56,5% των αλλοδαπών απάντησε ότι ο διερμηνέας **δεν μετέφερε στον αλλοδαπό όλα όσα λεγόταν** κατά τη διαδικασία, γεγονός που καταδεικνύει την **έλλειψη επαγγελματικής πρακτικής** εκ μέρους του διερμηνέα.

- Ως προς το ερώτημα που αφορά την εντύπωση των υπαλλήλων για το βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού από την παρεχόμενη διερμηνεία, είναι εντυπωσιακό το ποσοστό 60,2% των υπαλλήλων που δεν ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή, ενώ ένα αθροιστικό ποσοστό 21,2% των Υ απάντησαν από ελάχιστο έως μέτριο. Σε αδρές γραμμές, αποτυπώνεται η εντύπωση των υπαλλήλων ότι 1 στους 5 αλλοδαπούς μένει με μια αίσθηση μη ικανοποίησης, αν όχι αδικίας για την έλλειψη επικοινωνίας, η οποία σαφώς επηρεάζει τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του/της.

- Τέλος, στο 38,5% των απαντήσεων οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν απέδιδε όλα όσα έλεγαν οι παρευρισκόμενοι, δημιουργώντας, πιθανόν, **κενά** στην πληροφόρηση του αλλοδαπού. Επίσης, τα ποσοστά των καταγραφών σε έως και 20 περιπτώσεις ανέρχονται στο 83,5%, ποσοστό αρκετά υψηλό για να μπορούμε να το αγνοήσουμε.

Από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων που αφορούν τις απαντήσεις των αλλοδαπών, συνάγεται ότι **ο αλλοδαπός σε υψηλά ποσοστά καταλάβαινε μόνον μερικώς τον διερμηνέα (47,1%)²⁰**, πράγμα που σημαίνει μη επιτυχή παρέμβαση, ή ενδεχομένως και αποτυχία σε καίριες δραστηριότητες στη δημόσια ζωή του αλλοδαπού, καθώς **μόνον το 46,3% του δείγματος δήλωσε ότι κατανοούσε** (πιθανόν στην πληρότητά του) τα όσα έλεγε ο διερμηνέας. Η συγκεκριμένη παρατήρηση διαμορφώνει εν μέρει την **εικόνα της κοινοτικής διερμηνείας** στην Ελλάδα. Επίσης,

²⁰ Ήτοι, 22 άντρες (18,2% του συνόλου) και 35 γυναίκες (28,9% του συνόλου) καταλάβαιναν μόνο μερικώς το διερμηνέα. Είναι προφανές ότι η κοινή γλώσσα δεν μπόρεσε να καλύψει τα κενά επικοινωνίας.

το σημαντικό ποσοστό εκείνων που δεν καταλάβαιναν τον διερμηνέα (6,6%) επισημαίνει το πρόβλημα των αυτόκλητων διερμηνέων στην ουσία του.

Η «ουδετερότητα» του διερμηνέα διαπιστώθηκε από το 64,8% του συνόλου (64,5% των αντρών και 65,2% των γυναικών), ενώ οι λοιποί διατύπωσαν αρνητική στάση. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο διερμηνέας τήρησε μια σχετική ουδετερότητα (67,8% των περιπτώσεων), εν τούτοις ο αλλοδαπός σε ποσοστά 20,3% δεν θα επέλεγε τον ίδιο. Το ότι εκείνοι οι ερωτώμενοι όπου αξιολόγησαν το διερμηνέα ως μη ουδέτερο (32%) αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «πολύ κακές» (12,3%) και «κακές» (7,4%) είναι προσδοκώμενο. Αντίθετα, εκείνοι που θεώρησαν ότι ο διερμηνέας ήταν ουδέτερος (68% του συνόλου) αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «πολύ κακές» (11,5%) και «κακές» (1,6%), γεγονός που σημαίνει ότι μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα των υπηρεσιών, παρά στη μεροληψία. Το γεγονός ότι το 5,7% και το 4,1% που έκριναν ότι ο διερμηνέας δεν ήταν ουδέτερος και παρά ταύτα αξιολογούν τις υπηρεσίες του ως «καλές» και «πολύ καλές», αντίστοιχα, συσχετίζεται με το ότι ο διερμηνέας τήρησε μεροληπτική στάση υπέρ αυτών κατά τη διαδικασία.

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν σε σημαντικό βαθμό τις ελλείψεις και την ανάγκη συστηματικοποίησης του θεσμού, με διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ώστε να κατοχυρώνεται το δικαίωμα των αλλοδαπών στην επικοινωνία και ίση μεταχείριση, με σκοπό την εξυπηρέτησή τους και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Αξίζει τέλος να σχολιαστεί το γεγονός ότι οι αλλοδαποί προτιμούν τους οικείους, είτε είναι συμπατριώτες τους είτε Έλληνες, καθώς **θέτει το ζήτημα της κοινοτικής διερμηνείας στη βάση της εμπιστοσύνης και των διαπροσωπικών σχέσεων**. Το σημαντικό ωστόσο, είναι ότι μόλις 5 άντρες (1,8% επί του συνόλου) και μόλις 3 γυναίκες (1,1% επί του συνόλου) επέλεξαν διερμηνέα -- οι γυναίκες, μάλιστα, σε μεγάλη πλειοψηφία συνοδεύονται από συγγενικό πρόσωπο (ίσως και λόγω πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων) που μιλά ελληνικά. Αυτό σχετίζεται με δύο ζητήματα: α) τη γνώση γύρω από το συγκριμένο επάγγελμα, καθώς **η σχετική πληροφόρηση προκύπτει ότι είναι περιορισμένη τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για τους υπαλλήλους** και β) την απαιτούμενη **θεσμοθέτηση του επαγγέλματος**, η οποία θα διασφαλίζει τις ίσες δυνατότητες πρόσβασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί ως αποτέλεσμα της διερεύνησης του νομικού πλαισίου (ΠΕ1), η ΕΕΔΑ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) συνιστά την αναδιαμόρφωση του **συνολικού θεσμικού πλαισίου** που διέπει το σύστημα μεταφραστών και

διερμηνέων στην Ελλάδα με σκοπό την εμπέδωση των μεταφραστών και διερμηνέων ως θεσμικών εγγυητών μιας ορθής επικοινωνίας.

Απαιτείται:

- Θέσπιση εθνικού μητρώου μεταφραστών και **εθνικού μητρώου διερμηνέων**, ικανών να διασυνδέονται με τα αντίστοιχα μητρώα ανά την ΕΕ και να εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχουν.

- Θεσμοθέτηση **συστήματος διαπίστευσης** των μεταφραστών και διερμηνέων, με τη συμμετοχή τόσο επαγγελματιών του χώρου όσο και δικαστικών και πανεπιστημιακών.

- Εξασφάλιση **επίσημης κατάρτισης** από την Πολιτεία και **διαρκούς εκπαίδευσης** των μεταφραστών και διερμηνέων.

- **Διασφάλιση ελέγχου** των παρεχόμενων υπηρεσιών αφενός μέσω της εποπτείας του επίπεδου γλωσσικών γνώσεων και γνώσεων τομέα (π.χ. ιατρική, νομική, τεχνολογία, διοίκηση, μετάφραση, άσυλο) και ικανότητας πολιτισμικής διαμεσολάβησης του μεταφραστή και διερμηνέα, αφετέρου μέσω της αναθεώρησης των μεταφράσεων/ελέγχου της διερμηνείας.

Όλα τα ανωτέρω ζητήματα θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του προφίλ του Έλληνα κοινοτικού διερμηνέα, **στα πλαίσια του ΠΕ5 της έρευνας**.

5. Συμπεράσματα – αξιολόγηση

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της διαπιστωθείσας έλλειψης στον τομέα της κοινοτικής διερμηνείας, μια ακόμη παράμετρος θα πρέπει να προστεθεί: η οργανωμένη αξιολόγηση της παροχής της υπηρεσίας. Όπως καταδεικνύεται από την έρευνα της διεθνούς εμπειρίας, σε αρκετές χώρες (με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ και την Αυστραλία) υφίσταται πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας της διερμηνείας. Αυτό λειτουργεί θετικά ως προς τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας και αποτελεί ένα στοιχείο που θα πρέπει ασφαλώς να ληφθεί υπόψη, δεδομένου ότι οι διαπιστώσεις των ερωτώμενων σχετικά με την ουδετερότητα ή μη του διερμηνέα θα πρέπει να βασίζονται σε όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια. Τα συγκεκριμένα κριτήρια θα προκύπτουν από την τήρηση ή μη των διαδικασιών που θα προβλέπονται σε ένα σαφές *πλαίσιο λειτουργίας* που θα υποστηρίζεται, ταυτόχρονα, από έναν επίσημα εγκεκριμένο και ολοκληρωμένο *κώδικα*

δεοντολογίας, με ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών (υπηρεσιών/φορέων και των υπαλλήλων τους, διερμηνέων, αλλοδαπών).

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι η διασφάλιση της ποιότητας στην κοινοτική διερμηνεία θα πρέπει να ξεκινά με την πιστοποίηση και να συνεχίζεται με τη συνεχή επιμόρφωση των διερμηνέων²¹, αλλά και των υπαλλήλων, καταλήγοντας στην τελική αποτίμηση (και δίνοντας επίσης έμφαση στην αυτο-αξιολόγηση) αφότου θα έχει παρασχεθεί η υπηρεσία, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού (π.χ. Νορβηγία), με τη συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου και την εξέτασή του από αρμόδιο υπάλληλο, που θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ή μη της παρασχεθείσας υπηρεσίας, με βάση αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία, κατά τα διεθνή πρότυπα.

Εν προκειμένω, όσον αφορά τη διατύπωση γνώμης από πλευράς των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα, διαπιστώνουμε ότι η κρίση τους βασίζεται κυρίως σε υποκειμενικά κριτήρια και στην «αίσθηση» που αποκόμισαν κατά την επικοινωνία τους με τους αλλοδαπούς με μεσολάβηση διερμηνέα. Παρόλ' αυτά, διατυπώνονται επίσης απόψεις σχετικά με το αν ο διερμηνέας κρατούσε σημειώσεις ή όχι, αν μετέφερε επακριβώς τα λεγόμενα του αλλοδαπού, κλπ., σε μια προσπάθεια προσέγγισης των προτύπων, καθιερωμένων διαδικασιών, χωρίς ωστόσο να μπορεί να διαμορφωθεί αξιόπιστη άποψη σχετικά με την «επαγγελματική» ή μη συμπεριφορά του διερμηνέα.

Συμπερασματικά, τίθεται το ερώτημα αν ο κοινοτικός διερμηνέας θα πρέπει να λειτουργεί με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες αξίες που προάγονται και αναλύονται σε αντίστοιχους κώδικες δεοντολογίας, προσδιορίζοντας τα όρια του ρόλου του, ενώ, αντίθετα, λοιπές ανάγκες (μεσολάβησης, επίλυσης διαφορών, κλπ.) θα πρέπει να αφορούν υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο δύναται να συνεπικουρεί τους κοινοτικούς διερμηνείς όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από την αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο ρόλος του κοινοτικού μεσολαβητή από εκείνον του «ανώτερου» διερμηνέα. Δεδομένων ωστόσο των διαφορετικών απαιτήσεων σε κάθε περίπτωση (π.χ. δημόσια υπηρεσία,

²¹ Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα (ΠΕ1) και, πιο συγκεκριμένα, την περίπτωση των ιατρικών διερμηνέων στις ΗΠΑ, οι διερμηνείς οφείλουν να είναι πολιτισμικά, καθώς και γλωσσικά, καταρτισμένοι. Ο διερμηνέας πρέπει να κατανοεί τις πολιτισμικές διαφορές σε σχέση με την υγεία / ασθένεια και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην άποψη του ασθενούς, τις εκφράσεις του κινδύνου, τις προσδοκίες της συνάντησης, καθώς και την κατανόηση του ρόλου και του σκοπού του παρόχου. Η πρόκληση για τον διερμηνέα είναι να προσέχει ώστε να μην κάνει γενικεύσεις, αποφεύγοντας έτσι τη διαιώνιση των στερεοτύπων. Για το λόγο αυτό, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη στη διαπολιτισμική επικοινωνία είναι σημαντική για τους διερμηνείς.

νοσοκομείο, σχολείο, κλπ.) δεν είναι εύκολη υπόθεση ο «ενιαίος» ορισμός και θα απαιτηθούν, πιθανότατα, υπο-διακρίσεις (όπως εξάλλου συμβαίνει και στις ΗΠΑ κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης). Με βάση την έρευνα στα πλαίσια του έργου CIGreece, η κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα απέχει από το να θεωρείται οργανωμένη ή έστω επαρκής, καθώς προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αλλοδαπών δεν είχαν συνεργαστεί με διερμηνέα κατά την επικοινωνία τους με δημόσιες υπηρεσίες. Τα συμπεράσματα καταδεικνύουν την ανάγκη οριοθέτησης του ρόλου του κοινοτικού διερμηνέα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ελληνική πραγματικότητα όσο και διεθνώς αποδεκτά κριτήρια.